

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη
Παιδική Ηλικία

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών
Συστημάτων

Σχολή Μηχανικών

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες στις Επιστήμες της
Αγωγής»

Διπλωματική Εργασία

**«Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων της ενσυναίσθησης, της
συνεργασίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας, μαθητών
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών προσομοιώσεων με τη
χρήση οπτικού προγραμματισμού»**

Επιβλέπων καθηγητής: Παπακώστας Δημήτριος

Κόγια Θωμαή

A.M. 3342022

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος, 2024

Αφιέρωση

*Στην ιερή μνήμη του πατέρα μου Σταύρου, που
αποτελεί πάντα την κινητήριό δύναμή μου
και*

*Στους Γιώργο, Σταυριάνα και Στεργιανή
που με στηρίζουν πάντα, προσφέροντας μου απλόχερα,
την ανιδιοτελή αγάπη τους.*

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι συγγραφέας της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με τίτλο: «Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας, μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών προσομοιώσεων με τη χρήση οπτικού προγραμματισμού». Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή / και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.

Θωμάη Κόγια

A.M.: 3342022

Αύγουστος, 2024

Ευχαριστίες

Ολοκληρώνοντας την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω ξεχωριστά όσους στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθειά μου. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς, τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κο Δημήτριο Παπακώστα, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε εξ αρχής, για την πολύτιμη και αμέριστη βοήθειά του, τις συμβουλές του και την συνεχή του ενθάρρυνση προς το πρόσωπό μου για την ολοκλήρωση της εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς των τμημάτων της ΣΤ΄ τάξης και ιδιαίτερα την κα Κατερίνα Μπίρδα, εκπαιδευτικό Πληροφορικής, του 13^{ου} Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, μιας και χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη τους, άρθηκαν τα όποια εμπόδια προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας με αποτέλεσμα την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Αδιαμφισβήτητα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών «Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής» του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία και του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, καθώς και όλους τους συναδέλφους μου, με τους οποίους μοιράστηκα τις ανησυχίες μου και τις σκέψεις μου.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένειά μου, τη Σταυριάνα, τη Στεργιανή και τον Γιώργο, που υπέμεναν μαζί μου σιωπηλά όλο αυτό το διάστημα και μου παρεχώρησαν αδιαμαρτύρητα όσο χώρο και χρόνο χρειάστηκα τα τελευταία πέντε χρόνια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το δεύτερο πτυχίο μου αλλά και δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, βοηθώντας με έτσι, να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα.

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Ψηφιακές και Ήπιες Δεξιότητες, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Η έρευνα εξετάζει την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού Scratch στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, συγκεκριμένα της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας, σε μαθητές της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο σκοπός της μελέτης είναι διττός: αφενός να εξεταστεί εάν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου παιχνιδιού στο περιβάλλον του Scratch μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου να αξιολογηθεί η ευχρηστία του Scratch ως εργαλείου εκμάθησης προγραμματισμού για αρχάριους μαθητές και να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την ενσωμάτωση του Scratch στο μαθησιακό τους περιβάλλον. Η έρευνα βασίζεται σε μια πειραματική προσέγγιση, με τη συμμετοχή δύο ομάδων μαθητών (N= 33), ηλικίας 11 - 12 ετών: μία πειραματική ομάδα (N= 18) που χρησιμοποίησε το Scratch και μία ομάδα ελέγχου (N= 15) που ακολούθησε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν συνολικά 3 μήνες και υλοποιήθηκε σε Δημόσια Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο), αστικής περιοχής, κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του διδακτικού έτους 2023 – 2024. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση μέσω ερωτηματολογίων που μετρούσαν τις κοινωνικές δεξιότητες. Τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων έδειξαν σημαντική βελτίωση στις κοινωνικές δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της αποδοχής της διαφορετικότητας για την πειραματική ομάδα, ενώ φαίνεται πως η συνεργασία αναπτύχθηκε περισσότερο στην ομάδα ελέγχου. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την πλειοψηφία των ερευνητικών υποθέσεων : ότι η χρήση του Scratch μπορεί να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Συμπερασματικά, η έρευνα καταδεικνύει ότι το Scratch αποτελεί ένα ευχάριστο και αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη σημαντικών κοινωνικών δεξιοτήτων σε

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προσφέροντας πολύτιμα συμπεράσματα για την εκπαιδευτική πρακτική και τις μελλοντικές έρευνες στον τομέα της αξιοποίησης εκπαιδευτικών εφαρμογών προγραμματισμού.

Λέξεις κλειδιά: Scratch, οπτικός προγραμματισμός, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, συνεργασία, αποδοχή διαφορετικότητας, εκπαιδευτική παρέμβαση

Abstract

This master's thesis was carried out within the framework of the Interdepartmental Postgraduate Program of Studies, Digital and Soft Skills, of the International Hellenic University. The research examines the effectiveness of the Scratch visual programming educational environment in developing social skills, specifically empathy, collaboration and acceptance of diversity, in Greek primary school students. The purpose of the study is twofold: on the one hand to examine whether creating an integrated game in the Scratch environment can enhance the development of social skills in primary school students and on the other hand to evaluate the usability of Scratch as a programming learning tool for beginner learners and to investigate students' perceptions about integrating Scratch into their learning environment. The research is based on an experimental approach, involving two groups of students (N=33), aged 11-12: an experimental group (N=18) that used Scratch and a control group (N=15) that followed traditional teaching methods. The duration of the intervention was a total of 3 months and was implemented in a Public-School Unit of Primary Education (Primary School), urban area, during the months of April, May and June of the academic year 2023 – 2024. Students were assessed before and after the intervention through questionnaires that measured social skills. The results of the statistical analyses showed significant improvement in the social skills of empathy, acceptance of diversity for the experimental group, while it seems that cooperation developed more in the control group. These findings support the majority of research hypotheses, that using Scratch can enhance social skills compared to traditional teaching methods.

In conclusion, the research demonstrates that Scratch is a pleasant and effective tool for the development of important social skills in primary school students, offering valuable conclusions for educational practice and future research in the field of utilization educational programming applications.

Keywords: Scratch, visual programming, Primary Education, social skills, empathy, collaboration, acceptance of diversity, educational intervention

Πίνακας περιεχομένων

<i>Αφιέρωση</i>	2
Ευχαριστίες	4
Περίληψη	5
Abstract	7
Κατάλογος γραφημάτων	14
Κατάλογος πινάκων	15
Εισαγωγή	17
ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ	20
Κεφάλαιο 1. Δεξιότητες στην Εκπαίδευση	20
1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου δεξιότητες και η ταξινόμησή τους	20
1.2 Ήπιες δεξιότητες.....	21
1.2.1 Σημασία και Πεδία Εφαρμογής	22
1.2.2 Η διαφοροποίηση ανάμεσα στις ήπιες και στις σκληρές δεξιότητες	25
1.3 Κοινωνικές δεξιότητες	26
1.3.1 Ορισμός και σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων.....	26
1.3.2 Ο ρόλος των κοινωνικών δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία	26
1.3.3 Στρατηγικές για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων στα Παιδιά: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση.....	28
1.4 Η σημασία της ενσυναίσθησης.....	29
1.4.1 Ορισμός της ενσυναίσθησης	29

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

1.4.2 Οι πολλαπλές διαστάσεις της ενσυναίσθησης	31
1.4.3 Ερευνητικά ευρήματα για την ενσυναίσθηση στους μαθητές	31
1.5. Η δεξιότητα της συνεργασίας.....	33
1.5.1 Η έννοια της συνεργασίας στην εκπαίδευση	33
1.5.2 Οφέλη της καλλιέργειας της συνεργασίας.....	35
1.6 Η δεξιότητα της αποδοχής της διαφορετικότητας	37
1.6.1 Η έννοια της αποδοχής της διαφορετικότητας και η σημασία της στην εκπαίδευση.....	37
Κεφάλαιο 2. Οπτικός προγραμματισμός.....	40
2.1 Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό	40
2.1.1 Τα οφέλη και η σημασία του οπτικού προγραμματισμού στην εκπαίδευση.....	41
2.1.2 Οπτικός προγραμματισμός και κοινωνικές δεξιότητες.....	42
2.2. Scratch.....	44
2.2.1 Μια Διαδραστική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Εκμάθηση Βασικών Εννοιών Προγραμματισμού.....	44
2.2.2 Παρουσίαση και λειτουργίες του προγράμματος Scratch	47
2.2.3 Το περιβάλλον προγραμματισμού του Scratch 3.0.....	48
Κεφάλαιο 3. Καθορισμός του προβλήματος	57
3.1 Σκοπός της έρευνας.....	57
3.2 Ερευνητικά ερωτήματα	57
3.3 Σημασία της έρευνας.....	59
ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.....	60

Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία και διεξαγωγή της έρευνας	60
4.1 Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας	60
4.2 Πληθυσμός και Δείγμα	62
4.3 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων	64
4.4 Εργαλεία Έρευνας.....	66
4.5 Ανάλυση Δεδομένων	70
4.6 Ηθικά Ζητήματα	72
Κεφάλαιο 5. Το παρεμβατικό πρόγραμμα	73
5.1 Εισαγωγή.....	73
5.2 Πειραματική ομάδα.....	74
5.3 Ομάδα ελέγχου.....	84
Κεφάλαιο 6. Αποτελέσματα	95
6.1 Ψυχομετρικές ιδιότητες των κλιμάκων της έρευνας.....	95
6.2 Πρώτο ερευνητικό ερώτημα	97
6.2.1 Πειραματική ομάδα	97
6.2.2 Ομάδα ελέγχου	101
6.2.3 Συσχέτιση μεταβλητών πριν και μετά την παρέμβαση.....	105
6.2.4 Συντελεστής συσχέτισης Pearson' s R (Δείκτης Pearson' s r)	108
6.3 Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα.....	112
Περιγραφικά στατιστικά.....	113
Κεφάλαιο 7. Συζήτηση, περιορισμοί και συμπεράσματα	122

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

7.1 Συζήτηση	122
7.2 Περιορισμοί της έρευνας.....	128
7.3 Συμπεράσματα	129
Βιβλιογραφικές αναφορές	132
Παράρτηματα	149
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Έγκριση έρευνας.....	149
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Έντυπο συγκατάθεσης	151

Κατάλογος εικόνων

<i>Εικόνα 1 Περιβάλλον προγραμματισμού του Scratch</i>	48
<i>Εικόνα 2 Σύνθημα Scratch. "Φαντάσου - Προγραμματίσε - Μοιράσου</i>	49
<i>Εικόνα 3 Οι συντεταγμένες της σκηνής</i>	50
<i>Εικόνα 4 Ενδεικτικά κάποια από τα έτοιμα sprites που υπάρχουν διαθέσιμα</i>	51
<i>Εικόνα 5 Ενδεικτικά κάποια από τα έτοιμα υπόβαθρα που υπάρχουν διαθέσιμα</i>	52
<i>Εικόνα 6 Καρτέλα με διαφορετικές ενδυμασίες του αντικειμένου</i>	53
<i>Εικόνα 7 Καρτέλα με επεξεργασία ήχου του αντικειμένου</i>	53
<i>Εικόνα 8 Καρτέλα ήχων</i>	54
<i>Εικόνα 9 Παλέτα εντολών</i>	56
<i>Εικόνα 10 Παλέτα εντολών</i>	56
<i>Εικόνα 11 Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch</i>	77
<i>Εικόνα 12 Εντολές κίνησης αντικειμένων</i>	77
<i>Εικόνα 13 Δοκιμές εντολών για την υλοποίηση των σεναρίων των ομάδων</i>	79
<i>Εικόνα 14 Σχεδιασμός και ηχογράφηση ιστοριών από τις ομάδες</i>	80
<i>Εικόνα 15 Ενοποίηση όλων των στοιχείων του παιχνιδιού</i>	80
<i>Εικόνα 16 Παρουσίαση των σεναρίων</i>	82
<i>Εικόνα 17 Τελική παρουσίαση του παιχνιδιού</i>	82
<i>Εικόνα 18 Φύλλο εργασίας "Γνώρισέ με"</i>	86
<i>Εικόνα 19 Ιστόγραμμα με το όνομα μαθητή στον πίνακα</i>	87
<i>Εικόνα 20 Προβολή ταινίας μικρού μήκους για την ενσυναίσθηση</i>	88
<i>Εικόνα 21 Καταγραφή απαντήσεων των παιδιών στον πίνακα για την ενσυναίσθηση</i> ..	89
<i>Εικόνα 22 Μαθήτριες σε ρόλο - αποτύπωση συναισθημάτων</i>	90

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

*Εικόνα 23 Μαθητές σε ρόλο. Αποτύπωση συναισθημάτων συμπερίληψης και αποδοχής
διαφορετικότητας91*

Εικόνα 24 Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού.....93

Εικόνα 25 Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού.....93

Κατάλογος γραφημάτων

<i>Γράφημα 1 Ηλικίες των συμμετεχόντων.....</i>	<i>63</i>
<i>Γράφημα 2 Το φύλο των συμμετεχόντων.....</i>	<i>63</i>
<i>Γράφημα 3 το φύλο των συμμετεχόντων της πειραματικής ομάδας.....</i>	<i>64</i>
<i>Γράφημα 4 Το φύλλο των συμμετεχόντων της ομάδας ελέγχου.....</i>	<i>64</i>
<i>Γράφημα 5 Σύγκριση μεταβλητών πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση.</i>	<i>100</i>
<i>Γράφημα 6 Σύγκριση μεταβλητών ομάδας ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση.</i>	<i>103</i>
<i>Γράφημα 7 Σύγκριση μεταβλητών πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση.</i>	<i>105</i>
<i>Γράφημα 8 Κατανόηση λειτουργιών του Scratch.....</i>	<i>114</i>
<i>Γράφημα 9 Χρόνος εκμάθησης του Scratch.....</i>	<i>115</i>
<i>Γράφημα 10 Χρόνος ολοκλήρωσης μιας εργασίας.....</i>	<i>116</i>
<i>Γράφημα 11 Αυτοπεποίθηση στην χρήση μετά την παρέμβαση.</i>	<i>117</i>
<i>Γράφημα 12 Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του Scratch.....</i>	<i>118</i>
<i>Γράφημα 13 Συνολική εμπειρία με το Scratch.....</i>	<i>118</i>
<i>Γράφημα 14 Ευχρηστία του Scratch.....</i>	<i>119</i>
<i>Γράφημα 15 Μελλοντική χρήση του Scratch.....</i>	<i>120</i>
<i>Γράφημα 16. Ποσοστιαία Σωρευτική Συχνότητα Απαντήσεων.....</i>	<i>121</i>
<i>Γράφημα 17. p- τιμές Student's test και Wilcoxon test.....</i>	<i>124</i>

Κατάλογος πινάκων

<i>Πίνακας 1 Αρχικός σχεδιασμός προγράμματος</i>	62
<i>Πίνακας 2 Αρχικός σχεδιασμός προγράμματος για την πειραματική ομάδα</i>	75
<i>Πίνακας 3 Αρχικός σχεδιασμός προγράμματος για την ομάδα ελέγχου</i>	84
<i>Πίνακας 4. Αξιοπιστία ερευνητικού εργαλείου μέτρησης κοινωνικών δεξιοτήτων (συνολικό)</i>	96
<i>Πίνακας 5 Δημογραφικά χαρακτηριστικά πειραματικής ομάδας</i>	98
<i>Πίνακας 6. Περιγραφικά στατιστικά της πειραματικής ομάδας πριν την παρέμβαση</i>	98
<i>Πίνακας 7. Περιγραφικά στατιστικά της πειραματικής ομάδας μετά την παρέμβαση.</i>	99
<i>Πίνακας 8. Δημογραφικά στοιχεία ομάδας ελέγχου</i>	101
<i>Πίνακας 9. Περιγραφικά στατιστικά της ομάδας ελέγχου πριν από την παρέμβαση</i>	101
<i>Πίνακας 10. Περιγραφικά στατιστικά της ομάδας ελέγχου μετά την παρέμβαση</i>	102
<i>Πίνακας 12. Αποτελέσματα ελέγχου κανονικότητας Shapiro- Wilk.</i>	106
<i>Πίνακας 13. Paired Samples t-test (ζευγαρωμένων δειγμάτων t-test) μεταβλητών ομάδας ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση.</i>	107
<i>Πίνακας 14. Αποτελέσματα ελέγχου κανονικότητας Shapiro- Wilk.</i>	108
<i>Πίνακας 15. Συσχέτιση μέσης τιμής ενσυναίσθησης και μέσης τιμής κοινωνικών δεξιοτήτων πειραματικής ομάδας.</i>	108
<i>Πίνακας 16. Συσχέτιση μέσης τιμής συνεργασίας και μέσης τιμής αποδοχής της διαφορετικότητας της πειραματικής ομάδας.</i>	109
<i>Πίνακας 17. Συσχέτιση μέσης τιμής ενσυναίσθησης και μέσης τιμής αποδοχής της διαφορετικότητας της πειραματικής ομάδας.</i>	109

Διπλωματική εργασία Θωμαΐς Κόγια

<i>Πίνακας 18. Συσχέτιση μέσης τιμής ενσυναίσθησης και μέσης τιμής συνεργασίας της πειραματικής ομάδας.....</i>	<i>110</i>
<i>Πίνακας 19. Συσχέτιση της μέσης τιμής της ενσυναίσθησης και της μέσης τιμής των κοινωνικών δεξιοτήτων της ομάδας ελέγχου.</i>	<i>110</i>
<i>Πίνακας 20. Συσχέτιση μέσης τιμής ενσυναίσθησης και μέσης τιμής συνεργασίας της ομάδας ελέγχου.....</i>	<i>111</i>
<i>Πίνακας 21. Συσχέτιση της μέσης τιμής της ενσυναίσθησης και της μέσης τιμής της συνεργασίας της ομάδας ελέγχου.....</i>	<i>111</i>
<i>Πίνακας 22. Δείκτες εσωτερικής συνέπειας ερωτηματολογίου ευχρηστίας.....</i>	<i>112</i>
<i>Πίνακας 23. Περιγραφικά στατιστικά ερωτηματολογίου ευχρηστίας.</i>	<i>113</i>
<i>Πίνακας 24. Συγκεντρωτικός πίνακας αποδοχής ή απόρριψης των ερευνητικών υποθέσεων.....</i>	<i>127</i>

Εισαγωγή

Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς οι δεξιότητες αυτές καθορίζουν την ικανότητά τους να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με τους άλλους και να ενσωματώνονται αρμονικά σε κοινωνικές δομές. Οι κοινωνικές δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η συνεργασία και η αποδοχή της διαφορετικότητας είναι θεμελιώδεις, για τη διαμόρφωση μιας ισορροπημένης και συμμετοχικής προσωπικότητας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη συμπονετικών και χωρίς αποκλεισμούς ατόμων. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, είναι απαραίτητο να εντοπιστούν και να εφαρμοστούν μέθοδοι και εργαλεία που ενισχύουν αυτές τις δεξιότητες με τρόπο δημιουργικό και διαδραστικό. Η ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας στους μαθητές του δημοτικού σχολείου είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Προάγοντας την αίσθηση κατανόησης και ομαδικής εργασίας στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μικρούς μαθητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες, ώστε να αποδέχονται με πλήρη σεβασμό την διαφορετικότητα αλλά και να συμβάλουν θετικά στις ευρύτερες κοινότητές τους. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες και συζητήσεις που ενθαρρύνουν τη λήψη διαφορετικών αποφάσεων αλλά και τη συνεργασία, οι μαθητές μπορούν να μάθουν να σέβονται τη διαφορετικότητα σε οποιοδήποτε επίπεδο, να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να συνεργάζονται για κοινούς στόχους. Επιπλέον, η δημιουργία ενός υποστηρικτικού κλίματος μέσα στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις αξίες και να ενδυναμώσει τους μαθητές να γίνουν συμπονετικά και συνεργάσιμα μέλη της κοινωνίας. Σ' αυτό το πλαίσιο, οι δάσκαλοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους μαθητές της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Väyrynen, et al., 2016). Μπορούν να τονίσουν τη σημασία της φροντίδας, της συμπόνιας και της καλοσύνης παροτρύνοντας την εμπλοκή των μαθητών τους σε πραγματικές καταστάσεις και επιλέγοντας δραστηριότητες που θα τους προετοιμάσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις διάφορες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες στο μέλλον. (Fykaris & Nikolaou, 2017). Επιπλέον, ενσωματώνοντας στρατηγικές συνεργατικής μάθησης στον εκπαιδευτικό τους σχεδιασμό μπορούν να παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

εργαστούν από κοινού. Για παράδειγμα, τα ομαδικά έργα και τα παιχνίδια συνεργασίας μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν και να συμβιβαστούν με την υπόλοιπη ομάδα, αποδεχόμενοι κάθε είδους διαφορετικότητα. Επιπρόσθετα εισάγοντας στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία ποικίλες και καινοτόμες δραστηριότητες που προάγουν την ενσυναίσθηση και τη συνεργασία οι μαθητές φαίνεται να δύνανται να εξερευνήσουν διαφορετικές οπτικές γωνίες ενώ παράλληλα μαθαίνουν από τις εμπειρίες των υπολοίπων.

Τέτοιες καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η χρήση του Scratch, έχουν τη δυνατότητα να εμπλέκουν ενεργά και ουσιαστικά τους μαθητές του δημοτικού σχολείου. Το Scratch, μια οπτική γλώσσα προγραμματισμού, προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να δημιουργούν διαδραστικές αφηγήσεις, κινούμενα σχέδια και παιχνίδια. Εκτεταμένες έρευνες σχετικά με την εφαρμογή του Scratch σε εκπαιδευτικά πλαίσια έχουν δείξει θετικές επιπτώσεις στις δημιουργικές ικανότητες των μαθητών, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και το επίπεδο συμμετοχής (Pérez-Jorge & Martínez-Murciano, 2022; Resnick et al., 2009). Παρομοίως, οι Sullivan και Bers (2018) υποστήριξαν ότι το Scratch Animation μπορεί να παρέχει δυναμικές και διαδραστικές προσεγγίσεις στους μαθητές για την ενασχόληση με θέματα και περιεχόμενο που σχετίζονται με την ανάπτυξη της κοινωνικής βιωσιμότητας. Επιπλέον, η ψηφιακή αφήγηση και η δημιουργία κινουμένων σχεδίων στο Scratch, μπορούν να διευκολύνουν τους μαθητές να εμβαθύνουν στις αφηγήσεις άλλων, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ενσυναίσθηση (Hobbs & Moore, 2013). Ωστόσο, η αξιοποίηση του Scratch ως εργαλείου ανάπτυξης και καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει ένας τομέας που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και προκειμένου να διερευνηθεί στην πράξη, η παρούσα έρευνα στοχεύει να διερευνήσει κατά πόσο οι μαθητές της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες μέσω της χρήσης του Scratch. Βάσει των ερευνητικών υποθέσεων, προβλέπεται ότι οι μαθητές που θα εργαστούν με το Scratch θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη στις δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας σε σύγκριση με τους μαθητές που θα ακολουθήσουν παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελείται από το θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Πιο συγκεκριμένα

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

το πρώτο κεφάλαιο περιέχει τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά τη γενική σημασία των δεξιοτήτων στην εκπαίδευση, ενώ γίνεται εννοιολογικός διαχωρισμός των ήπιων και των σκληρών δεξιοτήτων. Ακολουθεί αναφορά στις κοινωνικές δεξιότητες και τα οφέλη αυτών στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Στη συνέχεια ορίζονται οι τρεις κοινωνικές δεξιότητες που αφορούν την παρούσα μελέτη, η ενσυναίσθηση η συνεργασία και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Έπειτα το επόμενο κεφάλαιο αφορά τον οπτικό προγραμματισμό και το Scratch. Το θεωρητικό πλαίσιο ολοκληρώνεται με την διατύπωση του σκοπού, των ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων και την σημασία της παρούσας έρευνας. Ακολουθεί το εμπειρικό μέρος της εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει την μεθοδολογία. Για την επιβεβαίωση των ερευνητικών υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε μια πειραματική μελέτη με δύο ομάδες: την πειραματική ομάδα, η οποία εργάστηκε με το Scratch, και την ομάδα ελέγχου, η οποία ακολούθησε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Οι μετρήσεις πριν και μετά την παρέμβαση αξιολογήθηκαν με στατιστικές αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων t-test και συσχετίσεων Pearson, για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Τα επόμενα κεφάλαια του εμπειρικού μέρους περιλαμβάνουν την περιγραφή του παρεμβατικού προγράμματος, τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων, τα αποτελέσματα, την συζήτηση και τα συμπεράσματα. Η παρούσα ερευνητική μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων.

ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 1. Δεξιότητες στην Εκπαίδευση

1.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου δεξιότητες και η ταξινόμησή τους

Η έννοια του όρου «δεξιότητα» είναι στενά συνυφασμένη με την ικανότητα που φέρει ο κάθε άνθρωπος ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει, σε οποιαδήποτε δοκιμασία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Παράλληλα μέσα από αυτήν την ικανότητα αναπτύσσεται ολόπλευρα, ενώ καλλιεργεί το αίσθημα του ανήκειν σε ένα γενικότερο κοινωνικό σύνολο με απώτερο σκοπό την ευημερία. Σύμφωνα με τον ορισμό που αποδίδει η European Commission (2016), οι δεξιότητες αυτές φαίνεται να τίθενται σε λειτουργία ακούσια κάθε φορά που μια ιδιαίτερη ανάγκη προκύπτει υποστηρίζοντας το άτομο να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα σε δύσκολες και δυσδιόδευτες συνθήκες.

Σύμφωνα με τους Καρανικόλα και Παναγιωτόπουλο (2019), οι δεξιότητες είναι εκείνες που βοηθούν το άτομο να απασχοληθεί και να επιτύχει και απαρτίζονται από μια πληθώρα γνώσεων, προσωπικών χαρακτηριστικών αλλά και επιτευγμάτων του ίδιου του ατόμου. Παρά τη συχνή εναλλάξιμη χρήση τους, οι όροι «δεξιότητες» και «ικανότητες» φέρουν ξεχωριστές έννοιες. Η έννοια της «ικανότητας» περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα, περικλείοντας την έννοια της «δεξιότητας» (Σμυρναίου, 2018). Η ικανότητα αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη συνένωση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση και προσαρμογή μέσω της μάθησης και της προόδου (Κόκκος, 2005). Ο όρος «ικανότητες» αντιπροσωπεύει και εξυψώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την έννοια των «βασικών δεξιοτήτων», καθώς η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι εμποτισμένη με ηθικές και αξιολογικές διαστάσεις. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, σε αντίθεση με τις ικανότητες, οι δεξιότητες εξαρτώνται από το εκάστοτε πλαίσιο. Επιπλέον, *«οι δεξιότητες είναι μετρήσιμες, αποκτώνται μέσω της μάθησης και επομένως αντανακλούν και επηρεάζονται από το επικρατούν εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι μεταβιβάσιμες, καθώς σχετίζονται με διαφορετικά εργασιακά*

περιβάλλοντα και κοινωνικές καταστάσεις. Οι ικανότητες, από την άλλη πλευρά, είναι ανεξάρτητες από πλαίσιο στο οποίο αποκτώνται» (European Commission, 2016).

1.2 Ήπιες δεξιότητες

Οι λεγόμενες "ήπιες δεξιότητες" (soft skills) αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα προσωπικών χαρακτηριστικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων που διαφοροποιούν τα άτομα στην ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με το περιβάλλον τους και να ανταποκρίνονται με ευελιξία σε ποικίλες κοινωνικές καταστάσεις (Gneco et al., 2024). Γνωστές και ως "κοινωνικές δεξιότητες", αυτές οι ικανότητες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη επαγγελματικής επιτυχίας αλλά και γενικότερα στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου (Gneco et al., 2024 ; Varhata et al., 2023). Οι ήπιες δεξιότητες, παρότι δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, έχουν αποκτήσει αυξημένη σημασία στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτές οι δεξιότητες, που περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων, υπήρξαν αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης ανάπτυξης από την αρχαιότητα. Ενώ η σημασία τους αναγνωρίζεται ευρέως, η ακριβής οριοθέτησή τους παραμένει δύσκολη, καθώς ο ορισμός τους ποικίλλει ανάλογα με το πλαίσιο, και ορισμένες φορές διαχωρίζεται από τις "σκληρές" δεξιότητες. Παρόλο που είναι κρίσιμες για την επαγγελματική επιτυχία, η μέτρηση τους παραμένει πρόκληση, διότι αυτές οι δεξιότητες είναι μη τεχνικές και συχνά δύσκολες να αξιολογηθούν αντικειμενικά, ειδικά μέσω αυτοαναφοράς.

Σε αντίθεση με τις "σκληρές δεξιότητες" (hard skills) που εστιάζουν σε τεχνικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες εντός ενός συγκεκριμένου κλάδου, οι μαλακές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίλυση προβλημάτων, κρίνονται απαραίτητες για την οικοδόμηση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα (Rosmiati & Hendriani, 2023; Johnson, 2021).

1.2.1 Σημασία και Πεδία Εφαρμογής

Η αναγνώριση της αξίας των μαλακών δεξιοτήτων αυξάνεται διαρκώς σε πλήθος τομέων. Στον κλάδο της πληροφορικής, για παράδειγμα, οι ικανότητες συμπεριφοράς θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική εργασία και συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας. Η καλλιέργεια ενός ισχυρού συνόλου ήπιων δεξιοτήτων όχι μόνο βελτιώνει την ικανότητα του ατόμου να ανταπεξέλθει στις εργασιακές του υποχρεώσεις και να αυξήσει την παραγωγικότητά του, αλλά συμβάλλει καθοριστικά στην μακροπρόθεσμη επιτυχία τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό του βίο (Johnson, 2021).

Η αυξανόμενη σημασία τους, έχει συγκεντρώσει ουσιαστική προσοχή στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Η πρώιμη καλλιέργεια αυτών των κρίσιμων ικανοτήτων μπορεί να γεφυρώσει αποτελεσματικά το αναπτυξιακό χάσμα που παρατηρείται συχνά μεταξύ της πρώιμης παιδικής ηλικίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Dimitrova, 2018). Η εκπαίδευση των ήπιων δεξιοτήτων είναι πρωταρχικής σημασίας για την προώθηση της μελλοντικής επιτυχίας του ατόμου, μιας και η ακαδημαϊκή γνώση μόνο δεν φαίνεται να επαρκεί. Ωστόσο, η έλλειψη ενός καθολικά αποδεκτού ορισμού για τις ήπιες δεξιότητες έχει οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των ορολογιών σε διάφορες χώρες και ερευνητικές ομάδες. Ο όρος «soft skills», (μαλακές δεξιότητες), συχνά αντιπαρατίθεται με τον όρο «hard skills» (σκληρές δεξιότητες), οι οποίες περιλαμβάνουν γνωστικές ικανότητες, ακαδημαϊκές εμπειρίες και εξειδικευμένη τεχνογνωσία (Laureta, 2018). Οι μαλακές δεξιότητες, γνωστές και ως ήπιες, κοινωνικές ή διαδραστικές δεξιότητες, στερούνται έναν ενιαίο, παγκοσμίως αποδεκτό ορισμό. Η συνεχής εμφάνιση νέων κατηγοριών δεξιοτήτων, όπως οι γενικές δεξιότητες, συμβάλλει στην εννοιολογική ασάφεια. Επιπλέον, οι ποικίλες περιγραφές των μαλακών δεξιοτήτων στη βιβλιογραφία υπογραμμίζουν μια σειρά από χαρακτηριστικά, ιδιότητες και αξίες, καθιστώντας δύσκολη τη δημιουργία ενός ενοποιημένου συνόλου μαλακών δεξιοτήτων (Touloumakos, 2020). Οι Lippman et al., (2015), ορίζουν τις ήπιες δεξιότητες ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεξιοτήτων, ικανοτήτων, συμπεριφορών, στάσεων και προσωπικών ιδιοτήτων που επιτρέπουν στα άτομα να περιηγούνται αποτελεσματικά στο περιβάλλον τους, να αλληλεπιδρούν απρόσκοπτα, να συνεργάζονται παραγωγικά και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν άλλα σύνολα

δεξιοτήτων, όπως τεχνικές, επαγγελματικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες. Μερικοί ερευνητές βλέπουν τις ήπιες δεξιότητες ως νοοτροπίες ή νοητικές συνήθειες (Allvin, 2016; Claxton et al., 2016). Άλλοι κατηγοριοποιούν τις μαλακές δεξιότητες ως μια συλλογή ικανοτήτων που σχετίζονται με την αποτελεσματική επικοινωνία, τη διαχείριση χρόνου, την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, τη διαπραγμάτευση, τη γραφή, την ανάγνωση και την ακρόαση (Rao, 2012). Όσον αφορά τα παιδιά, η επιβίωση στο περίπλοκο τοπίο της σύγχρονης ζωής απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλων και αποτελεσματικών δεξιοτήτων. Αυτές οι ικανότητες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ικανότητα των ανθρώπων όντων για ανάπτυξη, εξέλιξη, προσαρμογή και άνθηση (Παλαιολόγου και Καρανικόλα, 2023). Όπως έχει ήδη ειπωθεί η καλλιέργειά τους ευθυγραμμίζεται με τις ατομικές και κοινωνικές ανάγκες, που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018). Οι μαλακές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητά τους να ολοκληρώνουν εργασίες ανεξάρτητα, να αυτορυθμίζονται αποτελεσματικά, να επιδεικνύουν αυτογνωσία, να καλλιεργούν και να διατηρούν θετικές σχέσεις και να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους συνομηλίκους (Diakiw, 2016).

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, ιδιαιτέρως, απαιτείται να κατέχουν ανεπτυγμένες δεξιότητες προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα ποικίλα και πολύπλευρα μαθησιακά περιβάλλοντα, τα οποία διαμορφώνονται από παράγοντες όπως το φύλο, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και η εθνική προέλευση. Ο ρόλος τους είναι να διευκολύνουν την επιτυχή ένταξη όλων των μαθητών. Ωστόσο, η έννοια της ένταξης δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά να συνδέεται επίσης με την έννοια της ισότιμης αριστείας (Parmigiani et al., 2020, 2022a). Αυτό συνεπάγεται τη διαμόρφωση περιβαλλόντων μάθησης υψηλής ποιότητας και απαιτήσεων που αναγνωρίζουν την ποικιλομορφία των μαθητών ως σημαντικό πλεονέκτημα για την εκπαιδευτική διαδικασία (Islam & Stamp, 2020).

Επιπλέον, σε συνεχώς εξελισσόμενα μαθησιακά περιβάλλοντα, οι μαθητές πρέπει όχι μόνο να αναπτύσσουν τεχνικές και εξειδικευμένες δεξιότητες που συνάδουν με τις μελλοντικές τους ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες, αλλά και να εμπλουτίζουν τις ήπιες δεξιότητές τους. Οι ήπιες δεξιότητες αναφέρονται σε εκείνες που επιτρέπουν στα άτομα να υπερβαίνουν τους προσωπικούς περιορισμούς, να προσαρμόζονται με ευελιξία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες (Sekhar, 2019),

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

να αφομοιώνουν νέες πληροφορίες με ευχέρεια, να επιδεικνύουν ακατάπαυστη προσαρμοστικότητα, να συνεργάζονται αποτελεσματικά με συνομήλικους από διαφορετικά υπόβαθρα και να αλληλεπιδρούν με άτομα από ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών και πολιτισμικών πλαισίων, ενσαρκώνοντας τις ιδιότητες ενός πολίτη του κόσμου. Η παγκόσμια ικανότητα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενθάρρυνση ατόμων να συμμετέχουν ενεργά και να αναλαμβάνουν δράση για ένα βιώσιμο μέλλον (Parmigiani et al., 2020, 2022b).

Η ικανότητα επικοινωνίας με άλλους, η υπευθυνότητα και η συνεργασία με διαφορετικά άτομα είναι χαρακτηριστικά που συντελούν στην επίτευξη της επιτυχίας. Παρά τη σημασία τους, η φύση των ήπιων δεξιοτήτων, η οποία είναι συχνά υποκειμενική, καθιστά τη μέτρησή τους και τη διδασκαλία τους μια δύσκολη διαδικασία. Πολλές από αυτές τις δεξιότητες μπορεί να συνδέονται με την προσωπικότητα, όπως η αισιόδοξη στάση, κάτι που είναι δύσκολο να διδαχθεί. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι τέτοια προσωπικά χαρακτηριστικά μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης και προσωπικής δέσμευσης, ιδιαίτερα όταν η επαγγελματική επιτυχία εξαρτάται από αυτά (Schultz, 2008). Η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν τις απαραίτητες ήπιες δεξιότητες από νωρίς στη ζωή τους. Δεδομένου ότι αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες στη σύγχρονη κοινωνία και συνδέονται στενά με τις διαπροσωπικές σχέσεις, η εκπαίδευσή τους πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα σχολικά χρόνια (Melser, 2018).

Είναι προφανές ότι οι ήπιες δεξιότητες αποτελούν ένα κρίσιμο θέμα για την εκπαίδευση και την απασχόληση στον 21ο αιώνα, και πολλοί εργοδότες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές. Ο εκπαιδευτικός τομέας οφείλει να επικεντρωθεί και να αναπτύξει προγράμματα που υποστηρίζουν την καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων στους μαθητές μιας και αποτελούν ένα σύνολο απαραίτητων ικανοτήτων που δύναται να ενισχύσουν την ικανότητα του ατόμου να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με το περιβάλλον του, να ανταπεξέρχεται στις εργασιακές του υποχρεώσεις και να οικοδομήσει μια επιτυχημένη πορεία τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

1.2.2 Η διαφοροποίηση ανάμεσα στις ήπιες και στις σκληρές δεξιότητες

Σύμφωνα με πλήθος ερευνητικών εργασιών (Kuregyan & Khusainova, 2022 ; Mabe & Bwalya, 2022 ; Pinto et al., 2023), οι λεγόμενες "μαλακές δεξιότητες" (soft skills) ορίζονται ως ένα σύνολο διαπροσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επαγγελματική επιτυχία και την ομαλή εξέλιξη της σταδιοδρομίας ενός ατόμου. Στις μαλακές δεξιότητες συγκαταλέγονται η αποτελεσματική επικοινωνία, η ομαδική εργασία, η ενσυναίσθηση, η δημιουργικότητα και οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Σε αντιδιαστολή με τις "σκληρές δεξιότητες" (hard skills), οι οποίες εστιάζουν στις εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος, όπως οι γλώσσες προγραμματισμού για τους προγραμματιστές λογισμικού ή ο σχεδιασμός κυκλωμάτων για τους μηχανικούς εργασιών (Kuregyan & Khusainova, 2022 ; Mabe & Bwalya, 2022), οι μαλακές δεξιότητες σχετίζονται με την ικανότητα του ατόμου να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με το περιβάλλον του.

Ενώ οι τεχνικές δεξιότητες κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων, οι μαλακές δεξιότητες αποδεικνύονται εξίσου σημαντικές για την προώθηση της συνεργασίας, της προσαρμοστικότητας και της ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων εντός ενός ομαδικού ή εργασιακού περιβάλλοντος. Η συμπληρωματική καλλιέργεια τόσο των τεχνικών όσο και των μαλακών δεξιοτήτων αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των αποφοίτων στην απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επαγγελματική τους εξέλιξη εργασιών (Kuregyan & Khusainova, 2022 ; Mabe & Bwalya, 2022).

Εν κατακλείδι, οι ήπιες δεξιότητες αποτελούν ένα σύνολο απαραίτητων ικανοτήτων που, σε συνδυασμό με τις τεχνικές δεξιότητες, δύναται να ενισχύσουν την ικανότητα του ατόμου να ανταπεξέλθει στις εργασιακές του υποχρεώσεις, να προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να οικοδομήσει μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Στην επόμενη ενότητα, θα εξεταστεί η σύνδεση μεταξύ ήπιων δεξιοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων.

1.3 Κοινωνικές δεξιότητες

1.3.1 Ορισμός και σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων

Ο όρος "κοινωνικές δεξιότητες" στερείται μίας μοναδικής, ευρέως αποδεκτής οριοθέτησης. Παρ' όλα αυτά, ένας κοινός άξονας διαπερνά τους διάφορους ορισμούς, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της υπευθυνότητας, της τήρησης κανόνων και της καλλιέργειας υγιών διαπροσωπικών σχέσεων (Αναστασοπούλου, Ζυγούρη & Καζταρίδου, 2014).

Ο ρόλος ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων θεωρείται πρωταρχικής σημασίας για το άτομο μιας και μέσα από αυτές μπορεί να εντάσσεται ομαλά στην κοινωνία. Η εκμάθησή τους ξεκινά στο οικογενειακό περιβάλλον και ενισχύεται στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης. Η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα ήδη από την προσχολική εκπαίδευση. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η εστίαση στρέφεται σε συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο εθελοντισμός, η συμπερίληψη, με έμφαση στον αλληλοσεβασμό και τη διαφορετικότητα. Η διδασκαλία όλου του φάσματος των κοινωνικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται στο Δημοτικό Σχολείο, ενώ στο Νηπιαγωγείο εστιάζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2021, Αρ. Φύλλου 3567).

1.3.2 Ο ρόλος των κοινωνικών δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ομαλή ένταξή τους στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και για την μελλοντική τους επιτυχία. Η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων, όπως η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία, η ομαδικότητα, η επίλυση συγκρούσεων και η ηγεσία, δύναται να επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης στοχευμένων μαθησιακών προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού (Bagea et al., 2023).

Η εφαρμογή διαφοροποιημένων προσεγγίσεων κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική εκπαίδευση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, το αναπτυξιακό

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

στάδιο, οι ατομικές ιδιαιτερότητες και οι τυχόν δυσκολίες που παρουσιάζει το κάθε παιδί (Sibanda, 2018). Οι σημαντικότερες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται ευρέως περιλαμβάνουν:

- **Παιχνίδια και δραστηριότητες:** Η αξιοποίηση παιχνιδιών και διαδραστικών δραστηριοτήτων, όπως παιχνίδια ρόλων, ομαδικά παιχνίδια και κοινωνικές ιστορίες, αποτελεί μια ελκυστική και αποτελεσματική μέθοδο για την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων (Dellagiustina et al., 2022).
- **Συζητήσεις και ομαδική εργασία:** Η ενθάρρυνση ανοιχτών συζητήσεων, η υλοποίηση ομαδικών εργασιών και η ανάπτυξη συνεργατικών project συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης συγκρούσεων (Kelly, 2017).
- **Απευθείας διδασκαλία:** Η άμεση διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η αναγνώριση συναισθημάτων, η έκφραση απόψεων και η διαχείριση συγκρούσεων, μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη για παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες σε αυτούς τους τομείς (Sugai & Lewis, 2017).
- **Ενθάρρυνσης της συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες:** Η συμμετοχή σε αθλητικές ομάδες, μουσικά σύνολα, θεατρικές παραστάσεις ή άλλες ομαδικές δραστηριότητες μπορεί να προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων.
- **Προώθησης της ανάγνωσης λογοτεχνίας:** Η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τα συναισθήματα των άλλων, να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις.
- **Χρήσης θετικών προτύπων:** Η ανάδειξη θετικών προτύπων, όπως ιστορίες επιτυχημένων ανθρώπων που έχουν διαπρέψει χάρη στις κοινωνικές τους δεξιότητες, μπορεί να εμπνεύσει τα παιδιά και να τα ωθήσει να αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες.

Τέλος σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος καθώς αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την αποτελεσματική ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά. Το σχολείο και η οικογένεια οφείλουν να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά νιώθουν άνετα να εκφράζονται, να δοκιμάζουν νέες δεξιότητες και να λαμβάνουν θετική ενίσχυση για τις προσπάθειές τους (Schneider, 2024).

Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά αποτελεί μια πολυδιάστατη διαδικασία που απαιτεί την υλοποίηση ολοκληρωμένων και προσαρμοσμένων παρεμβάσεων. Η συνδυαστική εφαρμογή διαφοροποιημένων μεθόδων, όπως παιχνίδια, ομαδικές δραστηριότητες, απευθείας διδασκαλία και αξιοποίηση τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, δύναται να συμβάλει στην ομαλή ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την μελλοντική τους επιτυχία.

1.3.3 Στρατηγικές για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων στα Παιδιά: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση

Εκτός από τις προαναφερθείσες στρατηγικές, η ενίσχυση της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών, παιχνιδιών και προγραμμάτων κοινωνικής μάθησης μπορεί να προσφέρει μια διαδραστική και ελκυστική εμπειρία εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων (Park et al., 2017).

Πρόκειται για μια αποτελεσματική προσέγγιση για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά κυρίως μέσω καινοτόμων ψηφιακών μεθόδων και χρήσης ελκυστικών μέσων και εφαρμογών όπως η ψηφιακή αφήγηση, η παιχνιδιοποίηση, ο προγραμματισμός και η ρομποτική (Kouloumenta & Drigas, 2022 ; Park et al., 2017). Οι McNaughton et al., στην έρευνα τους το 2022 διαπίστωσαν πως οι κοινωνικές δεξιότητες μεταξύ των μαθητών σε ψηφιακά πλαίσια, αυξήθηκαν λόγω της διασκεδαστικής φύσης τους. Έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι διασκεδαστικές

δραστηριότητες σε ψηφιακά πλαίσια μπορούν να παρέχουν πολύτιμες ευκαιρίες για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Εξίσου θετικός ήταν και ο αντίκτυπος στις κοινωνικές δεξιότητες ενός παρεμβατικού προγράμματος για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων σε έφηβες μαθήτριες σύμφωνα με την μελέτη των Wolstencroft et al., (2021). Χρησιμοποιώντας μια μεικτή προσέγγιση η οποία συνδύαζε χρήση ψηφιακών διαδικτυακών εργαλείων αλλά και κάποιες προσωπικές δια ζώσης συναντήσεις μεταξύ των μαθητριών, η παρέμβαση κατάφερε να αυξήσει αποτελεσματικά τις κοινωνικές δεξιότητες των έφηβων κοριτσιών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα.

Η αποτελεσματική ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος δύναται να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων συμβάλλοντας στην ομαλή κοινωνική ένταξη των παιδιών.

1.4 Η σημασία της ενσυναίσθησης

1.4.1 Ορισμός της ενσυναίσθησης

Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του ατόμου θεωρείται αδιαμφισβήτητος. Παρά ταύτα, η ενσυναίσθηση αποτελεί μια πολυδιάστατη και αφηρημένη έννοια που έχει δημιουργήσει προβληματισμούς ως προς τον ορισμό της. Τόσο ο ορισμός όσο και οι μηχανισμοί της ενσυναίσθησης αποτέλεσαν εξαρχής ένα περίπλοκο θέμα για τους μελετητές (Allport, 1968).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αγγλική λέξη "empathy" προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη "εμπάθεια," η οποία αναφερόταν σε έντονα συναισθήματα και πάθη. Στη σύγχρονη εποχή, η λέξη "εμπάθεια" στην ελληνική γλώσσα εκφράζει συναισθήματα μίσους, και για αυτό τον λόγο υιοθετήθηκε η λέξη "ενσυναίσθηση" για να αποδοθεί το νόημα της αγγλικής λέξης στα ελληνικά με μεγαλύτερη ακρίβεια (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2003).

Πρόκειται για ένα σύνθετο και πολυσυζητημένο φαινόμενο που έχει λάβει σημαντική προσοχή τα τελευταία χρόνια (Hojat et al., 2009) . Είναι μια πολυδιάστατη κατασκευή που περιλαμβάνει συναισθηματικά, γνωστικά και συμπεριφορικά στοιχεία. Αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης και κοινής χρήσης των συναισθημάτων, των συναισθημάτων και των σκέψεων των άλλων, καθώς και στην ικανότητα ανταπόκρισης σε αυτές τις εμπειρίες με κατάλληλο και χρήσιμο τρόπο (Long, 2024).

Σε ένα ψυχολογικό πλαίσιο, η ενσυναίσθηση μπορεί να γίνει κατανοητή μέσω πολλών θεωρητικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών προοπτικών της νευροεπιστήμης. Η γνωστική προοπτική της ενσυναίσθησης δίνει έμφαση στο ρόλο της λήψης προοπτικής, σύμφωνα με την οποία τα άτομα συμπεραίνουν τις ψυχικές καταστάσεις των άλλων με βάση τη συμπεριφορά τους και το περιστασιακό πλαίσιο. Η συναισθηματική προοπτική, από την άλλη πλευρά, υπογραμμίζει τη συναισθηματική μετάδοση που συμβαίνει όταν τα άτομα μιμούνται και αντηχούν με τα συναισθήματα των άλλων. Τέλος, η οπτική της κοινωνικής νευροεπιστήμης εστιάζει στην κατανόηση των νευρικών μηχανισμών που υποστηρίζουν την ενσυναίσθηση.

Η πρακτική της ενσυναίσθησης έχει βρεθεί ότι έχει πολυάριθμα θετικά αποτελέσματα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών σχέσεων, της ψυχικής υγείας, ακόμη και της σωματικής υγείας. Η ενσυναίσθηση έχει συνδεθεί με αυξημένη προκοινωνική συμπεριφορά (Fullchange, 2022), καλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες, υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης, μειωμένα επίπεδα εξουθένωσης και άγχους και βελτιωμένα αποτελέσματα των ασθενών σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης (Geranova & Dimitrov, 2019).

Ωστόσο, η ενσυναίσθηση δεν είναι μια έμφυτη και καθολική ικανότητα, αλλά μάλλον μια ικανότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί μέσω της σκόπιμης πρακτικής και εκπαίδευσης. Οι προσπάθειες ενίσχυσης της ενσυναίσθησης περιλαμβάνουν παρεμβάσεις όπως εκπαίδευση με βάση την ενσυνειδητότητα, ασκήσεις λήψης προοπτικής και προσομοιωμένες εμπειρίες.

Και ενώ η έννοια της ενσυναίσθησης αποτελεί μια πολυδιάστατη κατασκευή που αψηφά τον εύκολο ορισμό, παίζει κρίσιμο ρόλο στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική μας ζωή. Η κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων και των πρακτικών

εφαρμογών της ενσυναίσθησης μπορεί να προωθήσει περισσότερο την ενσυναίσθητη συμπεριφορά και να υποστηρίξει ευεργετικά αποτελέσματα για τα άτομα και την κοινωνία στο σύνολό της.

1.4.2 Οι πολλαπλές διαστάσεις της ενσυναίσθησης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, η ενσυναίσθηση είναι μια πολυδιάστατη κατασκευή που περιλαμβάνει τόσο συναισθηματικές όσο και γνωστικές πτυχές και παρά την πρόκληση στον καθορισμό ενός ακριβούς ορισμού της, υπάρχει ευρεία συμφωνία σχετικά με τις δύο κύριες διαστάσεις της: τη γνωστική και τη συναισθηματική (Malakcioglu, 2022 ; Mefteh & Akrouf, 2023). Η γνωστική και η συναισθηματική ή θυμική διάσταση της ενσυναίσθησης αναφέρονται σε ξεχωριστές δεξιότητες που συμβάλλουν στην εκδήλωσή της (Duan & Hill, 1996) μιας και οι διαστάσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας σε συγκεκριμένους τομείς όπως η ψυχολογία, το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις όπου η ενσυναίσθηση παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην απόδοση όσο και στο αποτέλεσμα (Mefteh & Akrouf, 2023). Οι ερευνητές τείνουν να αντιλαμβάνονται την ενσυναίσθηση περισσότερο είτε από τη γνωστική είτε από τη συναισθηματική της πλευρά (Preston & DeWaal, 2002). Παρ' όλα αυτά, οι δύο αυτές διαστάσεις φαίνεται να επηρεάζονται αμοιβαία και να συνδέονται περισσότερο απ' όσο υποστηριζόταν παλαιότερα, με τους ερευνητές να συνδυάζουν τις δύο διαστάσεις της ενσυναίσθησης σε νέα μοντέλα (Palumbo & Latzman, 2021 ; Cherewick et al., 2022).

1.4.3 Ερευνητικά ευρήματα για την ενσυναίσθηση στους μαθητές

Τα ερευνητικά ευρήματα από ποικίλες μελέτες (Anisimova & Krushelnitskaya, 2023 ; Tikkanen et al., 2022), τονίζουν τη σημασία της ενσυναίσθησης για την ψυχολογική ευημερία και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των μαθητών. Η ανάπτυξη ικανοτήτων ενσυναίσθησης φαίνεται να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και στη διασφάλιση της ψυχολογικής ασφάλειας μεταξύ των μαθητών, σύμφωνα με τα δεδομένα από διάφορες ερευνητικές εργασίες (Anisimova & Krushelnitskaya, 2023 ; Tikkanen et al., 2022). Οι μαθητές που επιδεικνύουν

υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης τείνουν να εκτιμούν περισσότερο τις προκοινωνικές αξίες, όπως ο αλτρουισμός και η αποδοχή των άλλων, γεγονός που ενισχύει τη θετική συσχέτιση μεταξύ ενσυναίσθησης και προκοινωνικής συμπεριφοράς (Anisimova & Krushelnitskaya, 2023).

Επιπλέον, υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ των επιπέδων ενσυναίσθησης και της τάσης για βίαιο εξτρεμισμό, κάτι που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης για την ενσυναίσθηση σε ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης εξτρεμιστικής συμπεριφοράς μεταξύ των νέων (Turikova et al., 2023). Οι μελέτες που διεξήχθησαν στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε νοσηλευτές αποκαλύπτουν ότι οι αυτοαντιλήψεις τους για την ενσυναίσθηση στη φροντίδα παραμένουν σταθερές σε διάφορα ακαδημαϊκά επίπεδα, υποδηλώνοντας την ανάγκη για συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση με σκοπό την ενίσχυση της ενσυναίσθησης στη νοσηλευτική και όχι μόνο, πρακτική (Matsaka, 2023). Επιπρόσθετα, η έρευνα σε φοιτητές ιατρικής δείχνει ότι τα επίπεδα ενσυναίσθησης τείνουν να μειώνονται με την ηλικία και την ακαδημαϊκή πρόοδο. Αυτό το εύρημα εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την έμφυτη φύση της ενσυναίσθησης και την πιθανότητα βελτίωσής της μέσω εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (Hojat et al., 2018). Οι ερευνητές προτείνουν ότι η ενσυναίσθηση δεν είναι μια στατική ιδιότητα, αλλά μπορεί να ενισχυθεί μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικών που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ενσυναισθητικών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και ιδιαίτερα σε μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (Morizio, 2022).

1.5. Η δεξιότητα της συνεργασίας

1.5.1 Η έννοια της συνεργασίας στην εκπαίδευση

Οι κοινωνικές δεξιότητες, όπως αναλύθηκαν προηγουμένως, αποτελούν βασικά στοιχεία της ζωής και είναι εξίσου σημαντικές με τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, καθώς διευκολύνουν την ομαλή προσαρμογή των ατόμων στο περιβάλλον τους. Ένας όρος που έχει προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι η «συνεργασία». Η έννοια της συνεργασίας έχει περιγραφεί με διάφορους ορισμούς, γεγονός που έχει προκαλέσει σχετική σύγχυση λόγω των διαφορετικών εννοιολογικών προσεγγίσεων και ερμηνειών που αποδίδονται σε αυτόν τον όρο (Griffiths et al., 2021). Όταν γίνεται αναφορά στη συνεργασία εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μπορεί να υπονοούνται διάφορες μορφές, όπως η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, η συνεργασία στο πλαίσιο συνδιδασκαλίας, η συνεργασία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης που παρέχει, καθώς και η συνεργασία με εξωτερικούς κοινωνικούς φορείς με στόχο την προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Όλα τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι η πολυπλοκότητα του όρου μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε σύγχυση όσον αφορά την κατανόηση και την ερμηνεία της έννοιας της συνεργασίας (Ράπτης & Ψαράς, 2015). Η συνεργασία συγκαταλέγεται τόσο στις σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες αλλά και στις δεξιότητες του εικοστού πρώτου αιώνα (Nemiro, 2020).

Η σημασία της συνεργασίας έχει αναδειχθεί τόσο στον επιχειρηματικό τομέα όσο και στον επιστημονικό, καθιστώντας την απαραίτητη για τους εργαζομένους και τους επιστήμονες της σύγχρονης εποχής. Η ομαδική εργασία για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, την επίτευξη κοινών στόχων και την εξεύρεση κοινών λύσεων υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της συνεργασίας. Επιπλέον, οι εξελίξεις στην τεχνολογία των πληροφοριών ενισχύουν αυτόν τον ρόλο, προσφέροντας τη δυνατότητα σε άτομα από διάφορα μέρη του κόσμου να συνεργαστούν και να ολοκληρώσουν έργα εξ αποστάσεως, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους (Gilson et al., 2015).

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Η συνεργασία στην εκπαίδευση αναφέρεται σε μια συνεργατική προσέγγιση κατά την οποία οι μαθητές συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων, την ολοκλήρωση εργασιών ή τη δημιουργία προϊόντων, δίνοντας έμφαση στην αμοιβαία υποστήριξη και την κοινή ευθύνη (Mbonu, 2023 ; Vidyarthi, 2024). Αυτή η μορφή συνεργασίας διακρίνεται από την απλή συνύπαρξη ή την εργασία σε παράλληλα έργα, καθώς απαιτεί βαθύτερη αλληλεπίδραση και δέσμευση από τους μαθητές. Η έννοια της συνεργασίας διαφέρει από εκείνη της απλής συνεργατικότητας, και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοούν αυτές τις διαφορές για να επιλέγουν την καταλληλότερη μεθοδολογία για την τάξη τους (Elias et al., 2021). Ειδικότερα, η συνεργασία στην εκπαίδευση επιδιώκει να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, προωθώντας την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και την αλληλοδιδασκτική. Η εφαρμογή δεξιοτήτων συνεργασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει θετικά τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών. Με την ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων στην καθημερινή διδακτική πρακτική, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον που ενισχύει την κατανόηση και την εφαρμογή των γνώσεων (Nekhoroshikh, 2021). Αυτός ο τύπος διδασκαλίας δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά επεκτείνεται και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η ομαδική εργασία και η διαχείριση συγκρούσεων. Η έννοια της συνεργασίας στην εκπαίδευση έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της ανθρώπινης συνεργασίας. Από τις αρχαίες μορφές συλλογικής εργασίας και αλληλοβοήθειας, μέχρι τις σύγχρονες εφαρμογές, η συνεργασία έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη των κοινωνιών. Σήμερα, η συνεργασία αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες, που δίνουν έμφαση στον εθελοντισμό, τον κολεκτιβισμό και την προτεραιότητα των πνευματικών αρχών έναντι των υλικών πτυχών (Alyabyeva et al., 2020).

Παρά τα πλεονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης, οι διαφορετικές προοπτικές και αντιλήψεις για τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ευθυγράμμιση των αντιλήψεων για την προώθηση της αποτελεσματικής συνεργασίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Medina Bustamante, 2021). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαμορφώνουν σαφείς προσδοκίες και να δημιουργούν ένα πλαίσιο συνεργασίας που ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών, αποφεύγοντας τις παρεξηγήσεις και τις

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

συγκρούσεις. Επιπρόσθετα, η αποτελεσματική συνεργασία στην εκπαίδευση απαιτεί την ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων και μεθοδολογιών που διευκολύνουν τη συνεργατική μάθηση. Η χρήση ψηφιακών πλατφορμών, όπως οι εικονικές ομάδες εργασίας και τα συνεργατικά έγγραφα, μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των μαθητών και να διευκολύνει την αλληλεπίδραση τους σε πραγματικό χρόνο. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στους μαθητές να εργάζονται μαζί ακόμη και εκτός της φυσικής τάξης, προσφέροντας νέες δυνατότητες για τη συνεργατική μάθηση.

Συμπερασματικά, η συνεργασία στην εκπαίδευση αποτελεί έναν δυναμικό και πολυδιάστατο τομέα που προσφέρει σημαντικά οφέλη για την ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών. Η προσεκτική σχεδίαση και εφαρμογή συνεργατικών δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό μαθησιακό περιβάλλον, που ενισχύει την ενεργή συμμετοχή, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την ακαδημαϊκή επιτυχία.

1.5.2 Οφέλη της καλλιέργειας της συνεργασίας

Η προώθηση της δεξιότητας της συνεργασίας σε μαθητές οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας ενισχύει σε μεγάλο ποσοστό τις διαπροσωπικές δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα ενώ ενδυναμώνει τα κίνητρα προωθώντας ενεργά και δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα (Solis et al., 2021). Μέσω της συνεργατικής μάθησης ενθαρρύνεται η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης (Jakavonytė-Staškuvienė, 2021) προωθώντας ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον που ενισχύει τη συμμετοχή σε κοινές μαθησιακές δραστηριότητες βελτιώνοντας τη δυναμική της τάξης και μετατοπίζοντας τους μαθητές από την παθητική μάθηση στην ενεργό, καλλιεργώντας μια κουλτούρα σεβασμού και ανοχής (Bustamante, 2021). Έρευνες έχουν δείξει ότι η ενίσχυση της ικανότητας συνεργασίας προάγει την ανάπτυξη δεξιοτήτων εργασίας, την αμοιβαία μάθηση και την ανακάλυψη προσωπικών ικανοτήτων, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο σε ακαδημαϊκά επιτεύγματα και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου (Thanh Nghia, & Hoai, 2023). Η εφαρμογή μεθόδων συνεργατικής μάθησης, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει σημαντικά τις δεξιότητες συνεργασίας των μαθητών σε διάφορα θέματα, οδηγώντας σε καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις (Endah, 2022).

Επιπλέον, η ομαδική εργασία όχι μόνο ενισχύει πληθώρα ήπιων δεξιοτήτων, όπως η προσαρμοστικότητα, ο συντονισμός και η επικοινωνία, αλλά επίσης αυξάνει τα επίπεδα ικανοποίησης των μαθητών και τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα (Jiemsak & Jiemsak, 2023).

Μελέτες υπογραμμίζουν ότι η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στη συνεργασία επιδρά θετικά στα μαθηματικά αποτελέσματα των νεότερων μαθητών, καθώς και στη συνολική τους ακαδημαϊκή επίδοση (Nekhoroshikh, 2021). Η δημιουργία καλά δομημένων ομάδων συνεργασίας επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διευκολύνουν την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων ομαδικής εργασίας και στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχία των μαθητών τόσο ακαδημαϊκά όσο και στη μελλοντική τους σταδιοδρομία (Kotona et al., 2022). Ειδικότερα, η συνεργασία σε μαθησιακά περιβάλλοντα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να ανταλλάσσουν ιδέες και να εργάζονται από κοινού για την επίτευξη κοινών στόχων. Η συνεργατική μάθηση προάγει επίσης την αίσθηση του ανήκειν και της κοινωνικής συνοχής στην τάξη, ενισχύοντας την ψυχολογική ευημερία των μαθητών και τη θετική τους στάση απέναντι στη μάθηση. Επιπλέον, οι δεξιότητες συνεργασίας δεν περιορίζονται μόνο στη σχολική ζωή αλλά έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών. Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας θεωρούνται κρίσιμες δεξιότητες για την επαγγελματική επιτυχία (Kotona et al., 2022). Οι μαθητές που έχουν αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του εργασιακού κόσμου και να συμβάλλουν θετικά στην ομαδική δυναμική και την παραγωγικότητα των οργανισμών στους οποίους θα εργαστούν στο μέλλον.

Φαίνεται λοιπόν πως, η καλλιέργεια της δεξιότητας της συνεργασίας στους μαθητές είναι θεμελιώδης για την ολιστική τους ανάπτυξη, ενισχύοντας τόσο τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις (Jakavonytė-Staškuvienė, 2021) όσο και την επαγγελματική τους προοπτική. Οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές συμφωνούν ότι η συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης που πρέπει να ενθαρρύνεται και να καλλιεργείται συστηματικά μέσα από διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές.

1.6 Η δεξιότητα της αποδοχής της διαφορετικότητας

1.6.1 Η έννοια της αποδοχής της διαφορετικότητας και η σημασία της στην εκπαίδευση

Η προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας μεταξύ των μαθητών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ψυχική τους υγεία, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και τη συνολική τους ευημερία (Guasp-Coll et al., 2022). Ενθαρρύνοντας μια νοοτροπία που εκτιμά και σέβεται τις πολιτισμικές και προσωπικές διαφορές, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν ανοχή και σεβασμό προς διάφορους πολιτισμούς, κοινωνικά υπόβαθρα και ταυτότητες, οδηγώντας σε πιο περιεκτικά και αρμονικά μαθησιακά περιβάλλοντα (Ramdani et al., 2022 ; Enyeart Smith et al., 2017) .

Η σημασία καλλιέργειας της συγκεκριμένης δεξιότητας είναι μεγάλη μιας και μέσω αυτής της διαδικασίας, τα στερεότυπα αμφισβητούνται, ενώ οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις αντιμετωπίζονται από νεαρή ηλικία (Torkos & Egeräu, 2022). Επιπλέον, η παροχή φωνής στους μαθητές σε περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς ενισχύει την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα που σχετίζονται με την ποικιλομορφία και βελτιώνει τις ικανότητές τους να σκέφτονται κριτικά για τις αδικίες. Αυτή η διαδικασία συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας θετικής αντίληψης της ένταξης στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Losada-Puente et al., 2023). Η κατανόηση και ο σεβασμός της διαφορετικότητας εισάγουν σημαντικές αξίες στα παιδιά, ενθαρρύνοντας την ανοχή, τον σεβασμό προς τους άλλους και την εκτίμηση της πλούσιας πολιτιστικής ταπετσαρίας του κόσμου. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση προάγει τη διαπολιτισμική κατανόηση και συνεργασία, προσφέροντας στους μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες για να λειτουργούν αποτελεσματικά σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο (Hoss & Wylie, 1997). Συνολικά, η προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι κρίσιμη για την προαγωγή της κοινωνικής αρμονίας, την πρόληψη συγκρούσεων και τη διατήρηση της εθνικής ενότητας και ακεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, μπορούν να διαμορφώσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανεκτικότητα και την αλληλοκατανόηση, προετοιμάζοντας τους μαθητές να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία

(Budiana et al., 2023). Επιπρόσθετα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις διαφορετικές πολιτιστικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Μέσω της συνεχούς έκθεσης σε ποικίλες πολιτισμικές αναφορές και της συμμετοχής σε πολυπολιτισμικές δραστηριότητες, οι μαθητές μαθαίνουν να εκτιμούν την πολυμορφία και να αντιλαμβάνονται τη σημασία της στη διαμόρφωση μιας ειρηνικής και συνεκτικής κοινωνίας. Η καλλιέργεια αυτών των αξιών από νεαρή ηλικία συμβάλλει στη διαμόρφωση ανοιχτόμυαλων και ανεκτικών ατόμων, που είναι ικανά να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία (Promsri et al., 2023).

Η προσέγγιση αυτή απαιτεί τη δέσμευση των εκπαιδευτικών για τη συνεχή ανάπτυξη και ενσωμάτωση πρακτικών που προωθούν την πολιτιστική ευαισθησία και την αλληλοκατανόηση. Μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που περιλαμβάνουν ποικίλες πολιτισμικές προοπτικές και τη δημιουργία ενός σχολικού κλίματος που προάγει την ισότητα και τη δικαιοσύνη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μάθησης που ενισχύει την αποδοχή και την εκτίμηση της ποικιλομορφίας. Η ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία δεν είναι μόνο αναγκαία αλλά και επωφελής για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών. Προωθώντας την αποδοχή της ποικιλομορφίας, οι μαθητές εξοπλίζονται με τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός πολυπολιτισμικού κόσμου, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και τη διαπολιτισμική κατανόηση.

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια της καθολικής αποδοχής μέσω της ενσωμάτωσης ποικίλης λογοτεχνίας, διαδραστικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που προάγουν την αυτοαποδοχή και την εκτίμηση των συνεισφορών των άλλων στην τάξη (Schonaerts & Para, 2016). Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού που αντικατοπτρίζει διαφορετικές πολιτισμικές και κοινωνικές πραγματικότητες συμβάλλει στην ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης των μαθητών, βοηθώντας τους να αναπτύξουν πολιτιστική ικανότητα και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι στην ποικιλομορφία. Έρευνες υπογραμμίζουν τον θετικό αντίκτυπο της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ενσυναίσθησης και της πολιτιστικής ικανότητας στη στάση των μαθητών απέναντι στην ποικιλομορφία, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που ενισχύουν αυτές τις δεξιότητες. Οι παρεμβάσεις

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

αυτές είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας πιο ανεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας (Guasp-Coll et al., 2022 ; Enyeart Smith et al., 2017). Επιπλέον, η υιοθέτηση της διαφορετικότητας στις σχολικές αίθουσες δεν συμβάλλει μόνο στον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών εμπειριών των μαθητών, αλλά και τους προετοιμάζει για να ευδοκιμήσουν σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο. Μέσω της εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον που προάγει την ποικιλομορφία και την αποδοχή, οι μαθητές αναπτύσσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, όπως είναι η συνεργασία με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και η προσαρμογή σε διαφορετικά κοινωνικά και εργασιακά περιβάλλοντα.

Συνοψίζοντας, η προώθηση της αποδοχής της διαφορετικότητας και η ενίσχυση της συναισθηματικής και πολιτιστικής νοημοσύνης μέσω εκπαιδευτικών πρακτικών είναι θεμελιώδεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί, αξιοποιώντας διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους, μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης που προάγουν την ανεκτικότητα και την αλληλοκατανόηση, εξασφαλίζοντας έτσι την ψυχική ευημερία και την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα τους εξοπλίζουν με τις απαραίτητες δεξιότητες για να διαπρέψουν σε μια πολυπολιτισμική και ποικιλόμορφη κοινωνία.

Κεφάλαιο 2. Οπτικός προγραμματισμός

2.1 Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό

Σύμφωνα με τους Pérez-Jorge και συνεργάτες (2022), ο οπτικός προγραμματισμός αποτελεί μια μορφή προγραμματισμού που βασίζεται σε μπλοκ (γραφικά στοιχεία) και αναφέρεται σε λογισμικό ή εφαρμογές οι οποίες βοηθούν τους χρήστες να αποφύγουν τις δυσκολίες των παραδοσιακών, κειμενοκεντρικών γλωσσών προγραμματισμού. Οι μαθητές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «σύρε-άφησε» (drag and drop), επιλέγουν τα κατάλληλα για αυτούς μπλοκ και δημιουργούν προγραμματιστικές συνθέσεις. Τα μπλοκ αυτά είναι οργανωμένα σε χρωματικές κατηγορίες, διευκολύνοντας τους μαθητές να αναγνωρίζουν το σωστό μπλοκ, μειώνοντας σημαντικά τα εμπόδια που θέτει ο παραδοσιακός προγραμματισμός. Έχουν αναπτυχθεί αρκετά λογισμικά που χρησιμοποιούν αυτήν την οπτική γλώσσα προγραμματισμού, όπως το Google Blockly και το Scratch, καθιστώντας τα προσιτά σε μη προγραμματιστές και αρχάριους μαθητές που ενδιαφέρονται για τον κόσμο των υπολογιστών (Wu et al., 2023).

Η οπτική γλώσσα προγραμματισμού είναι ιδανική για τον προγραμματισμό φυσικών ρομπότ από μαθητές, λόγω των γραφικών στοιχείων και των συμβόλων που περιέχει, καθώς και της διαδραστικής φύσης της. Επιπλέον η οπτικοποίηση στην εκπαίδευση ενισχύει τη μάθηση βοηθώντας στην καλύτερη απορρόφηση πληροφοριών (Hanayama et al., 2022). Οι μαθητές κατανοούν πιο εύκολα το προγραμματιστικό σύστημα που κατασκευάζουν, και είναι σε θέση να αξιολογούν και να διορθώνουν τα σφάλματα που προκύπτουν μέσω ενός επαναλαμβανόμενου κύκλου δραστηριοτήτων (Pongtharnison et al., 2022).

2.1.1 Τα οφέλη και η σημασία του οπτικού προγραμματισμού στην εκπαίδευση

Ο οπτικός προγραμματισμός φαίνεται να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην καλλιέργεια και ενίσχυση της δεξιότητας της υπολογιστικής σκέψης και στην προαγωγή της κατανόησης των προγραμματιστικών εννοιών (Maharani et al., 2023), σε μαθητές οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας και αν ανήκουν. Με την ενσωμάτωση του οπτικού προγραμματισμού στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με τον υπολογισμό, ιδιαίτερα στα μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών (Titova, 2022 ; Kesler et al., 2022). Η έρευνα των Guzmán et al., (2023), υπογραμμίζει τη σημασία των εργαλείων οπτικού προγραμματισμού στην εκπαίδευση των μαθηματικών για την προώθηση της υπολογιστικής σκέψης, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα για δομημένα πλαίσια και αξιολογήσεις αυτών των εργαλείων στις τάξεις (Guzmán et al., 2023).

Επιπλέον, η χρήση οπτικών βοηθημάτων προγραμματισμού αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματική στην απλοποίηση των σύνθετων συντακτικών δομών, επιτρέποντας στους μαθητές να συνδέουν τη σύνταξη της γλώσσας με τη λογική επίλυση προβλημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσοστών σφάλματος και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Alulema, & Paredes-Velasco, 2019). Τα οπτικά μέσα μάθησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο οπτικός προγραμματισμός, παρέχουν διαδραστικές και πολυτροπικές εμπειρίες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, διευκολύνοντας την κατανόηση του τεχνικού προγραμματισμού και βελτιώνοντας συνολικά την κατανόηση των μαθητών (Buditjahjanto & Riduwan, 2020 ; Pongthanosorn et al., 2022).

Η σημασία της ενσωμάτωσης οπτικών εργαλείων προγραμματισμού στην εκπαίδευση είναι μεγάλη. Συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια μιας πιο ενεργητικής και συμμετοχικής μαθησιακής διαδικασίας μιας και οι μαθητές, μέσα από την αλληλεπίδραση με τα οπτικά εργαλεία, αναπτύσσουν κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε ρεαλιστικά σενάρια, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών εφαρμογών (Titova, 2022 ; Kesler et al., 2022).

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί ένα πιο δυναμικό και εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον, όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να πειραματιστούν και να καινοτομήσουν, προετοιμάζοντάς τους για τις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής (Kesler et al., 2022).

Επιπρόσθετα, η χρήση οπτικών προγραμματιστικών εργαλείων μπορεί να συμβάλει στη μείωση του άγχους και του φόβου των μαθητών απέναντι στην εκμάθηση προγραμματισμού, καθιστώντας τη διαδικασία πιο προσιτή και ευχάριστη (Kesler et al., 2022 ; Maharani et al., 2023). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις αρχικές βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου η πρώτη επαφή των μαθητών με τον προγραμματισμό μπορεί να καθορίσει τη μελλοντική τους στάση και ενδιαφέρον για το πεδίο. Μέσα από τη θετική αυτή προσέγγιση, οι μαθητές αποκτούν μια ισχυρή βάση στις προγραμματιστικές έννοιες, η οποία μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω εκμάθηση και εξειδίκευση σε πιο προχωρημένα στάδια της εκπαίδευσής τους.

Σε τελική ανάλυση, ο οπτικός προγραμματισμός αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντας πληθώρα πλεονεκτημάτων. Όπως ήδη επισημάνθηκε, τα πλεονεκτήματα αυτά, περιλαμβάνουν την ενίσχυση της υπολογιστικής σκέψης, τη διευκόλυνση της κατανόησης προγραμματιστικών εννοιών και τη δημιουργία ενός πιο πλούσιου και συμμετοχικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Pongthaisorn et al., 2022). Η ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων στην εκπαίδευση δεν βελτιώνει μόνο τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και προάγει μια θετική και καινοτόμο προσέγγιση στη μάθηση. Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στην προετοιμασία των μαθητών, εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν το σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αυτό προσφέρει.

2.1.2 Οπτικός προγραμματισμός και κοινωνικές δεξιότητες

Ο οπτικός προγραμματισμός έχει αποδειχθεί ότι επιδρά θετικά στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Με την ενσωμάτωση εργαλείων οπτικού προγραμματισμού σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης τους, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις ικανότητές τους στην κοινωνική προσαρμογή και αλληλεπίδραση (Alulema, &

Paredes-Velasco, 2021 ; Titova, 2022). Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση οπτικών γλωσσών προγραμματισμού στη διδασκαλία της επιστήμης των υπολογιστών από νεαρή ηλικία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και τις μαθηματικές ικανότητες (Titova, 2022). Επιπλέον, τα μαθήματα προγραμματισμού που απευθύνονται σε μαθητές με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, δεν επικεντρώνονται μόνο στις τεχνικές δεξιότητες αλλά και στις κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό αναδεικνύει τις δυνατότητες του οπτικού προγραμματισμού να αντιμετωπίσει τόσο τις τεχνικές όσο και τις κοινωνικές πτυχές της μάθησης (Eiselt, & Carter, 2018). Συνολικά, ο οπτικός προγραμματισμός δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση της υπολογιστικής σκέψης, αλλά συμβάλλει και στην ολιστική ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών (Vernon, & Schumaker, 2022).

Η ενσωμάτωση εργαλείων οπτικού προγραμματισμού επιτρέπει στους μαθητές να συνεργάζονται σε ομαδικές δραστηριότητες, προάγοντας την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η ομαδική εργασία, η επίλυση συγκρούσεων και η ανταλλαγή ιδεών. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις διαφορετικές προοπτικές, γεγονός που ενισχύει την κοινωνική τους ευαισθησία και την ικανότητά τους να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, η χρήση οπτικών γλωσσών προγραμματισμού διευκολύνει την κατανόηση πολύπλοκων προγραμματιστικών εννοιών μέσω της χρήσης γραφικών αναπαραστάσεων και διαδραστικών εργαλείων. Αυτό καθιστά τη μάθηση πιο προσιτή και ευχάριστη, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών για την επιστήμη των υπολογιστών. Η διαδραστική φύση των εργαλείων αυτών βοηθά τους μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε πρακτικά προβλήματα, προωθώντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία (Sáez López & Cózar Gutiérrez, 2017).

Τέλος, ο οπτικός προγραμματισμός προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην εκπαίδευση, συνδυάζοντας την ανάπτυξη τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ενσωμάτωσή του στις σχολικές αίθουσες προάγει την υπολογιστική σκέψη, βελτιώνει τις μαθηματικές και δημιουργικές ικανότητες των μαθητών και ενισχύει την κοινωνική τους προσαρμογή και αλληλεπίδραση.

2.2. Scratch

2.2.1 Μια Διαδραστική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για την Εκμάθηση Βασικών Εννοιών Προγραμματισμού

Το Scratch, μια δωρεάν εκπαιδευτική πλατφόρμα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από το Lifelong Kindergarten Group στο MIT Media Lab, προσφέρει ένα εύχρηστο και ελκυστικό περιβάλλον για την εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά και ενήλικες. Χωρίς την ανάγκη συγγραφής κώδικα, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια, κινούμενα σχέδια και πολλά άλλα, αξιοποιώντας μια οπτική γλώσσα προγραμματισμού (Martínez-Valdés, et al., 2017).

Η οπτική γλώσσα του Scratch βασίζεται σε "τουβλάκια" εντολών που συνδέονται μεταξύ τους, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν χαρακτήρες, γραφικά και ήχο στα προγράμματά τους. Αυτή η προσέγγιση καθιστά το Scratch ιδανικό για αρχάριους, καθώς η εύχρηστη διεπαφή του διευκολύνει την κατανόηση θεμελιωδών αρχών προγραμματισμού, όπως:

- **Λογική:** Το Scratch βοηθά στην ανάπτυξη λογικής σκέψης και στην επίλυση προβλημάτων με δομημένο τρόπο.
- **Αλγόριθμοι:** Μέσω του Scratch, οι χρήστες μαθαίνουν να δημιουργούν βήμα προς βήμα οδηγίες για την επίτευξη στόχων.
- **Δομές Δεδομένων:** Το Scratch εισάγει βασικές έννοιες δομών δεδομένων, όπως λίστες και μεταβλητές.
- **Αλληλεπίδραση:** Οι χρήστες μαθαίνουν να υλοποιούν προγράμματα που ανταποκρίνονται σε εισόδους χρήστη και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον.

Εκτός από την εκπαιδευτική του αξία, το Scratch αποτελεί και μια διασκεδαστική και δημιουργική πλατφόρμα για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος έργων. Τα οφέλη από τη χρήση του Scratch περιλαμβάνουν:

Διπλωματική εργασία Θωμάς Κόγια

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού: Το Scratch προσφέρει μια διασκεδαστική και εύκολη μέθοδο εκμάθησης βασικών εννοιών προγραμματισμού.
- Προώθηση της δημιουργικότητας: Το Scratch επιτρέπει στους χρήστες να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της ανάπτυξης διαδραστικών ιστοριών, παιχνιδιών και κινούμενων σχεδίων.
- Καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων: Το Scratch βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων μέσω της λογικής σκέψης και της δομημένης υλοποίησης αλγορίθμων.
- Ενθάρρυνση της συνεργασίας: Το Scratch μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ομαδικά έργα, καλλιεργώντας συνεργασία και επικοινωνία.
- Πρόσβαση σε μια ενεργή κοινότητα: Το Scratch διαθέτει μια μεγάλη και δραστήρια online κοινότητα όπου οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν τα έργα τους, να λάβουν ανατροφοδότηση και να συνεργαστούν με άλλους.

Το Scratch μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εξωσχολική μάθηση. Η ευελιξία του επιτρέπει την προσαρμογή του σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακά στυλ. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά). Μέσω της υλοποίησης διαδραστικών έργων, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν βασικές έννοιες από διάφορους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς. Διάφορες μελέτες όπως αυτή των Moreno-Leon & Robles, (2016) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η εμπλοκή με οπτικές γλώσσες προγραμματισμού όπως είναι και το Scratch, είναι ικανή να ενισχύσει τη μαθησιακή διαδικασία σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ενώ επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν όλες εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχή μετέπειτα πορεία. Η οπτική γλώσσα προγραμματισμού του Scratch μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να οργανώνουν τις σκέψεις τους, να δομούν λογικές δομές και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του κώδικα τους. Δεξιότητες όπως η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών ενθαρρύνονται και καλλιεργούνται μέσω των

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Scratch projects, ενώ η πλατφόρμα Scratch διαθέτει μια πλούσια online κοινότητα που προσφέρει υποστήριξη και πόρους στους χρήστες. Η πρόσβαση σε online φόρουμ, tutorials και δείγματα κώδικα μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να ξεπεράσουν δυσκολίες και να εμπνευστούν για νέα έργα. Συνολικά, το Scratch αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Προωθεί τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και τις δεξιότητες συνεργασίας, ενώ παράλληλα προσφέρει μια διασκεδαστική και ελκυστική μαθησιακή εμπειρία.

Στα παραπάνω οφέλη, έρχονται να προστεθούν και τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα καθιστώντας το Scratch ως μια εξαιρετική επιλογή για την εκπαιδευτική κοινότητα. Αρχικά, είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες, επιτρέποντας την πρόσβαση σε μαθητές από όλο τον κόσμο και διευκολύνοντας την ευρεία χρήση του. Επιπλέον, υπάρχουν πλούσιοι διαθέσιμοι πόροι για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν το Scratch στα μαθήματά τους, ενισχύοντας τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, η πλατφόρμα βελτιώνεται συνεχώς μέσω ενημερώσεων που προσθέτουν νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, διασφαλίζοντας ότι παραμένει σύγχρονη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση του Scratch σε διάφορα μαθήματα, όπως καταδεικνύεται από τον Moreno-Leon & Robles (2016), έρχεται να αντιμετωπίσει την αρνητική αυτοεικόνα που σχετίζεται με την τεχνολογία σε μερίδα μαθητών. Η ποικιλία τρόπων και προσεγγίσεων με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν το Scratch διαμορφώνει ένα ευέλικτο και προσιτό μαθησιακό περιβάλλον.

Η αξιοποίηση του Scratch συμβάλλει στην ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Η επίλυση προβλημάτων, η λογική σκέψη και η δημιουργικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία που καλλιεργούνται μέσω της χρήσης του Scratch, όπως επισημαίνουν οι Moreno-Leon & Robles (2016). Συνεπώς για όλους αυτούς τους λόγους κρίθηκε αναγκαίο από πολλές χώρες να ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Almeida et al.,2017).

Σύμφωνα με την μελέτη των Brennan & Resnick, (2012), ο προγραμματισμός μέσα από το Scratch είναι συνυφασμένος με την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, μιας και μέσα από το πλαίσιο που παρέχει το ίδιο το Scratch δίνονται πολλαπλές ευκαιρίες

ιδιαίτερα στους μικρούς ηλικιακά εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν υπολογιστικές πρακτικές αλλά και υπολογιστικές προοπτικές. Η σχεδιαστική διάδραση που πραγματοποιείται μέσω του Scratch, τους εμπλέκει με ένα σύνολο υπολογιστικών εννοιών κοινό σε αρκετές γλώσσες προγραμματισμού.

Η υιοθέτηση του Scratch, φέρνει στο προσκήνιο οφέλη που σχετίζονται με την ψηφιακή ευφράδεια και την αυτοεκτίμηση των μαθητών. Η έρευνα του Choi & Hong (2015) υποδεικνύει ότι η εξοικείωση με το Scratch ενισχύει την ικανότητα των μαθητών να αλληλεπιδρούν με την ψηφιακή τεχνολογία με άνεση και αυτοπεποίθηση, καλλιεργώντας παράλληλα το ενδιαφέρον τους για το γνωστικό αντικείμενο. Συνολικά, η ευελιξία και οι πολλαπλές δυνατότητες του Scratch το καθιστούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την προώθηση της ψηφιακής παιδείας και την καλλιέργεια δεξιοτήτων απαραίτητων για τον 21ο αιώνα.

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Almeida, et al., (2017), τονίζοντας πως το Scratch αποτελεί μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που προσφέρει μια διασκεδαστική και ελκυστική προσέγγιση στην εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον παρακίνησης όπως αυτό του Scratch, η μάθηση μπορεί να έρθει φυσικά ιδιαίτερα όταν οι ίδιοι οι μαθητές είναι και οι παραγωγοί του υλικού. Η ευελιξία και η ευκολία χρήσης του το καθιστούν ιδανικό για αρχάριους, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ένα εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη δημιουργικότητας και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων (Almeida, et al., 2017)

Εν κατακλείδι, το Scratch αποτελεί μια σύγχρονη και δυναμική πλατφόρμα. Η ευελιξία, η ευκολία χρήσης και τα εκπαιδευτικά οφέλη του, το καθιστούν ως ένα ιδανικό εργαλείο για την προώθηση της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της ψηφιακού εγγραμματος στους μαθητές.

2.2.2 Παρουσίαση και λειτουργίες του προγράμματος Scratch

Το Scratch δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τη διδασκαλία προγραμματισμού σε μαθητές και νέους προγραμματιστές, δίνοντας έμφαση στις βασικές προγραμματιστικές έννοιες, όπως οι μεταβλητές, και οι δομές ακολουθίας, επιλογής, και επανάληψης (Wu et al., 2023). Επιπλέον, εισάγει τους αρχάριους προγραμματιστές στις αρχές του προγραμματισμού που βασίζεται σε γεγονότα και

Διπλωματική εργασία Θωμάς Κόγια

του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, καθώς και στους μονοδιάστατους πίνακες. Ωστόσο, δεν υποστηρίζει τη χρήση αρχείων και πολυδιάστατων πινάκων. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαμοιράζονται τον κώδικα των έργων τους στην κοινότητα του Scratch, όπου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να τον τροποποιήσουν και να τον βελτιώσουν, δημιουργώντας νέα και πιο σύνθετα έργα.

Το περιβάλλον εργασίας του Scratch είναι απλό στη χρήση. Οι εντολές παρέχονται έτοιμες, σε μορφή πλακιδίων, τα οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει με το ποντίκι για να συνθέσει κώδικα, ο οποίος καθορίζει τη συμπεριφορά των αντικειμένων που δρουν σε μια δισδιάστατη σκηνή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να δημιουργηθούν διάφορες κατηγορίες εφαρμογών, με τις πιο δημοφιλείς να είναι τα παιχνίδια και οι ιστορίες κινουμένων σχεδίων. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται το περιβάλλον του Scratch.

Εικόνα 1 Περιβάλλον προγραμματισμού του Scratch

2.2.3 Το περιβάλλον προγραμματισμού του Scratch 3.0

Το σύνθημα "Φαντάσου – Προγραμματίσε - Μοιράσου" αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του Scratch (εικόνα 2), καθιστώντας το πολλά υποσχόμενο για το μέλλον. Το Scratch έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει τις βασικές αρχές του εποικοδομισμού και της διερευνητικής μάθησης, με έμφαση στον κοινωνικό εποικοδομισμό και τον συμμετοχικό ιστό. Με την κοινότητά του να αναπτύσσεται συνεχώς και να μεγαλώνει με γοργούς ρυθμούς, προσδίδονται στο Scratch αρκετά χαρακτηριστικά της θεωρίας του κονεκτιβισμού. Επιπλέον, οι σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις της

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

παιχνιδοκεντρικής μάθησης και της μάθησης μέσω ρομποτικής μπορούν να υποστηριχθούν εξαιρετικά από το Scratch.

Εικόνα 2 Σύνθημα Scratch. "Φαντάσου - Προγραμμάτισε - Μοιράσου"

Το περιβάλλον ανάπτυξης του Scratch είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη και εγκατάσταση σε οποιονδήποτε υπολογιστή, καθώς υποστηρίζεται από σχεδόν όλα τα λειτουργικά συστήματα. Τα προγράμματα που δημιουργούνται σε αυτό μπορούν να μεταφορτωθούν απευθείας από το περιβάλλον ανάπτυξης σε προσωπικές ιστοσελίδες, στον ιστότοπο του Scratch, σε blogs και άλλες πλατφόρμες. Με αυτόν τον τρόπο, άλλα μέλη της κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, να επεξεργαστούν και να επεκτείνουν τον κώδικα αυτών των προγραμμάτων.

Η Σκηνή έχει πλάτος 480 μονάδες και ύψος 360 μονάδες (εικόνα 3). Για να ορίζουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται μία μορφή μας και πώς κινείται στο χώρο, χωρίζουμε τη σκηνή σε τέσσερα τεταρτημόρια. Η θέση του κάθε αντικείμενου περιγράφεται από δύο τιμές, x και y . Το x μπορεί να πάρει τιμές από -240 έως $+240$ και το y από -180 έως $+180$. Το κέντρο της Σκηνής έχει συντεταγμένες $x=0$ και $y=0$.

Εικόνα 3 Οι συντεταγμένες της σκηνής

Τα έργα στο Scratch δημιουργούνται από αντικείμενα που ονομάζονται μορφές (sprites, εικόνα 4). Η εμφάνιση μιας μορφής μπορεί να αλλάξει μέσω διαφορετικών ενδυμασιών (costumes). Μια μορφή μπορεί να πάρει τη μορφή ανθρώπου, αυτοκινήτου, νυχτερίδας ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, αφήνοντας ελεύθερη τη φαντασία μας. Ως ενδυμασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε εικόνα από το διαδίκτυο, μια φωτογραφία που έχουμε τραβήξει ή μια εικόνα που έχουμε δημιουργήσει στον Επεξεργαστή Ζωγραφικής. Οι μορφές μπορούν να προγραμματιστούν να κινούνται, να παίζουν μουσική, να μιλούν και να αλληλεπιδρούν με άλλες μορφές ή τον χρήστη. Οι οδηγίες δίνονται στις μορφές με τη συνένωση εικονικών εντολών (που μοιάζουν με τουβλάκια – blocks) σε στήλες, οι οποίες ονομάζονται σενάρια ενεργειών (scripts). Όταν ένα σενάριο ενεργοποιηθεί, το Scratch εκτελεί τις εντολές του σεναρίου μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Εικόνα 4 Ενδεικτικά κάποια από τα έτοιμα sprites που υπάρχουν διαθέσιμα

Καρτέλα των Υποβάθρων

Οι χρήστες μέσα από την καρτέλα των υποβάθρων (εικόνα 5), έχουν διάφορες επιλογές για να προσθέσουν υπόβαθρα στα έργα τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη βιβλιοθήκη των υποβάθρων όπου υπάρχει μια πλούσια γκάμα προκαθορισμένων υποβάθρων καλύπτοντας έτσι μια ευρεία θεματολογία, είτε από ανέβασμα αρχείου των ίδιων των χρηστών από τον υπολογιστή τους. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα εργαλεία που προσφέρει η ζωγραφική να δημιουργήσουν τα δικά τους υπόβαθρα χρησιμοποιώντας γραφικά όπως πινέλα σχήματα και χρώματα ή ακόμη οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την κάμερα του υπολογιστή ή του κινητού τους και να τις χρησιμοποιήσουν ως υπόβαθρο στα σενάρια τους. Τους παρέχεται η δυνατότητα να επεξεργαστούν τα γραφικά του στοιχείου χρησιμοποιώντας την περικοπή και την αλλαγή μεγέθους, προσθέτοντας κείμενο σχήματα και άλλες εικόνες στα υπόβαθρα, αλλάζοντας τα χρώματα των υποβάθρων και προσθέτοντας διάφορα εφέ δημιουργώντας έτσι ιδιαίτερα οπτικά αποτελέσματα. Οι δυνατότητες που προσφέρονται έχουν σαν σκοπό τα υπόβαθρα να βοηθούν στη δημιουργία του οπτικού περιβάλλοντος του έργου καθορίζοντας έτσι τον τόνο και την ατμόσφαιρα ενώ οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τα υπόβαθρα κατά τη διάρκεια του έργου και να δείξουν διαφορετικές σκηνές ή χρονικές στιγμές. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διαδραστικότητα του έργου ενώ είναι σημαντικοί οι εκπαιδευτικοί αξία της καρτέλας των υποβάθρων μιας και μέσα από αυτήν οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με διαφορετικά γραφικά στοιχεία και να αναπτύξουν τη

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

φαντασία τους. Οι τεχνικές τους δεξιότητες καλλιεργούνται επαρκώς μιας και οι μαθητές εισάγονται σε βασικές αρχές τους ψηφιακού σχεδιασμού ενώ τα υπόβαθρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πλαισίων αφήγησης βοηθώντας έτσι τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία του σκηνικού στην αφήγηση.

Εικόνα 5 Ενδεικτικά κάποια από τα έτοιμα υπόβαθρα που υπάρχουν διαθέσιμα

Κάθε αντικείμενο έχει τη δυνατότητα να εμφανίζεται στη σκηνή με διαφορετικές ενδυμασίες - κουστούμια. Μέσα από τις ενδυμασίες μπορεί να παριστάνει κάποια άλλη στάση του σώματός του ή να φέρει διαφορετικό στυλ ντυσίματος (εικόνα 6). Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής μιας διαθέσιμης ενδυμασίας ή ακόμη και η δυνατότητα σχεδιασμού μιας δικής μας.

Εικόνα 6 Καρτέλα με διαφορετικές ενδυμασίες του αντικειμένου

Πέρα από την επιλογή της διαφορετικής ενδυμασίας υπάρχει και η δυνατότητα επεξεργασίας του ήχου που μπορεί να αναπαραχθεί από το τρέχον αντικείμενο κάθε φορά (εικόνα 6).

Εικόνα 7 Καρτέλα με επεξεργασία ήχου του αντικειμένου

Καρτέλα των ήχων

Η καρτέλα των ήχων στο Scratch είναι ένα ισχυρό εργαλείο που ενισχύει την εμπειρία των χρηστών, επιτρέποντας την προσθήκη και επεξεργασία ήχων για τη δημιουργία πιο ελκυστικών και διαδραστικών προγραμμάτων ενώ προάγει τη δημιουργικότητα και την τεχνική κατάρτιση των μαθητών (εικόνα 7).

Εικόνα 8 Καρτέλα ήχων

Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ήχους στα έργα τους με διάφορους τρόπους. Μέσα από την Βιβλιοθήκη Ήχων (εικόνα 8), μιας και το Scratch προσφέρει μια εκτενή βιβλιοθήκη προκαθορισμένων ήχων που οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν και να χρησιμοποιήσουν στα έργα τους. Επίσης μπορούν να ανεβάσουν τα δικά τους αρχεία ήχου από τον υπολογιστή τους ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να ηχογραφήσουν τους δικούς τους ήχους χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο του υπολογιστή τους. Η καρτέλα των ήχων παρέχει εργαλεία για την επεξεργασία των ήχων όπως η περικοπή, η επανάληψη, η προσαρμογή έντασης και η αλλαγή ταχύτητας. Όπως ήδη αναφέραμε οι ήχοι μπορούν να ενσωματωθούν σε διάφορα σημεία το προγράμματος όπως είναι η σκηνή και τα αντικείμενα ενώ οι εντολές του ήχου επιτρέπουν στους χρήστες να ξεκινήσουν ή να σταματήσουν την αναπαραγωγή ενός ήχου, να αναπαράγουν έναν ήχο μέχρι το τέλος του ή να κάνουν έναν ήχο να παίζει σε λούπα. Η εκπαιδευτική αξία από την χρήση της καρτέλας των ήχων είναι μεγάλη μιας και βοηθάει στην ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων όπως η

δημιουργικότητα. Οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με διάφορους ήχους και να βελτιώσουν τα έργα τους. Η ακουστική τους αντίληψη αναπτύσσεται μιας και μπορούν να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν διάφορους ήχους ενώ μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν το λογισμικό επεξεργασίας ήχου και τις βασικές έννοιες του ήχου βελτιώνοντας έτσι συνολικά τις τεχνικές τους δεξιότητες.

Παλέτα των εντολών

Στο Scratch, κάθε κατηγορία εντολών στην παλέτα έχει ένα ξεχωριστό χρώμα (εικόνες 9, 10), διευκολύνοντας έτσι την αναγνώριση και την οργάνωση των εντολών. Ακολουθεί μια περιγραφή τις αντιστοιχίας των κατηγοριών με τα χρώματά τις:

- **Κίνηση (Motion)**
 - **Χρώμα:** Μπλε. **Εντολές:** Ελέγχουν την κίνηση των αντικειμένων στη σκηνή.
- **Όψεις (Looks)**
 - **Χρώμα:** Μωβ. **Εντολές:** Αφορούν την εμφάνιση και τις αλλαγές στην εμφάνιση των αντικειμένων.
- **Ήχος (Sound)**
 - **Χρώμα:** Ροζ. **Εντολές:** Χειρίζονται την αναπαραγωγή ήχων και μουσικής.
- **Συμβάντα (Events)**
 - **Χρώμα:** Κίτρινο. **Εντολές:** Αντιδρούν σε συγκεκριμένα γεγονότα και εκκινούν σενάρια.
- **Έλεγχος (Control)**
 - **Χρώμα:** Πορτοκαλί. **Εντολές:** Διαχειρίζονται τη ροή του προγράμματος και τους βρόχους.
- **Αισθητήρες (Sensing)**
 - **Χρώμα:** Γαλάζιο. **Εντολές:** Επιτρέπουν στα αντικείμενα να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους.
- **Τελεστές (Operators)**
 - **Χρώμα:** Πράσινο. **Εντολές:** Εκτελούν μαθηματικούς και λογικούς υπολογισμούς.
- **Μεταβλητές (Variables)**
 - **Χρώμα:** Κόκκινο. **Εντολές:** Δημιουργία και διαχείριση μεταβλητών για την αποθήκευση δεδομένων.
- **Λίστες (Lists)**
 - **Χρώμα:** Κόκκινο (όμοιο με τις μεταβλητές)
 - **Εντολές:** Δημιουργία και διαχείριση λιστών για την αποθήκευση σειρών δεδομένων.

Κεφάλαιο 3. Καθορισμός του προβλήματος

3.1 Σκοπός της έρευνας

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών και την βιβλιογραφία, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας, φαίνεται να αποτελούν σημαντικές δεξιότητες για την ανάπτυξη των παιδιών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα του περιβάλλοντος προγραμματισμού Scratch στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, συγκεκριμένα της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας, σε μαθητές της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ευχρηστίας του Scratch ως εκπαιδευτικού εργαλείου για αρχάριους μαθητές και μαθήτριες, καθώς και στις αντιλήψεις τους σχετικά με την ενσωμάτωση του Scratch στο μαθησιακό τους περιβάλλον. Ειδικότερα, η μελέτη εξετάζει αν η χρήση του Scratch για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία σεναρίων μπορεί να ενισχύσει τις προαναφερθείσες κοινωνικές δεξιότητες σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.

Η καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων στα παιδιά φαίνεται πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ατομική τους ευημερία, την κοινωνική τους αποδοχή από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αλλά και την προσωπική τους επιτυχία σε οποιοδήποτε πλαίσιο.

3.2 Ερευνητικά ερωτήματα

Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τους στόχους της έρευνας, διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις:

Ερευνητικά Ερωτήματα

Διπλωματική εργασία Θωμαΐς Κόγια

1. **E1:** Θα αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες κοινωνικές δεξιότητες μέσα από το σχεδιασμό και τη δημιουργία σεναρίων στο περιβάλλον του Scratch;
 - I. **Υπ/ε1:** Αναπτύσσεται η δεξιότητα της ενσυναίσθησης μέσα από το σχεδιασμό και τη δημιουργία σεναρίων στο περιβάλλον του Scratch;
 - II. **Υπ/ε2:** Αναπτύσσεται η δεξιότητα της συνεργασίας μέσα από το σχεδιασμό και τη δημιουργία σεναρίων στο περιβάλλον του Scratch;
 - III. **Υπ/ε3:** Αναπτύσσεται η δεξιότητα της αποδοχής της διαφορετικότητας μέσα από το σχεδιασμό και τη δημιουργία σεναρίων στο περιβάλλον του Scratch;
2. **E2:** Είναι το Scratch ένα εύχρηστο περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού για αρχάριους μαθητές και μαθήτριες στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;

Ερευνητικές Υποθέσεις

1. **Υπόθεση 1 (H1):** Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας θα αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργίας σεναρίων στο περιβάλλον του Scratch, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που χρησιμοποιεί παραδοσιακές μεθόδους.
 - I. **Υπόθεση 1a (H1a):** Η δεξιότητα της ενσυναίσθησης θα αναπτυχθεί περισσότερο στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.
 - II. **Υπόθεση 2b (H2b):** Η δεξιότητα της συνεργασίας θα αναπτυχθεί περισσότερο στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.
 - III. **Υπόθεση 3c (H3c):** Η δεξιότητα της αποδοχής της διαφορετικότητας θα αναπτυχθεί περισσότερο στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.
2. **Υπόθεση 2 (H2):** Το Scratch είναι ένα ευχάριστο και εύχρηστο περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού για αρχάριους μαθητές και μαθήτριες στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

3.3 Σημασία της έρευνας

Η παρούσα έρευνα είναι καίριας σημασίας τόσο για την εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Συγκεκριμένα, παρέχει τεκμηριωμένα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Scratch ως εργαλείου διδασκαλίας προγραμματισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, διευκολύνοντας την ενσωμάτωσή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Επιπλέον, επιβεβαιώνει την ανάπτυξη και την ενίσχυση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η ενσυναίσθηση, η συνεργασία και η αποδοχή της διαφορετικότητας, μέσω της χρήσης ψηφιακών προσομοιώσεων και οπτικού προγραμματισμού, κάτι που είναι κρίσιμο για την ολιστική και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, προετοιμάζοντάς τους για μια επιτυχή κοινωνική, επαγγελματική και προσωπική πορεία. Τα συμπεράσματα της μελέτης είναι πιθανόν να βοηθήσουν σχετικά με την απρόσκοπτη ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα με την ένταξη του Scratch ως εργαλείου μάθησης, προσφέροντας μια βάση για μελλοντική διερεύνηση. Τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να καθοδηγήσουν εκπαιδευτικούς και φορείς χάραξης πολιτικής στην υιοθέτηση και υποστήριξη της χρήσης του Scratch και άλλων παρόμοιων εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, παρέχοντας δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να παράγουν και να δημιουργήσουν πιο ελκυστικές και αποτελεσματικές διδακτικές μεθόδους, οι οποίες θα κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία πιο ευχάριστη για τους μαθητές, ενισχύοντας τα κίνητρα αλλά και την εμπλοκή τους σ' αυτήν.

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία και διεξαγωγή της έρευνας

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία καθώς και ο σχεδιασμός διεξαγωγής της παρούσας έρευνας. Η μεθοδολογία της παρούσας εργασίας περιλαμβάνει τη λεπτομερή περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και να ελεγχθούν οι ερευνητικές υποθέσεις. Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της έρευνας, ο πληθυσμός και το δείγμα, οι διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα ηθικά ζητήματα και τις δεοντολογικές προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν κατά την εκπόνηση της έρευνας. Η επιλογή της μεθοδολογίας βασίστηκε στην ανάγκη για ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κατανόηση της αποτελεσματικότητας του Scratch ως εκπαιδευτικού εργαλείου και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4.1 Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί μια ποσοτική μεθοδολογική προσέγγιση, συνδυάζοντας ποσοτικές μεθόδους για την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της επίδρασης του Scratch στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός της έρευνας περιλαμβάνει δύο ομάδες μαθητών: την πειραματική ομάδα, η οποία εκπαιδεύτηκε χρησιμοποιώντας το Scratch, και την ομάδα ελέγχου, η οποία ακολούθησε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Η παρούσα μελέτη υιοθέτησε τη μέθοδο του ημιαληθούς ή οιονεί πειραματικού σχεδιασμού (Campbell et al., 1963; Handley et al., 2018). Αυτή η προσέγγιση επιλέχθηκε για δύο κύριους λόγους. Πρώτον, λόγω της μη τυχαιοποιημένης κατανομής των συμμετεχόντων στις πειραματικές και ελεγκτικές ομάδες, καθώς η ερευνήτρια υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός στο σχολείο όπου

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

διεξήχθη η μελέτη. Δεύτερον, επειδή οι δύο μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο μέτρησης των κοινωνικών δεξιοτήτων (πριν και μετά την παρέμβαση) συνιστούν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μετρήσεων για έναν οιονεί πειραματικό σχεδιασμό (Campbell et al., 1963). Στον συγκεκριμένο σχεδιασμό, επιλέγεται μια μη ισοδύναμη ομάδα ελέγχου, η οποία δεν επιλέγεται τυχαία για να λάβει ή να μη λάβει την παρέμβαση. Συνήθως, η ομάδα ελέγχου επιλέγεται με βάση την ομοιότητά της με την πειραματική ομάδα σε βασικά χαρακτηριστικά. Έτσι, αν δεν παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων πριν την παρέμβαση, η εσωτερική εγκυρότητα του σχεδιασμού θεωρείται διασφαλισμένη σε μεγάλο βαθμό (Campbell et al., 1963; Handley et al., 2018).

Οι συμμετέχοντες στις δύο ομάδες της παρούσας μελέτης είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά όσον αφορά το κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο και προέρχονταν από την ίδια περιοχή. Επιπλέον, το γεγονός ότι φοιτούσαν στην ίδια σχολική μονάδα δεν επηρέασε την εγκυρότητα της έρευνας, καθώς τα δύο τμήματα που αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου, είχαν τελείως διαφορετικό πρόγραμμα παρέμβασης. Επίσης δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους, ενώ η παρέμβαση λάμβανε χώρα σε διαφορετική ημέρα της εβδομάδας αλλά και διαφορετική αίθουσα για την κάθε ομάδα (Πειραματική ομάδα: Δευτέρα / 2 ώρες - αίθουσα πληροφορικής – Ομάδα ελέγχου: Παρασκευή / 2 ώρες – αίθουσα διδασκαλίας). Επιπλέον, οι αίθουσες των τμημάτων βρίσκονταν σε διαφορετικούς ορόφους του σχολικού κτηρίου και οι κύριοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων, ακολουθούσαν διαφορετικά προγράμματα με πλήρη αυτονομία. Αυτό διασφάλισε την αποφυγή διαρροής του προγράμματος παρέμβασης και την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων.

Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο JAMOVI, έκδοση 2.3.28 solid desktop . Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν σε δύο φάσεις: η πρώτη στις αρχές Απριλίου, πριν την έναρξη της παρέμβασης, και η δεύτερη την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τον βασικό ερευνητικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου. Ο πίνακας 1 ακολουθεί τη μορφή που χρησιμοποίησαν οι Campbell & Stanley (2015). Κάθε γραμμή με O και X αντιπροσωπεύει μια ομάδα.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Πίνακας 1 Αρχικός σχεδιασμός προγράμματος.

Πίνακας 1 Αρχικός σχεδιασμός προγράμματος.

Χρονικά σημεία	T1		T2
Πειραματική ομάδα	O	X ₁	O
Ομάδα ελέγχου	O	X ₂	O

Επεξήγηση: T1=χρονική στιγμή πριν, T2= χρονική στιγμή μετά, O = έλεγχος, αρχικός ή τελικός, X₁= παρέμβαση πειραματικής ομάδας, X₂= παρέμβαση ομάδας ελέγχου.

4.2 Πληθυσμός και Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δύο τμήματα, συνολικού αριθμού N= 33, μαθητών και μαθητριών, δυο τμημάτων, της ΣΤ΄ τάξης ενός 17θέσιου δημοτικού σχολείου μεγάλης αστικής περιοχής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το ηλικιακό εύρος των μαθητών ήταν 11 ως 12 ετών (γράφημα 1). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε η χρήση της βολικής δειγματοληψίας (Cohen et al., 2008), καθώς η ιδιότητα της ερευνήτριας ως εκπαιδευτικού στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας έρευνας, βοήθησε στην απρόσκοπτη διεξαγωγή αυτής.

Σχετικά με το ηλικιακό εύρος των μαθητών και των μαθητριών και των δύο τμημάτων θεωρείται το ιδανικό ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνας καθώς θεωρούνται ότι έχουν κατακτήσει το κατάλληλο αναπτυξιακό επίπεδο για την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και συγκεκριμένα της ενσυναίσθησης ενώ το πρόγραμμα παρέμβασης που σχεδιάστηκε και για τις δύο ομάδες όσο και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την παρέμβαση είναι προσαρμοσμένο στην ηλικία τους. Το ηλικιακό εύρος των μαθητών κυμαίνεται ανάμεσα στα 11 και 12 έτη με ποσοστά 42,4% για τα 11 έτη και 57,6% για τα 12 έτη (γράφημα 1).

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Γράφημα 1 Ηλικίες των συμμετεχόντων

Σχετικά με το φύλο των μαθητών του δείγματος (γράφημα 2) από το σύνολο N=33, τα 15 είναι κορίτσια (ποσοστό: 45,5%) και τα υπόλοιπα 18 είναι αγόρια (54,5%).

Γράφημα 2 Το φύλο των συμμετεχόντων

Πιο συγκεκριμένα στην πειραματική ομάδα N=18, τα αγόρια είναι 10 και αποτελούν το 55,6% , ενώ τα κορίτσια είναι 8 και αποτελούν 44,4% του συνολικού ποσοστού της πειραματικής ομάδας (γράφημα 3). Ακολούθως στην ομάδα ελέγχου τα αγόρια είναι 8 και αποτελούν το 53,3% , ενώ τα κορίτσια είναι 7 και αποτελούν το 46,7% του συνολικού ποσοστού της ομάδας ελέγχου (γράφημα 4).

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Γράφημα 3 το φύλο των συμμετεχόντων της πειραματικής ομάδας

Γράφημα 4 Το φύλο των συμμετεχόντων της ομάδας ελέγχου

4.3 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2023 - 2024 και συγκεκριμένα τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Στην πρώτη φάση και πριν την εφαρμογή του προγράμματος συμπληρώθηκαν οι φόρμες συγκατάθεσης από τους γονείς και τους

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

κηδεμόνες των μαθητών, πράγμα που θεωρείται απαραίτητο βάσει των κανόνων δεοντολογίας για την έρευνα σε μαθητές. Το έντυπο συγκατάθεσης ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με τον σκοπό της έρευνας, είχε σαφή διατύπωση και περιείχε τα στοιχεία επικοινωνίας της ερευνήτριας για τυχόν διευκρινήσεις αλλά και για οποιαδήποτε άλλη απορία πρόκυπτε από τους γονείς και τους κηδεμόνες.

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις: πριν και μετά την παρέμβαση. Πριν από την παρέμβαση, δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους μαθητές για την αξιολόγηση των αρχικών επιπέδων κοινωνικών δεξιοτήτων, ενσυναίσθησης, συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας. Μετά την παρέμβαση, δόθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο για να αξιολογηθεί η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, στους μαθητές της πειραματικής ομάδας δόθηκε ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο με 8 ερωτήσεις αξιολόγησης της παρέμβασης και της ευχρηστίας του Scratch.

Η συνολική διάρκεια της παρέμβασης ήταν 10 εβδομάδες. Εξαρχής ορίστηκαν οι μέρες και οι ώρες υλοποίησης τόσο για την πειραματική ομάδα όσο και για την ομάδα ελέγχου, ώστε να μην υπάρχει παρακώλυση στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Για την πειραματική ομάδα ορίστηκε σαν ημέρα υλοποίησης του προγράμματος η Δευτέρα και η διάρκειά της αφορούσε δύο διδακτικές ώρες. Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας ήταν 45 λεπτά (συνολικά 90 λεπτά) και το πρόγραμμα υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου, παρουσία και της εκπαιδευτικού της Πληροφορικής. Σύμφωνα με τον Νόμο 4807/2021 (ΦΕΚ Α', Άρθρο 56), ύστερα από την ένταξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, το γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» εφαρμόζεται μία διδακτική ώρα ανά εβδομάδα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. Για τον παραπάνω λόγο και για να ακολουθηθεί επακριβώς ο σχεδιασμός του παρεμβατικού προγράμματος χρειάστηκε να γίνει ανακατάταξη του ωρολογίου προγράμματος του τμήματος της πειραματικής ομάδας και να προστεθεί μία επιπλέον διδακτική ώρα 45 λεπτών η οποία προέκυψε από το γνωστικό αντικείμενο των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Αξίζει να αναφερθεί πως η πειραματική ομάδα δεν είχε καμία πρότερη εμπειρία με το Scratch και ουσιαστικά ανακάλυψε και αλληλεπίδρασε με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα μέσα από το παρεμβατικό πρόγραμμα της παρούσας ερευνητικής μελέτης.

Για την ομάδα ελέγχου ορίστηκε σαν μέρα υλοποίησης του προγράμματος η Παρασκευή και η διάρκειά της αφορούσε δύο διδακτικές ώρες. Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας ήταν 45 λεπτά (συνολικά 90 λεπτά), όπως ακριβώς και στην πειραματική ομάδα με τη μόνη διαφορά ότι το πρόγραμμα εδώ υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στην κεντρική αίθουσα διδασκαλίας του τμήματος, ενώ για κάποιες δραστηριότητες χρειάστηκε να γίνει χρήση του αύλειου χώρου της σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση της ομάδας ελέγχου και για να μην υπάρξει παρακώλυση του ωρολογίου προγράμματος του τμήματος η εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος αντικατέστησε τις δύο διδακτικές ώρες / εβδομαδιαίως του αντικειμένου των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

4.4 Εργαλεία Έρευνας

Στην παρούσα έρευνα, η μέτρηση των κοινωνικών δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε μέσω ενός συνδυαστικού ερωτηματολογίου που αποτελείται από ερωτήσεις προερχόμενες από τρία διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις για κάθε δεξιότητα προέρχονται από τα εξής:

- **Ενσυναίσθηση:** Οι ερωτήσεις για την ενσυναίσθηση επιλέχθηκαν από τη «*Προσαρμοσμένη Κλίμακα Ενσυναίσθησης για Παιδιά και Εφήβους - (An Index of Empathy for Children and Adolescents – Bryant, 1982)*», η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε διεθνείς έρευνες στον χώρο της εκπαίδευσης.
- **Συνεργασία:** Οι ερωτήσεις για τη συνεργασία επιλέχθηκαν από το εργαλείο «*Social Skills Rating System (Student Form – Elementary Grades)* των Gresham και Elliott (1990)», ένα αναγνωρισμένο εργαλείο για τη μέτρηση κοινωνικών δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
- **Αποδοχή της διαφορετικότητας:** Οι ερωτήσεις για την αποδοχή της διαφορετικότητας επιλέχθηκαν από το εργαλείο «*Acceptance Scale for Kindergartners—Revised (ASK-R)*. Πρόκειται για το ερωτηματολόγιο ASK-R των Favazza και Odom (1996), το οποίο επίσης χρησιμοποιείται διεθνώς για την αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Η επιλογή αυτή έγινε καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ερευνητικό εργαλείο που να μετρά συνδυαστικά τις συγκεκριμένες δεξιότητες που μας ενδιέφεραν. Έτσι, κάθε δεξιότητα μετρήθηκε μέσω ενός ξεχωριστού εργαλείου, προσφέροντας αξιόπιστες και έγκυρες μετρήσεις βάσει καθιερωμένων ερωτηματολογίων. Παρακάτω παρέχονται περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε ένα εργαλείο.

Μέτρηση Ενσυναίσθησης Παιδιών και Εφήβων

Προσαρμοσμένη Κλίμακα Ενσυναίσθησης για Παιδιά και Εφήβους - (An Index of Empathy for Children and Adolescents – Bryant, 1982)

Για να αξιολογηθεί η ενσυναίσθηση των συμμετεχόντων πριν και μετά την παρέμβαση, χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Η μέτρηση της ενσυναίσθησης μέσω αυτοαναφορών αποτελεί συνηθισμένη πρακτική σε αντίστοιχες έρευνες. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της έρευνας, επιλέχθηκε η Κλίμακα Ενσυναίσθησης Bryant (Bryant, 1982), προσαρμοσμένη για παιδιά και εφήβους. Η κλίμακα αυτή, από τις πιο δημοφιλείς για την αξιολόγηση της ενσυναίσθησης σε παιδιά άνω των 6 ετών, αποτελείται από 22 διχοτομικές προτάσεις (ναι/όχι) που εστιάζουν σε ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών αντιδράσεων. Η βαθμολογία υπολογίζεται με άθροισμα. Υψηλότερη βαθμολογία (22) αντιστοιχεί σε υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης.

Η ελληνική εκδοχή της κλίμακας, μεταφρασμένη και προσαρμοσμένη από τους Τσίτσα κ.α., (2012), έχει αξιοποιηθεί σε προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα (Μπρούζος κ.α., 2019; Βασιλόπουλος κ.α., 2021).

Η κλίμακα περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: την *Γνωστική διάσταση*: Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων (π.χ. "Ένα αγόρι που κλαίει με κάνει να θέλω να κλάψω και εγώ"). Τα *Συναισθήματα λύπης*: Αντιδράσεις σε καταστάσεις λύπης (π.χ. "Στεναχωριέμαι όταν ένα κορίτσι δεν βρίσκει κανέναν να παίξει"). Και τέλος τις *Αντιδράσεις δακρύων*: Συναισθηματικές αντιδράσεις σε κλάματα (π.χ. "Όταν βλέπω ένα κορίτσι να κλαίει θέλω να κλάψω κι εγώ").

Η Κλίμακα Ενσυναίσθησης Bryant έχει αποδειχθεί έγκυρη και αξιόπιστη. Ως προς την εσωτερική συνέπεια της κλίμακας ο δείκτης Cronbach's α κυμαίνεται γενικά στο

0,65 (Τσίτσας κ.α., 2012) και στο 0,79 για παιδιά 12-13 ετών. Ως προς την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής η κλίμακα ενσυναίσθησης έχει αποδειχθεί πως έχει υψηλή συσχέτιση με άλλες κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές και ψυχομετρικά εργαλεία (Τσίτσας κ.α., 2012), ενώ ως προς τη διακριτική και συγκλίνουσα εγκυρότητα, ο διαχωρισμός από μη σχετικές έννοιες είναι επαρκής και γίνεται συσχέτιση με σχετικές έννοιες (Bryant, 1982; Μπρούζος κ.α., 2019).

Μέτρηση Συνεργασίας

Social Skills Rating System, SSRS-C

Για τη μέτρηση της δεξιότητας της συνεργασίας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Social Skills Rating System (Student Form – Elementary Grades) των Gresham και Elliott (1990). Αυτό το εργαλείο είναι κατάλληλο για την ηλικιακή ομάδα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και είναι εύκολο στη χορήγηση και τη συμπλήρωση, διευκολύνοντας έτσι τη συλλογή δεδομένων από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Επιλέχθηκε επίσης λόγω της απουσίας αρνητικών διαστάσεων της κοινωνικής συμπεριφοράς, εστιάζοντας μόνο σε θετικές διαστάσεις, όπως η συνεργασία, η διεκδίκηση, ο αυτοέλεγχος και η ενσυναίσθηση (Hupp, LeBlanc, Jewell & Warnes, 2009). Παρότι περιλαμβάνει 34 ερωτήσεις, ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από άλλες κλίμακες κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η "Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters" - MESSY (Matson, Rotatori & Helsel, 1983). Επιπλέον, το SSRS-C είναι ένα διαδεδομένο ψυχομετρικό εργαλείο στην έρευνα των κοινωνικών δεξιοτήτων, αν και χρησιμοποιείται συχνότερα σε μορφή για εκπαιδευτικούς και γονείς (Baydik & Bakkaloglu, 2009; Bramlett κ.ά. 1994; Frostad & Pijl, 2007; Fussel κ.ά., 2005; Lane κ.ά., 2006; Machintosh & Dissanayake, 2006; McQuade κ.ά., 2012; Oord κ.ά. 2005; Reed κ.ά., 2011; Vaughn κ.ά., 1993; Wiener & Tardif, 2004).

Το εργαλείο αυτό παρουσιάζει καλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας, με δείκτες .94 για παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και .87 για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ οι Oord κ.ά. (2005) αναφέρουν δείκτες .83 και .84 για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με ΔΕΠ-Υ, αντίστοιχα. Περιλαμβάνει τρεις υποκλίμακες που αξιολογούν κοινωνικές δεξιότητες, ακαδημαϊκές δεξιότητες και

προβλήματα συμπεριφοράς. Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκε μόνο η υποκλίμακα των κοινωνικών δεξιοτήτων, η οποία αποτελείται από 34 προτάσεις που αξιολογούν τέσσερις διαστάσεις: συνεργασία, ενσυναίσθηση, διεκδίκηση και αυτοέλεγχο. Πρόκειται για μία κλίμακα τύπου Likert με τρεις βαθμούς, με απαντήσεις "ποτέ", "μερικές φορές" και "πολύ συχνά". Οι απαντήσεις κωδικοποιούνται με 0, 1 και 2 βαθμούς, και το άθροισμα δίνει το προσωπικό σκορ του μαθητή, με μεγαλύτερο άθροισμα να υποδηλώνει καλύτερο επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων. Από τη συγκεκριμένη υποκλίμακα χρησιμοποιήθηκαν οι 9 προτάσεις (4,17,19,22,23,24,26,32,34), που αφορούν τη συνεργασία και αξιολογούν συμπεριφορές όπως η βοήθεια προς άλλους ή η συμμόρφωση με τους κανόνες, όπως "Έχω το θρανίο μου καθαρό και τακτοποιημένο" και "Προσέχω το δάσκαλο ή τη δασκάλα μου όταν παραδίδει το μάθημα". Οι συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε διάσταση αναφέρονται λεπτομερώς στους παράγοντες της κλίμακας από τους Gresham και Elliott (1990).

Μέτρηση της αποδοχής της διαφορετικότητας

Acceptance Scale for Kindergartners—Revised (ASK-R)

Για τη μέτρηση της δεξιότητας της αποδοχής της διαφορετικότητας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Acceptance Scale for Kindergartners—Revised (ASK-R). Πρόκειται για το ερωτηματολόγιο ASK-R των Favazza και Odom (1996). Το ASK-R βασίστηκε στο Acceptance Scale (Voeltz, 1980) και προσαρμόστηκε για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. Το πρωτότυπο Acceptance Scale είναι ένα έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο με συντελεστή αξιοπιστίας split-half (διορθωμένο κατά Spearman Brown) ίσο με .82 και Cronbach ίσο με .77, το οποίο απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά (Voeltz, 1980). Το ASK-R, μια τροποποιημένη εκδοχή του Acceptance Scale, έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει ένα ευρύτερο ηλικιακό φάσμα, με ερωτήσεις κατάλληλες για παιδιά μικρότερης αναπτυξιακής ηλικίας. Σύμφωνα με τους Favazza και Odom (1996), οι κλίμακες αυτές επιλέχθηκαν επειδή είναι κατανοητές από παιδιά τεσσάρων έως δέκα ετών. Το ASK-R περιλαμβάνει 18 ερωτήσεις που μετρούν τη συναισθηματική και συμπεριφορική στάση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης προς τα παιδιά με αναπηρίες. Οι απαντήσεις δίνονται με «ΝΑΙ», «ΙΣΩΣ» ή «ΟΧΙ», όπου η θετική απάντηση δίνει δύο πόντους, η ουδέτερη ένα και η αρνητική κανένα. Σε ερωτήσεις με αρνητική

έννοια, όπως «Πειράζεις/κοροϊδεύεις κάποια παιδιά που μοιάζουν διαφορετικά από εσένα;», η βαθμολόγηση αντιστρέφεται. Το συνολικό σκορ κυμαίνεται από 0 έως 36, με υψηλότερα σκορ να δείχνουν μεγαλύτερη αποδοχή. Σκορ από 0 έως 11 δείχνουν χαμηλή αποδοχή, από 12 έως 24 μέτρια, και από 25 έως 36 υψηλή (Favazza & Odom, 1997; Nikolaraizi et al., 2005; De Boer et al., 2014; Ersan, 2017; Yildirim Haciibrahimoğlu & Ustaoglu, 2020). Η κλίμακα έχει καλή αξιοπιστία (Cronbach's alpha = 0.87, Split Half = 0.91). Στην παρούσα έρευνα δεν χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις με αρνητική έννοια ώστε να μην χρειαστεί αντιστροφή της βαθμολόγησης.

Αξιολόγηση της παρέμβασης και της ευχρηστίας του Scratch

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ευχρηστίας του Scratch

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέμβασης στην πειραματική ομάδα μόνο, δόθηκε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό την αξιολόγηση τόσο της ευχρηστίας του Scratch όσο και του παρεμβατικού προγράμματος συνολικά. Για τους σκοπούς της έρευνας δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 8 ερωτήσεις κλειστού τύπου κλίμακας Likert, όπου οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 1 (χαμηλή) έως το 4 (πολύ υψηλή).

Οι ερωτήσεις δημιουργήθηκαν αφού πρώτα ορίστηκαν τα κριτήρια της ευχρηστίας. Οι 4 διαστάσεις του ορισμού της ευχρηστίας, περιλαμβάνουν την *ευκολία μάθησης*, πόσο εύκολα δηλαδή, μπορούν οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν το Scratch, την *αποδοτικότητα*, πόσο γρήγορα μπορούν οι μαθητές να επιτύχουν στόχους χρησιμοποιώντας το Scratch, την *ικανοποίηση*, πόσο ικανοποιημένοι νιώθουν οι μαθητές από τη χρήση του Scratch και τέλος στη μείωση λαθών πόσα λάθη κάνουν οι μαθητές και πόσο εύκολα μπορούν τελικά να τα διορθώσουν.

4.5 Ανάλυση Δεδομένων

Στην αρχική φάση της ανάλυσης, αξιολογήθηκε η αξιοπιστία (Reliability) των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Αυτό έγινε με τον υπολογισμό του δείκτη α του Cronbach, ο οποίος θεωρείται ικανοποιητικός όταν

λαμβάνει τιμή πάνω από 0,70 (Johnson, 2017) και του δείκτη McDonald's ω . Ο δείκτης McDonald's ω είναι ανθεκτικός απέναντι στις παραβιάσεις των υποθέσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρείται πιο ακριβής (Goodboy & Martin, 2020; Kalkbrenner, 2023)..

Στη συνέχεια, διεξήχθησαν στατιστικές μετρήσεις για να περιγράψουμε τα δεδομένα. Υπολογίστηκαν μέτρα κεντρικής τάσης (π.χ. μέση τιμή) και διασποράς (π.χ. τυπική απόκλιση) για τις μελετώμενες μεταβλητές. Επιπρόσθετα, ελέγχθηκε η ύπαρξη κανονικής κατανομής στις μεταβλητές.

Ακολούθησαν στατιστικές αναλύσεις για να διερευνηθούν οι διαφορές στις μέσες τιμές των μεταβλητών πριν και μετά την παρέμβαση σε κάθε μία από τις 2 ομάδες. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του κριτηρίου t για εξαρτημένα δείγματα (Paired Samples t-test).

Τέλος, διερευνήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Εξετάστηκαν οι συσχετίσεις (Correlations) ανάμεσα στις μεταβλητές των ερωτηματολογίων, μετά το τέλος της παρέμβασης τόσο στην πειραματική ομάδα όσο και στην ομάδα ελέγχου. Η εκτίμηση των συσχετίσεων πραγματοποιήθηκε με το συντελεστή συσχέτισης του Pearson (r), λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το επίπεδο των συσχετίσεων.

Συνοψίζοντας, η ανάλυση των δεδομένων περιλάμβανε:

- Υπολογισμός μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς
- Έλεγχος κανονικότητας κατανομής
- Αξιολόγηση αξιοπιστίας ερωτηματολογίων
- Υπολογισμός συσχετίσεων μεταξύ μεταβλητών

Αυτές οι αναλύσεις βοήθησαν στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των μελετώμενων μεταβλητών και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την προκοινωνική συμπεριφορά των παιδιών.

4.6 Ηθικά Ζητήματα

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, διασφαλίστηκε η τήρηση των ηθικών αρχών και της δεοντολογίας. Όλοι οι συμμετέχοντες - μαθητές ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και οι κηδεμόνες τους, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή τους. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν με απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυμία. Όσον αφορά την χορήγηση και την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πριν και μετά την παρέμβαση για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας ο κάθε μαθητής κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε με έναν μοναδικό ατομικό αριθμό. Η διεύθυνση του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων καθώς και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ήταν ενήμεροι εξ αρχής.

Η προσεκτική οργάνωση και σχεδιασμός της έρευνας διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, προσφέροντας σημαντικά ευρήματα για τη χρήση του Scratch στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κεφάλαιο 5. Το παρεμβατικό πρόγραμμα

5.1 Εισαγωγή

Τα προγράμματα παρέμβασης διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρέχοντας δομημένες μεθόδους για την ανάπτυξη κρίσιμων ικανοτήτων, όπως η επικοινωνία, η ομαδική συνεργασία, η επίλυση προβλημάτων, η προσαρμοστικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη (Jardim et al., 2023 ; Kaushik & Sharma, 2023). Ενδεικτικά, η πρωτοβουλία «Players of Dreams» χρησιμοποιεί ενεργητικές μεθόδους μάθησης, δυναμική ομάδας και την ενεργή συμμετοχή της οικογένειας για την προώθηση δεξιοτήτων όπως η αυτοπεποίθηση, η υπευθυνότητα, η κοινωνικότητα και η αυτονομία στους μαθητές (Jardim et al., 2023). Επιπρόσθετα, προγράμματα όπως το «Articulate» επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της αυτοπεποίθησης, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια στη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ενισχύοντας τη θετική στάση προς τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση (Banerjee et al., 2023). Μέσω της ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης, του παιχνιδιού ρόλων και της βιοματικής μάθησης, τα προγράμματα παρέμβασης προσφέρουν στους μαθητές προχωρημένες ευκαιρίες όχι μόνο για να διαπρέψουν στις ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά και για να αναπτύξουν ήπιες δεξιότητες, προετοιμάζοντάς τους για επιτυχία στις δυναμικές προκλήσεις του 21ου αιώνα (Kaushik & Sharma, 2023).

Τα προγράμματα παρέμβασης παίζουν επίσης, κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ενσωμάτωση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, όπως η μάθηση βάσει επίλυσης προβλήματος (PBL) σε συνδυασμό με παρεμβάσεις στον τομέα της Πληροφορικής (IT), βελτιώνει σημαντικά τις ικανότητες επικοινωνίας των μαθητών (Luftri et al., 2021). Επιπλέον, οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν βιομηχανική κατάρτιση έχουν αποδειχθεί ότι επιφέρουν σημαντική πρόοδο στις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών, επηρεαζόμενες από παράγοντες όπως τα κίνητρα, τα στυλ ηγεσίας και οι οργανωτικές κουλτούρες (Rodzala & Saat, 2018). Παράλληλα, οι παρεμβάσεις που διενεργούνται με τη βοήθεια συνομηλίκων έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην ενίσχυση των κοινωνικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών με αναπτυξιακές αναπηρίες, καταδεικνύοντας τον θετικό

αντίκτυπο αυτών των προγραμμάτων στην επικοινωνιακή ανάπτυξη Miller & Thiemann-Bourque, (2016). Επιπρόσθετα, στον εκπαιδευτικό χώρο με την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων προγραμμάτων παρέμβασης οι έρευνες έχουν δείξει πώς οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναπτύξουν βασικές ήπιες δεξιότητες που απαιτούνται τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική τους ανέλιξη (López et al., 2023 ; Ali et al., 2022 ; Ryleeva et al., 2022).

Παρακάτω περιγράφονται οι φάσεις υλοποίησης του προγράμματος και στις δύο ομάδες, την πειραματική ομάδα αλλά στην ομάδα ελέγχου.

5.2 Πειραματική ομάδα

Πρόγραμμα Διδακτικής Παρέμβασης: Καλλιέργεια Ενσυναίσθησης, Αποδοχής της Διαφορετικότητας και Συνεργασίας μέσω Δημιουργίας Παιχνιδιού στο Scratch

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση συνδυάζει τη μάθηση μέσω τεχνολογίας και συνεργασίας, προάγοντας σημαντικές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες στους μαθητές.

Συνολική Διάρκεια: 20 Ώρες

Το πρόγραμμα παρέμβασης σχεδιάστηκε με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συνεργασίας στους μαθητές, μέσω της δημιουργίας ενός διαδραστικού παιχνιδιού στην πλατφόρμα Scratch. Η παρέμβαση αποτελείται από τρεις φάσεις: την εισαγωγική, την αναπτυξιακή και την ολοκληρωτική φάση (πίνακας 2).

Αρχικός σχεδιασμός προγράμματος

Πίνακας 2 Αρχικός σχεδιασμός προγράμματος για την πειραματική ομάδα

Συναντήσεις	Περιεχόμενο
Φάση 1: Εισαγωγή (8 ώρες)	Στόχοι: Να εισάγει τους μαθητές στις έννοιες της ενσυναίσθησης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συνεργατικότητας. Να εξοικειώσει τους μαθητές με το περιβάλλον και τις βασικές λειτουργίες του Scratch. Να προετοιμάσει τους μαθητές για τη δημιουργία του δικού τους προγράμματος στο Scratch.
Φάση 2: Ανάπτυξη (10 ώρες)	Στόχοι: Να καθοδηγήσει τους μαθητές στη δημιουργία ενός παιχνιδιού που ενσωματώνει τις έννοιες της ενσυναίσθησης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συνεργατικότητας. Να ενισχύσει τις δεξιότητες προγραμματισμού των μαθητών μέσω της ανάπτυξης χαρακτήρων, σκηνών και μηχανισμών παιχνιδιού. Να προωθήσει τη συνεργασία και την ομαδική εργασία μεταξύ των μαθητών.
Φάση 3: Ολοκλήρωση (2 ώρες)	Στόχοι: Να ολοκληρώσει και να παρουσιάσει το παιχνίδι που δημιούργησαν οι μαθητές. Να αξιολογήσει τη διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού και να αναστοχαστεί πάνω στα μαθήματα που έμαθαν οι μαθητές. Να συλλέξει ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των επόμενων διδακτικών παρεμβάσεων.

Φάση 1: Εισαγωγική (8 ώρες)

Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και το εργαλείο Scratch

Στόχοι:

1. Να εισάγει τους μαθητές στις έννοιες της ενσυναίσθησης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συνεργασίας.
2. Να εξοικειώσει τους μαθητές με το περιβάλλον και τις βασικές λειτουργίες του Scratch.
3. Να προετοιμάσει τους μαθητές για τη δημιουργία του δικού τους προγράμματος στο Scratch.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Οι μαθητές θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της ενσυναίσθησης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συνεργασίας.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

- ❖ Οι μαθητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να εξηγούν τις κύριες λειτουργίες του Scratch.
 - ❖ Οι μαθητές θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα απλό πρόγραμμα στο Scratch και να χρησιμοποιήσουν τις βασικές κατηγορίες μπλοκ (Κίνηση, Όψεις, Ήχοι, Συμβάντα, Έλεγχος).
-
- *1η διδακτική ώρα:* Εισαγωγή στην ενσυναίσθηση, την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη συνεργασία.
 - ✓ Συζήτηση για τις έννοιες ενσυναίσθηση, αποδοχή της διαφορετικότητας και συνεργασία.
 - ✓ Παιχνίδια ρόλων και δραστηριότητες για την κατανόηση αυτών των εννοιών.
 - ✓ Καταιγισμός ιδεών και καταγραφή απόψεων στον πίνακα.
 - ✓ Εμπλουτισμένη εισήγηση από την ερευνήτρια ειδικά για την παρέμβαση.
 - *2η διδακτική ώρα:* Εισαγωγή στο Scratch.
 - ✓ Παρουσίαση της πλατφόρμας Scratch και των βασικών λειτουργιών της.
 - ✓ Επεξήγηση των βασικών τμημάτων: περιοχή των blocks (εντολών), περιοχή του προγράμματος (σκηνικό), σκηνή (canvas), και περιοχή του κώδικα.
 - ✓ Δημιουργία ενός απλού προγράμματος για εξοικείωση με το περιβάλλον (εικόνα 11).

Εικόνα 11 Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch

- 3η – 4η διδακτική ώρα: Εξερεύνηση παραδειγμάτων παιχνιδιών στο Scratch.
 - ✓ Παρουσίαση και ανάλυση παιχνιδιών που έχουν δημιουργηθεί στο Scratch.
 - ✓ Εντολές κίνησης αντικειμένου και εφαρμογή βασικών λειτουργιών (εικόνα 12).

Εικόνα 12 Εντολές κίνησης αντικειμένων

- 5η – 6η διδακτική ώρα: Εισαγωγή στην ανάπτυξη παιχνιδιών στο Scratch.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

- ✓ Ανάλυση βασικών στοιχείων ενός παιχνιδιού (σκηνές, χαρακτήρες, γεγονότα, ενδυμασίες, κώδικας).
- ✓ Χειρισμός των μπλοκς και προγραμματισμός απλών ενεργειών.
- 7η – 8η διδακτική ώρα: Εισαγωγή στις συνθήκες και στα συμβάντα.
 - ✓ Χρήση μπλοκ "Συμβάντα" για ενεργοποίηση ενεργειών με βάση γεγονότα.
 - ✓ Δημιουργία διαδραστικού σκηνικού και προσθήκη χαρακτήρων.

Φάση 2: Ανάπτυξη (10 ώρες)

Δημιουργία του παιχνιδιού από τους μαθητές

Στόχοι:

1. Να καθοδηγήσει τους μαθητές στη δημιουργία ενός παιχνιδιού που ενσωματώνει τις έννοιες της ενσυναίσθησης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συνεργατικότητας.
2. Να ενισχύσει τις δεξιότητες προγραμματισμού των μαθητών μέσω της ανάπτυξης χαρακτήρων, σκηνών και μηχανισμών παιχνιδιού.
3. Να προωθήσει τη συνεργασία και την ομαδική εργασία μεταξύ των μαθητών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Οι μαθητές θα σχεδιάσουν και θα προγραμματίσουν χαρακτήρες και σκηνές στο Scratch.
 - ❖ Οι μαθητές θα μπορούν να αναπτύξουν βασικούς μηχανισμούς παιχνιδιού και να τους προσαρμόσουν με βάση την ανατροφοδότηση.
 - ❖ Οι μαθητές θα επιδεικνύουν ικανότητες ομαδικής εργασίας και συνεργασίας, κατανέμοντας ρόλους και ευθύνες μέσα στην ομάδα τους.
- 9η – 10η διδακτική ώρα: Σχεδιασμός του παιχνιδιού.
- ✓ Καταιγισμός ιδεών για το περιεχόμενο του παιχνιδιού.
 - ✓ Καθορισμός ρόλων και ευθυνών κάθε μαθητή.

Διπλωματική εργασία Θωμάς Κόγια

- ✓ Καταγραφή σεναρίου από κάθε ομάδα.
- 11η – 13η διδακτική ώρα: Ανάπτυξη χαρακτήρων και σκηνών (εικόνα 13).
 - ✓ Σχεδίαση και προγραμματισμός χαρακτήρων και σκηνών.
 - ✓ Δοκιμές και ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές.
 - ✓ Εύρεση και επεξεργασία εικόνων για χρήση στο παιχνίδι.
 - ✓ Κατανομή ρόλων στις υπό-ομάδες (φωτογράφιση εξωτερικών χώρων, συγγραφή σεναρίων και διαλόγων, δημιουργία εικόνων με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης).

Εικόνα 13 Δοκιμές εντολών για την υλοποίηση των σεναρίων των ομάδων

- 14η – 16η διδακτική ώρα: Ανάπτυξη μηχανισμών παιχνιδιού.
 - ✓ Προγραμματισμός βασικών μηχανισμών του παιχνιδιού (κανόνες, προκλήσεις).
 - ✓ Δοκιμές και προσαρμογές με βάση τα σχόλια των μαθητών.
 - ✓ Σχεδιασμός και ηχογράφηση ιστοριών από τις ομάδες (εικόνα 14).

Εικόνα 14 Σχεδιασμός και ηχογράφηση ιστοριών από τις ομάδες

- 17η – 18η διδακτική ώρα: Ολοκλήρωση και δοκιμή του παιχνιδιού.
 - ✓ Ενοποίηση όλων των στοιχείων του παιχνιδιού (εικόνα 15).
 - ✓ Ολοκλήρωση πρώτης έκδοσης και εκτενής δοκιμή από τις ομάδες.
 - ✓ Προσθήκη αφηγήσεων και θεωρητικού πλαισίου από την ερευνήτρια.

Εικόνα 15 Ενοποίηση όλων των στοιχείων του παιχνιδιού

Φάση 3: Ολοκλήρωση (2 ώρες)

Παρουσίαση και αξιολόγηση του παιχνιδιού

Στόχοι:

1. Να ολοκληρωθεί και να παρουσιαστεί το παιχνίδι που δημιούργησαν οι μαθητές.
2. Να αξιολογηθεί η διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού και να αναστοχαστούν οι μαθητές πάνω στις γνώσεις που απέκτησαν.
3. Ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των επόμενων διδακτικών παρεμβάσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Οι μαθητές θα παρουσιάσουν το τελικό παιχνίδι τους στους συμμαθητές και τους δασκάλους.
- ❖ Οι μαθητές θα αναστοχαστούν για την εμπειρία τους, συζητώντας τα μαθήματα που έμαθαν σχετικά με την ενσυναίσθηση, την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη συνεργασία.
- ❖ Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στην αξιολόγηση του παιχνιδιού και θα δώσουν και θα λάβουν ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του έργου τους.

➤ *19η διδακτική ώρα:* Παρουσίαση του παιχνιδιού (εικόνα 16).

- ✓ Παρουσίαση των σεναρίων από τις ομάδες στους συμμαθητές και στις υπόλοιπες ομάδες.
- ✓ Ανταλλαγή σχολίων και ανατροφοδότησης.

Εικόνα 16 Παρουσίαση των σεναρίων

- 20η διδακτική ώρα: Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση (εικόνα 17).
- ✓ Συζήτηση για τα νέα αντικείμενα που έμαθαν οι μαθητές κατά τη διαδικασία δημιουργίας του παιχνιδιού.
 - ✓ Αναστοχασμός για την εμπειρία της συνεργατικής εργασίας και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της αποδοχής της διαφορετικότητας.
 - ✓ Τελική αξιολόγηση του παιχνιδιού και των στόχων του προγράμματος.
 - ✓ Συμπλήρωση δεύτερου ερωτηματολογίου (post-test).

Εικόνα 17 Τελική παρουσίαση του παιχνιδιού

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Ολόκληρη η δημιουργία των μαθητών της πειραματικής ομάδας διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: <https://scratch.mit.edu/projects/1020705567>

5.3 Ομάδα ελέγχου

Πρόγραμμα Διδακτικής Παρέμβασης: Καλλιέργεια Ενσυναίσθησης, Αποδοχής της Διαφορετικότητας και Συνεργασίας μέσω δομημένων δραστηριοτήτων

Διάρκεια: 19 διδακτικές ώρες

Αρχικός σχεδιασμός προγράμματος (πίνακας 3).

Πίνακας 3 Αρχικός σχεδιασμός προγράμματος για την ομάδα ελέγχου

Συναντήσεις	Περιεχόμενο
Πρώτη Θεματική Ενότητα: Εισαγωγή (3 Διδακτικές Ώρες)	Στόχοι: Γνωριμία με την ομάδα, επεξήγηση θέματος και στόχων, δημιουργία θετικού κλίματος
Δεύτερη Θεματική Ενότητα: Ενσυναίσθηση (5 Διδακτικές Ώρες)	Στόχοι: Κατανόηση και αναγνώριση συναισθημάτων, ανάπτυξη θετικής αυτοεικόνας, σύνδεση συναισθηματικής κατάστασης και συμπεριφοράς
Τρίτη Θεματική Ενότητα: Αποδοχή Διαφορετικότητας και Συμπερίληψη (5 Διδακτικές Ώρες)	Στόχοι: Κατανόηση της αποδοχής της διαφορετικότητας, ανάπτυξη της έννοιας της συμπερίληψης, αναγνώριση και σεβασμός της διαφορετικότητας
Τέταρτη Θεματική Ενότητα: Συνεργατικότητα (4 Διδακτικές Ώρες)	Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, αναγνώριση της σημασίας της συνεργασίας στη ζωή
Πέμπτη Θεματική Ενότητα: Κλείσιμο Δραστηριοτήτων - Αναστοχασμός (2 Διδακτικές Ώρες)	Στόχοι: Ανακεφαλαίωση και εδραίωση των εννοιών, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης

Στόχοι:

1. Ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων.
2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας.
3. Καλλιέργεια σεβασμού προς την ετερότητα και αποδοχή της διαφορετικότητας.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

4. Ενθάρρυνση της ενσυναίσθησης στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Πρώτη Θεματική Ενότητα: Εισαγωγή

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες

Στόχοι:

1. Γνωριμία με την ομάδα.
2. Επεξήγηση θέματος και στόχων της εκπαιδευτικής παρέμβασης.
3. Δημιουργία θετικού κλίματος και δέσιμο της ομάδας.

➤ *1η Διδακτική Ώρα*

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Κατανόηση του σκοπού της εκπαιδευτικής παρέμβασης.
- ❖ Συμπλήρωση ερωτηματολογίου pre-test.

Δραστηριότητες:

1. Γνωριμία με την ομάδα.
2. Επεξήγηση θέματος και στοχοθεσίας της διπλωματικής εργασίας.
3. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου pre-test.

➤ *2η Διδακτική Ώρα*

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Δέσιμο της ομάδας.
- ❖ Αναγνώριση και έκφραση θετικών ατομικών χαρακτηριστικών.

Δραστηριότητες:

1. Ασκήσεις γνωριμίας για δέσιμο της ομάδας.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

2. Συμπλήρωση φύλλου εργασίας με θετικά ατομικά χαρακτηριστικά (εικόνα 18).

Εικόνα 18 Φύλλο εργασίας "Γνώρισέ με"

➤ 3η Διδακτική Ώρα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Παρουσίαση και αναγνώριση θετικών χαρακτηριστικών των συμμαθητών.

Δραστηριότητες:

1. Ανταλλαγή φύλλων εργασίας σε ζευγάρια.
2. Παρουσίαση ζευγαριών στην ολομέλεια.
3. Δημιουργία ιστογράμματος στον πίνακα για κάθε παιδί (εικόνα19).

Εικόνα 19 Ιστόγραμμα με το όνομα μαθητή στον πίνακα

Δεύτερη Θεματική Ενότητα: Ενσυναίσθηση

Διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες

Στόχοι:

1. Κατανόηση και αναγνώριση συναισθημάτων.
2. Ανάπτυξη θετικής αυτοεικόνας.
3. Σύνδεση συναισθηματικής κατάστασης και συμπεριφοράς.

➤ 4η Διδακτική Ώρα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Αναγνώριση διαφορετικών πτυχών του συναισθηματικού κόσμου.
- ❖ Κατανόηση της μοναδικότητας και των αρετών τους.

Δραστηριότητες:

1. Παρακολούθηση ταινίας με θέμα την ενσυναίσθηση (εικόνα 20).
2. Διακοπή προβολής σε συγκεκριμένα σημεία για εκμείευση απόψεων και ιδεών.

Εικόνα 20 Προβολή ταινίας μικρού μήκους για την ενσυναίσθηση

➤ *5η Διδακτική Ώρα*

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Κατανόηση του θέματος της ενσυναίσθησης.
- ❖ Αναγνώριση της έννοιας της ενσυναίσθησης.

Δραστηριότητες:

1. Συζήτηση σχετικά με την ταινία.
2. Καταιγισμός ιδεών για την έννοια της ενσυναίσθησης.
3. Καταγραφή απαντήσεων των παιδιών σε μορφή σύννεφου λέξεων στον πίνακα (εικόνα 21).

Εικόνα 21 Καταγραφή απαντήσεων των παιδιών στον πίνακα για την ενσυναίσθηση

➤ 6η - 7η Διδακτική Ώρα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Αναγνώριση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων.
- ❖ Ανάπτυξη της ικανότητας να βρεθούν στη θέση του άλλου.

Δραστηριότητες:

1. Σύνδεση με προηγούμενες δραστηριότητες.
2. Χωρισμός σε ομάδες για παιχνίδι ρόλων.
3. Παρουσίαση συναισθημάτων μέσω αυτοσχεδιασμού και παντομίμας (εικόνα 22).

Εικόνα 22 Μαθήτριες σε ρόλο - αποτύπωση συναισθημάτων

➤ 8η Διδακτική Ώρα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων σε διάφορες καταστάσεις.

Δραστηριότητες:

1. Φαντασία σε διάφορες καταστάσεις καθημερινής ζωής.
2. Αποτύπωση των συναισθημάτων σε φύλλο εργασίας.

Τρίτη Θεματική Ενότητα: Αποδοχή Διαφορετικότητας και Συμπερίληψη

Διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες

Στόχοι:

1. Κατανόηση της αποδοχής της διαφορετικότητας.
2. Ανάπτυξη της έννοιας της συμπερίληψης.
3. Αναγνώριση και σεβασμός της διαφορετικότητας.

➤ 9η - 10η Διδακτική Ώρα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Κατανόηση της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης.
- ❖ Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης για άτομα με διαφορετικές εμπειρίες.

Δραστηριότητες:

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

1. Προβολή εμπλουτισμένης εισήγησης σχετικά με την αποδοχή της διαφορετικότητας και τη συμπερίληψη.
2. Συζήτηση και καταγισμός ιδεών.
3. Παιχνίδια ρόλων για κατανόηση διαφορετικών εμπειριών (εικόνα23).

Εικόνα 23 Μαθητές σε ρόλο. Αποτύπωση συναισθημάτων συμπερίληψης και αποδοχής διαφορετικότητας

➤ 11η - 12η Διδακτική Ώρα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Αναγνώριση της σημασίας της συμπερίληψης.
- ❖ Κριτική σκέψη για την αποτελεσματικότητα της τάξης στην συμπερίληψη.

Δραστηριότητες:

1. Καταγισμός ιδεών για την έννοια της συμπερίληψης.
2. Παιχνίδια με γωνίες για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τάξης και του σχολείου στην συμπερίληψη.
3. Συζήτηση για τρόπους βελτίωσης της συμπερίληψης στην τάξη.

➤ 13η Διδακτική Ώρα

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Δημιουργική έκφραση της έννοιας της συμπερίληψης.

Δραστηριότητες:

Διπλωματική εργασία Θωμάς Κόγια

1. Δημιουργία φύλλου εργασίας "Το μπέργκερ της συμπερίληψης".
2. Συμπλήρωση των βασικών συστατικών της συμπερίληψης στο φύλλο εργασίας.

Τέταρτη Θεματική Ενότητα: Συνεργασία

Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες

Στόχοι:

1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας.
2. Αναγνώριση της σημασίας της συνεργασίας στη ζωή.

➤ *14η Διδακτική Ώρα*

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Κατανόηση της έννοιας και των χαρακτηριστικών της συνεργασίας.

Δραστηριότητες:

1. Παρουσίαση εμπλουτισμένης εισήγησης για τη συνεργασία.
2. Συζήτηση και καταγισμός ιδεών.
3. Συμπλήρωση φύλλου εργασίας σχετικά με τη συνεργασία.

➤ *15η - 17η Διδακτική Ώρα*

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ **Εφαρμογή της συνεργασίας σε πρακτικές δραστηριότητες.**

Δραστηριότητες:

1. Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού (εικόνες 24, 25).
2. Χωρισμός σε ομάδες και αναζήτηση στοιχείων με κρυπτογραφημένους γρίφους.
3. Επίλυση γρίφων μέσω συνεργασίας.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Εικόνα 24 Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού

Εικόνα 25 Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού

Πέμπτη Θεματική Ενότητα: Κλείσιμο Δραστηριοτήτων - Αναστοχασμός

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες

Στόχοι:

1. Ανακεφαλαίωση εννοιών
2. Εμβάθυνση εννοιολογικών ορισμών των δεξιοτήτων

Διδακτικές Ώρες και Δραστηριότητες:

- *18η διδακτική ώρα:*
- Ολοκλήρωση φύλλων εργασίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Ανακεφαλαίωση και εδραίωση των εννοιών.

Δραστηριότητες:

- *19η διδακτική ώρα:*
- Συζήτηση και ανακεφαλαίωση των εννοιών

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

- ❖ Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Δραστηριότητες:

1. Συζήτηση – επίλυση αποριών
2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου post-test

Κεφάλαιο 6. Αποτελέσματα

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας μετά από τις στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται οι ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για τη συλλογή των δεδομένων. Στη συνέχεια για να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα αλλά και να εξαχθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας μελετήθηκαν τα δεδομένα που προέκυψαν από τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Ακολουθείται η δομή των ερευνητικών ερωτημάτων και των ερευνητικών υποθέσεων. Αρχικά παρουσιάζονται και αναλύονται τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από την χορήγηση του ερωτηματολογίου στους μαθητές πριν και μετά την παρέμβαση. Τέλος αναφέρονται τα περιγραφικά στατιστικά των απαντήσεων των μαθητών της πειραματικής ομάδας στο ερωτηματολόγιο αντιλαμβανόμενης αποτελεσματικότητας και ευχρηστίας του προγράμματος που παρακολούθησαν.

6.1 Ψυχομετρικές ιδιότητες των κλιμάκων της έρευνας

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα είναι βασικά συστατικά μιας ψυχομετρικής κλίμακας. Σύμφωνα με τον Μάρκου (2012), η αξιοπιστία αφορά στη συνέπεια και τη σταθερότητα των απαντήσεων που δίνονται από τους συμμετέχοντες στην κλίμακα ενώ η εγκυρότητα αφορά στον έλεγχο του κατά πόσο η κλίμακα μετράει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Για να αξιολογηθεί η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες Cronbach's α (Άλφα του Cronbach) και McDonald's ω (Ωμέγα του McDonald). Ο δείκτης Cronbach's α χρησιμοποιείται σε ερωτήσεις που μπορούν να πάρουν περισσότερους από δύο βαθμούς ή σε όργανα που αφορούν συναισθήματα και τεστ απόδοσης χρησιμοποιώντας κλίμακες Likert. Και στις δύο περιπτώσεις εάν χρησιμοποιούνται αριθμοί για να δείξουν τις επιλογές που υπάρχουν στις απαντήσεις τότε η ανάλυση για εσωτερική συνέπεια θα πρέπει να γίνεται με τον δείκτη Cronbach's α (Gay et al., 2021). Μια υψηλή τιμή του α του Cronbach (συνήθως πάνω από 0.7) υποδεικνύει ότι τα στοιχεία της κλίμακας έχουν καλή συνοχή και μετρούν την ίδια έννοια ή κατασκευή (Johnson, 2017). Ο δείκτης

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

McDonald's ω , είναι ανθεκτικός απέναντι στις παραβιάσεις των υποθέσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρείται πιο ακριβής (Goodboy & Martin, 2020; Kalkbrenner, 2023). Για να θεωρηθεί αξιόπιστη μια κλίμακα, η τιμή του δείκτη Ωμέγα του McDonald θα πρέπει να είναι υψηλή. Ειδικότερα, οι τυπικές αποδεκτές τιμές είναι οι εξής: 0.70 και άνω: Αυτή η τιμή θεωρείται καλή και υποδεικνύει ότι η κλίμακα έχει καλή εσωτερική συνέπεια. 0.80 και άνω: Αυτή η τιμή θεωρείται πολύ καλή και υποδεικνύει υψηλή εσωτερική συνέπεια. 0.90 και άνω: Αυτή η τιμή θεωρείται εξαιρετική και υποδεικνύει εξαιρετική εσωτερική συνέπεια (Goodboy & Martin, 2020) .

Στη συνέχεια (πίνακας 4) αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα του ελέγχου της αξιοπιστίας του εργαλείου συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία αξιοποιώντας τους δύο δείκτες που αναλύθηκαν παραπάνω.

Πίνακας 4. Αξιοπιστία ερευνητικού εργαλείου μέτρησης κοινωνικών δεξιοτήτων (συνολικό)

Scale Reliability Statistics				
	Mean	SD	Cronbach's α	McDonald's ω
scale	2.51	0.348	0.797	0.821

Η τυπική απόκλιση (SD) των απαντήσεων στην κλίμακα είναι 0,348 ενώ η μέση τιμή (Mean) είναι 2,51. Φαίνεται ότι οι απαντήσεις δεν αποκλίνουν πολύ από τη μέση τιμή. Ο πρώτος δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach's α είναι 0,797 που δείχνει μια σχετικά καλή αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου και είναι αποδεκτός μιας και είναι από 0.70 και άνω. Η τιμή του δεύτερου δείκτη εσωτερικής συνέπειας McDonald's ω , είναι 0,821 που δείχνει μια εσωτερική υψηλή συνέπεια καθώς και υψηλή αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου. Συνεπώς τα στοιχεία είναι συνεπή μεταξύ τους.

6.2 Πρώτο ερευνητικό ερώτημα

Περιγραφικά στατιστικά

Για να δοθεί απάντηση στο κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας το οποίο είχε διαμορφωθεί ως εξής : «Θα αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες κοινωνικές δεξιότητες μέσα από το σχεδιασμό και τη δημιουργία σεναρίων στο περιβάλλον του Scratch;

I. Υπ/ε1: Αναπτύσσεται η δεξιότητα της ενσυναίσθησης μέσα από το σχεδιασμό και τη δημιουργία σεναρίων στο περιβάλλον του Scratch;

II. Υπ/ε2: Αναπτύσσεται η δεξιότητα της συνεργασίας μέσα από το σχεδιασμό και τη δημιουργία σεναρίων στο περιβάλλον του Scratch;

III. Υπ/ε3: Αναπτύσσεται η δεξιότητα της αποδοχής της διαφορετικότητας μέσα από το σχεδιασμό και τη δημιουργία σεναρίων στο περιβάλλον του Scratch;» αναλύθηκαν τα ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από την χορήγηση και συλλογή του ερωτηματολογίου για τη μέτρηση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα συγκεκριμένα δεδομένα αφορούν και τις δύο ομάδες της έρευνας, την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου και μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων.

6.2.1 Πειραματική ομάδα

Η πειραματική ομάδα N=18 αποτελείται από 8 κορίτσια (ποσοστό 44,6%) και 10 αγόρια (ποσοστό 55,6%). Από αυτούς το 50% ανήκει στην ηλικία των 11 ετών ενώ το υπόλοιπο 50% στην ηλικία των 12 ετών (πίνακας 5).

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Πίνακας 5 Δημογραφικά χαρακτηριστικά πειραματικής ομάδας.

Frequencies of GENDER			
GENDER	Counts	% of Total	Cumulative %
Αγόρι	10	55.6 %	55.6 %
Κορίτσι	8	44.4 %	100.0 %

Frequencies of AGE			
AGE	Counts	% of Total	Cumulative %
11	9	50.0 %	50.0 %
12	9	50.0 %	100.0 %

Από την ποσοτική ανάλυση που περιγράφεται με πίνακες στη συνέχεια, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, έχουν ήδη μια αρκετά καλή βάση στις κοινωνικές δεξιότητες πριν την παρέμβαση (πίνακας 6).

Πίνακας 6. Περιγραφικά στατιστικά της πειραματικής ομάδας πριν την παρέμβαση

Descriptives

Descriptives				
	mean_ενσυναίσθησης	mean_συνεργασίας	mean_αποδοχή_διαφορετικότητας	mean_κοινωνικών δεξιοτήτων
N	18	18	18	18
Mean	2.07	2.57	2.22	2.29
Median	2.00	2.67	2.30	2.35
Standard deviation	0.352	0.312	0.349	0.209
Minimum	1.25	1.56	1.20	1.80
Maximum	2.50	2.89	2.60	2.63
25th percentile	2.00	2.44	2.00	2.23
50th percentile	2.00	2.67	2.30	2.35
75th percentile	2.25	2.78	2.40	2.41

Πιο αναλυτικά και ξεκινώντας από τη μεταβλητή της ενσυναίσθησης, οι μαθητές έχουν μια μέση τιμή M.T.= 2.07, που υποδηλώνει ότι βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο (M.O=2.0) όσον αφορά την ενσυναίσθηση, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Η τυπική απόκλιση $T.A.= 0.352$ δείχνει κάποια σταθερότητα στις απαντήσεις. Στη μεταβλητή της συνεργασίας η μέση τιμή της συνεργασίας είναι $M.T.= 2.57$, δείχνοντας ότι οι μαθητές έχουν υψηλή αίσθηση συνεργασίας πριν την παρέμβαση. Η διάμεσος (2.67) είναι κοντά στη μέγιστη τιμή, υποδεικνύοντας ότι οι περισσότεροι μαθητές νιώθουν άνετα με τη συνεργασία. Η τυπική απόκλιση $T.A.= 0.312$ δείχνει μικρή διασπορά στις απαντήσεις. Στη μεταβλητή της αποδοχής της διαφορετικότητας η μέση τιμή για την αποδοχή της διαφορετικότητας είναι $M.T.= 2.22$, που υποδεικνύει ότι οι μαθητές έχουν μια μέτρια προς υψηλή αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση. Η τυπική απόκλιση $T.A.= 0.349$ υποδεικνύει κάπως μεγαλύτερη ποικιλία στις απαντήσεις. Τέλος στο σύνολο των κοινωνικών δεξιοτήτων η μέση τιμή για τις κοινωνικές δεξιότητες είναι $M.T.= 2.29$, δείχνοντας ότι οι μαθητές έχουν σχετικά υψηλές κοινωνικές δεξιότητες πριν την παρέμβαση. Η τυπική απόκλιση $T.A.= 0.209$ δείχνει ότι οι μαθητές είναι σχετικά συνεπείς στις απαντήσεις τους.

Πίνακας 7. Περιγραφικά στατιστικά της πειραματικής ομάδας μετά την παρέμβαση.

Descriptives

Descriptives				
	mean_post_ενσυναίσθησης	mean_post_συνεργασίας	mean_post_αποδοχή_διαφορετικότητας	mean_post_κοιν_δεξιοτήτων
N	18	18	18	18
Mean	2.36	2.55	2.23	2.38
Median	2.38	2.56	2.30	2.40
Standard deviation	0.274	0.233	0.424	0.165
Minimum	2.00	2.11	1.00	2.08
Maximum	3.00	2.89	2.80	2.58
25th percentile	2.25	2.44	2.20	2.31
50th percentile	2.38	2.56	2.30	2.40
75th percentile	2.50	2.75	2.55	2.53

Μετά από την παρέμβαση (πίνακας 7) τα περιγραφικά στατιστικά διαμορφώνονται ως εξής: για τη μεταβλητή της ενσυναίσθησης παρατηρείται σημαντική βελτίωση στη μέση τιμή $M.T.=2.36$ (από 2.07 σε 2.36) και τη διάμεσο $\Delta.=2.38$ (από 2.00 σε 2.38). Η τυπική απόκλιση $T.A.= 0.274$ έχει μειωθεί, υποδεικνύοντας μεγαλύτερη ομοιογένεια

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

στις απαντήσεις μετά την παρέμβαση. Αυτό δείχνει ότι η ενσυναίσθηση των μαθητών βελτιώθηκε μέσω της παρέμβασης με το Scratch. Για την μεταβλητή της συνεργασίας η μέση τιμή $M.T.= 2.55$ παρουσιάζει μικρή μείωση (από 2.57 σε 2.55), ενώ η διάμεσος Δ μειώθηκε από 2.67 σε 2.56. Η τυπική απόκλιση αυξήθηκε $T.A.=0,233$, δείχνοντας μεγαλύτερη ποικιλία στις απαντήσεις. Παρά την μικρή μείωση, η συνεργασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, και η αλλαγή μπορεί να είναι στατιστικά μη σημαντική. Γίνεται περαιτέρω έλεγχος και ανάλυση παρακάτω. Για την μεταβλητή της αποδοχής της διαφορετικότητας η μέση τιμή παρουσιάζει μικρή αύξηση $M.T.= 2.23$ (από 2.22 σε 2.23) και η διάμεσος παραμένει σταθερή $\Delta.= 2.30$. Η τυπική απόκλιση $T.A.= 0.424$ μειώθηκε, δείχνοντας μεγαλύτερη ομοιογένεια. Αυτό υποδηλώνει ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας βελτιώθηκε ελαφρώς. Τέλος για τη μεταβλητή του συνόλου των κοινωνικών δεξιοτήτων η μέση τιμή $M.T.= 2.38$ και η διάμεσος $\Delta.= 2.40$, παρουσίασαν αύξηση (από 2.29 σε 2.38 και από 2.35 σε 2.40 αντίστοιχα). Η τυπική απόκλιση $T.A.= 0,165$ μειώθηκε, υποδεικνύοντας μεγαλύτερη ομοιογένεια.

Γράφημα 5 Σύγκριση μεταβλητών πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση.

Συνολικά, οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών όπως φαίνεται και στο γράφημα 5, βελτιώθηκαν μέσω της χρήσης του Scratch.

6.2.2 Ομάδα ελέγχου

Η ομάδα ελέγχου N=15 αποτελείται από 7 κορίτσια (ποσοστό 46.7%) και 8 αγόρια (ποσοστό 53.3%). Από αυτούς το 33.3% ανήκει στην ηλικία των 11 ετών ενώ το υπόλοιπο 46.7% στην ηλικία των 12 ετών (πίνακας 8).

Πίνακας 8. Δημογραφικά στοιχεία ομάδας ελέγχου

Frequencies of AGE			
AGE	Counts	% of Total	Cumulative %
11	5	33.3 %	33.3 %
12	10	66.7 %	100.0 %

Frequencies of GENDER			
GENDER	Counts	% of Total	Cumulative %
Κορίτσια	7	46.7 %	46.7 %
Αγόρια	8	53.3 %	100.0 %

Από την ποσοτική ανάλυση περιγράφεται παρακάτω στους πίνακες φαίνεται ότι οι μαθητές της ομάδας ελέγχου έχουν μια μέτρια προς καλή βάση στις κοινωνικές τους δεξιότητες πριν την παρέμβαση (πίνακας 9).

Πίνακας 9. Περιγραφικά στατιστικά της ομάδας ελέγχου πριν από την παρέμβαση

Descriptives

Descriptives	mean_pre_ενσυναίσθηση.	mean_pre_συνεργασία.	mean_pre_αποδοχή_διαφορετικότητας.	mean_pre_κοινωνικές δεξιότητες
N	15	15	15	15
Mean	2.07	2.13	2.01	2.07
Median	2.00	2.00	2.00	2.01
Standard deviation	0.383	0.381	0.450	0.199
Minimum	1.50	1.44	1.20	1.79
Maximum	2.75	2.67	2.80	2.41
25th percentile	1.75	2.00	1.80	1.95
50th percentile	2.00	2.00	2.00	2.01
75th percentile	2.50	2.39	2.30	2.17

Αναλυτικότερα για τη μεταβλητή της ενσυναίσθησης η μέση τιμή της είναι M.T.= 2.07 ενώ η διάμεσος Δ.= 2.00, υποδηλώνοντας ότι οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την δεξιότητα της ενσυναίσθησης τους, μέτρια προς καλή πριν την παρέμβαση. Για τη

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

μεταβλητή της συνεργασίας τα περιγραφικά στατιστικά δείχνουν πώς είναι ελαφρώς υψηλότερη από την δεξιότητα της ενσυναίσθησης μιας και η μέση τιμή $M.T.= 2.13$ πριν την παρέμβαση. Για τη μεταβλητή της αποδοχής της διαφορετικότητας η μέση της τιμή είναι $M.T.=2.01$ και βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το μέσο όρο. Τέλος για τη μεταβλητή των κοινωνικών δεξιοτήτων η μέση τιμή των κοινωνικών δεξιοτήτων πριν την παρέμβαση είναι $M.T.= 2.07$. Αυτό υποδηλώνει ότι, κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες της ομάδας ελέγχου αξιολόγησαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες σε ένα επίπεδο λίγο πάνω από το 2. Η διάμεσος είναι $\Delta.= 2.01$, που είναι πολύ κοντά στη μέση τιμή. Αυτό σημαίνει ότι το 50% των συμμετεχόντων έχει βαθμολογήσει τις κοινωνικές τους δεξιότητες σε τιμή ίση ή μικρότερη από 2.01. Η εγγύτητα της διαμέσου με τη μέση τιμή υποδηλώνει ότι η κατανομή των τιμών είναι συμμετρική. Τέλος, η τυπική απόκλιση είναι $T.A.= 0.199$, είναι σχετικά χαμηλή. Αυτό δείχνει ότι οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων στις κοινωνικές δεξιότητες δεν έχουν μεγάλη διασπορά γύρω από τη μέση τιμή, υποδηλώνοντας ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι αρκετά ομοιογενείς και συγκεντρωμένες κοντά στο μέσο όρο.

Πίνακας 10. Περιγραφικά στατιστικά της ομάδας ελέγχου μετά την παρέμβαση

Descriptives	mean_post_ενσυναίσθηση.	mean_post_συνεργασία.	mean_post_αποδοχή_διαφορετικότητας.	mean_Post_κοιν.δεξιότητες.
N	15	15	15	15
Mean	2.13	2.34	2.01	2.16
Median	2.00	2.44	2.00	2.14
Standard deviation	0.297	0.347	0.381	0.151
Minimum	1.75	1.67	1.40	1.85
Maximum	2.50	2.78	3.00	2.44
25th percentile	2.00	2.06	1.80	2.06
50th percentile	2.00	2.44	2.00	2.14
75th percentile	2.50	2.67	2.10	2.28

Μετά την παρέμβαση (πίνακας 10) τα περιγραφικά στατιστικά της ομάδας ελέγχου διαμορφώνονται ως εξής: για τη μεταβλητή της ενσυναίσθησης η μέση τιμή για την ενσυναίσθηση μετά την παρέμβαση είναι $M.T.=2.13$, η οποία είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με πριν την παρέμβαση (2.07). Αυτή η αύξηση υποδηλώνει ότι η ενσυναίσθηση βελτιώθηκε λίγο μετά την παρέμβαση, αλλά η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη. Η διάμεσος παραμένει $\Delta.=2.00$, υποδεικνύοντας ότι η κεντρική τάση δεν έχει μετακινηθεί σημαντικά. Η τυπική απόκλιση $T.A.= 0.297$ έχει μειωθεί, δείχνοντας λιγότερη διασπορά στις απαντήσεις. Για τη μεταβλητή της συνεργασίας η μέση τιμή

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

της μετά την παρέμβαση αυξήθηκε $M.T.= 2.34$ σε σχέση με πριν την παρέμβαση (2.13). Η αύξηση αυτή υποδηλώνει βελτίωση της συνεργασίας μετά την παρέμβαση. Η διάμεσος επίσης αυξήθηκε $\Delta.= 2.44$, υποδεικνύοντας ότι οι περισσότερες τιμές μετατοπίστηκαν προς τα υψηλότερα επίπεδα συνεργασίας. Η τυπική απόκλιση παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα $T.A.= 0.347$, υποδεικνύοντας ότι η διασπορά των τιμών δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Για τη δεξιότητα της αποδοχής της διαφορετικότητας η μέση τιμή παραμένει σταθερή, $M.T.= 2.01$, χωρίς καμία αλλαγή από πριν την παρέμβαση. Αυτό δείχνει ότι η παρέμβαση δεν είχε καμία επίδραση στην αποδοχή της διαφορετικότητας στην ομάδα ελέγχου. Η διάμεσος παραμένει επίσης σταθερή στο $\Delta.= 2.00$. Τέλος στη μεταβλητή του συνόλου των κοινωνικών δεξιοτήτων η μέση τιμή $M.T.=$ αυξήθηκε από 2.07 σε 2.16, υποδεικνύοντας μια μικρή βελτίωση μετά την παρέμβαση. Η διάμεσος $\Delta.= 2.14$ αυξήθηκε ελαφρώς από 2.01, κάτι που δείχνει ότι οι περισσότερες τιμές μετατοπίστηκαν προς τα υψηλότερα επίπεδα κοινωνικών δεξιοτήτων. Η τυπική απόκλιση μειώθηκε $T.A.= 0.155$ (από 0.199), υποδεικνύοντας μικρότερη διασπορά στις αξιολογήσεις των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Γράφημα 6 Σύγκριση μεταβλητών ομάδας ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση.

Αυτά τα αποτελέσματα (γράφημα 6), δείχνουν ότι η παρέμβαση είχε θετική επίδραση στη συνεργασία και τις κοινωνικές δεξιότητες, αλλά δεν είχε σημαντική επίδραση

στην ενσυναίσθηση και καμία επίδραση στην αποδοχή της διαφορετικότητας στην ομάδα ελέγχου. Η ανάλυση των δεδομένων της ομάδας ελέγχου υποδεικνύει ότι η παραδοσιακή διδασκαλία είχε περιορισμένη επίδραση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ενώ παρατηρείται μικρή αύξηση στην ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, η συνεργασία παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση, κάτι που υποδηλώνει ότι η παραδοσιακή διδασκαλία μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργασία σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, η σταθερότητα στην αποδοχή της διαφορετικότητας είναι ένα σημαντικό εύρημα που δείχνει ότι η παραδοσιακή προσέγγιση δεν επηρεάζει θετικά την αποδοχή της διαφορετικότητας μεταξύ των μαθητών.

Στο γράφημα 7, παρουσιάζεται η σύγκριση των μέσων όρων των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα και των δύο ομάδων, γίνεται σαφές ότι η χρήση του Scratch είχε θετική και σημαντικότερη επίδραση στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, ειδικά στην ενσυναίσθηση και τις γενικές κοινωνικές δεξιότητες. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι οι καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γράφημα 7 Σύγκριση μεταβλητών πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση.

6.2.3 Συσχέτιση μεταβλητών πριν και μετά την παρέμβαση

Χρησιμοποιήσαμε το Paired Samples t-test (ζευγαρωμένων δειγμάτων t-test) για να συσχετίσουμε ζεύγη μεταβλητών πριν και μετά την παρέμβαση (πίνακας 11) στην πειραματική ομάδα. Αυτό το τεστ συγκρίνει τις μέσες τιμές των δύο συνδεδεμένων ομάδων (πριν και μετά την παρέμβαση) για να δούμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Πίνακας 11. Paired Samples t-test (ζευγαρωμένων δειγμάτων t-test) μεταβλητών πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση

Paired Samples T-Test

Paired Samples T-Test			Statistic	df	p
mean_post_ενσυναίσθηση	mean_pre_ενσυναίσθηση	Student's t	2.6683	17.0	0.016
		Wilcoxon W	112.0 ^a		0.022
mean_post_συνεργασία	mean_pre_συνεργασία	Student's t	-0.2495	17.0	0.806
		Wilcoxon W	46.5 ^b		0.728
mean_post_διαφορετικότητα	mean_pre_διαφορετικότητα	Student's t	0.0914	17.0	0.928
		Wilcoxon W	68.5 ^a		0.648
mean_post_κοιν_δεξιότητων	mean_pre_κοιν_δεξιότητων	Student's t	1.4649	17.0	0.161
		Wilcoxon W	110.0		0.304

Τα αποτελέσματα του πίνακα 9.8 δείχνουν ότι μόνο η ενσυναίσθηση παρουσιάζει στατιστικά σημαντική αύξηση μετά την παρέμβαση, με p-τιμές 0.016 και 0.022 από το Student's t-test και το Wilcoxon test, αντίστοιχα. Για τις υπόλοιπες μεταβλητές, οι p-τιμές υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές πριν και μετά την παρέμβαση, καθώς όλες οι τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες από το επίπεδο σημαντικότητας $p = <0.05$. Συγκεκριμένα, για τη συνεργασία, οι p-τιμές είναι 0.806 (Student's t) και 0.728 (Wilcoxon), για τη διαφορετικότητα 0.928 (Student's t) και 0.648 (Wilcoxon), και για τις κοινές δεξιότητες 0.161 (Student's t) και 0.304 (Wilcoxon). Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η παρέμβαση είχε θετική επίδραση μόνο στην ενσυναίσθηση, ενώ δεν επηρέασε σημαντικά τις άλλες μετρήσεις. Τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας Shapiro-Wilk (πίνακας 12) για τις μεταβλητές ενσυναίσθηση, συνεργασία, διαφορετικότητα και κοινωνικές δεξιότητες υποδεικνύουν ότι οι διαφορές ανάμεσα στις τιμές πριν και μετά την παρέμβαση ακολουθούν κανονική κατανομή ($p > 0.05$ για όλες τις μεταβλητές). Αυτό δικαιολογεί τη χρήση του Student's t-test για την ανάλυση των δεδομένων.

Πίνακας 11. Αποτελέσματα ελέγχου κανονικότητας Shapiro- Wilk.

Normality Test (Shapiro-Wilk)		W	p
mean_post_ενσυναίσθηση	- mean_pre_ενσυναίσθηση	0.966	0.725
mean_post_συνεργασία	- mean_pre_συνεργασία	0.959	0.583
mean_post_διαφορετικότητα	- mean_pre_διαφορετικότητα	0.949	0.413
mean_post_κοιν_δεξιότητων	- mean_pre_κοιν_δεξιότητων	0.938	0.265

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συσχετίσαμε τα ζεύγη των μεταβλητών (t-test) πριν και μετά την παρέμβαση στην ομάδα ελέγχου (πίνακας 13).

Πίνακας 12. Paired Samples t-test (ζευγαρωμένων δειγμάτων t-test) μεταβλητών ομάδας ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση.

Paired Samples T-Test

Paired Samples T-Test			Statistic	df	p
mean_post_κοιν.δεξιότητες	Mean_pre_κοιν.δεξιότητες	Student's t	1.323	14.0	0.207
		Wilcoxon W	84.0		0.188
mean_post_ενσυναίσθηση	mean_pre_ενσυναίσθηση	Student's t	0.774	14.0	0.452
		Wilcoxon W	36.5 ^a		0.358
mean_post_συνεργασία	mean_pre_συνεργασία	Student's t	1.451	14.0	0.169
		Wilcoxon W	70.0 ^b		0.284
mean_post_διαφορετικότητα	mean_pre_διαφορετικότητα	Student's t	0.000	14.0	1.000
		Wilcoxon W	39.5 ^c		1.000

Τα αποτελέσματα του t- test (πίνακας 13), δείχνουν ότι καμία από τις μεταβλητές δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές μετά την παρέμβαση. Συγκεκριμένα, οι p-τιμές για τις κοινωνικές δεξιότητες είναι 0.207 (Student's t) και 0.188 (Wilcoxon), για την ενσυναίσθηση 0.452 (Student's t) και 0.358 (Wilcoxon), για τη συνεργασία 0.169 (Student's t) και 0.284 (Wilcoxon), και για την αποδοχή της διαφορετικότητας 1.000 (Student's t και Wilcoxon). Αυτές οι p-τιμές είναι όλες μεγαλύτερες από το επίπεδο σημαντικότητας 0.05, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μεταβλητές πριν και μετά την παρέμβαση. Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής Shapiro-Wilk, (πίνακας 14), τα δεδομένα δεν φαίνεται να ακολουθούν μια κανονική κατανομή. Η τιμή p (0,041) είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας (0,05), γεγονός που οδηγεί στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης (H0) ότι τα δεδομένα προέρχονται από κανονική κατανομή. Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή των δεδομένων μπορεί να μην είναι συμμετρική και ίσως παρουσιάζει ασυμμετρίες ή αιχμές.

Πίνακας 13. Αποτελέσματα ελέγχου κανονικότητας Shapiro- Wilk.

Normality Test (Shapiro-Wilk)		W	p
mean_post_κοιν.δεξιότητες	- Mean_pre_κοιν.δεξιότητες	0.876	0.041
mean_post_ενσυναίσθηση	- mean_pre_ενσυναίσθηση	0.888	0.062
mean_post_συνεργασία	- mean_pre_συνεργασία	0.948	0.495
mean_post_διαφορετικότητα	- mean_pre_διαφορετικότητα	0.917	0.172

6.2.4 Συντελεστής συσχέτισης Pearson' s R (Δείκτης Pearson's r)

Οι αναλύσεις ολοκληρώνονται με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson' s R, αξιολογώντας τη γραμμική συσχέτιση μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών. Η ανάλυση συσχέτισης των δεδομένων παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τις σχέσεις μεταξύ των μετρήσεων. Στον πίνακα 15 για την πειραματική ομάδα, υπάρχει μια μέτρια θετική συσχέτιση (Pearson's $r = 0.481$) μεταξύ της μέσης τιμής ενσυναίσθησης και της μέσης τιμής κοινωνικών δεξιοτήτων, η οποία είναι στατιστικά σημαντική με p -value 0.043, υποδεικνύοντας ότι καθώς αυξάνεται η ενσυναίσθηση, αυξάνονται και οι κοινωνικές δεξιότητες.

Πίνακας 14. Συσχέτιση μέσης τιμής ενσυναίσθησης και μέσης τιμής κοινωνικών δεξιοτήτων πειραματικής ομάδας.

Correlation Matrix

Correlation Matrix		mean_post_ενσυναίσθηση	mean_post_κοιν_δεξιότητων
mean_post_ενσυναίσθηση	Pearson's r	—	
	df	—	
	p-value	—	
mean_post_κοιν_δεξιότητων	Pearson's r	0.481	—
	df	16	—
	p-value	0.043	—

Στον πίνακα 16 , παρατηρούμε μια μικρή αρνητική συσχέτιση (Pearson's $r = -0.222$) μεταξύ της μέσης τιμής συνεργασίας και της μέσης τιμής διαφορετικότητας, η οποία όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική (p -value = 0.375), δείχνοντας ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη σχέση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Πίνακας 15. Συσχέτιση μέσης τιμής συνεργασίας και μέσης τιμής αποδοχής της διαφορετικότητας της πειραματικής ομάδας.

Correlation Matrix

Correlation Matrix		mean_post_συνεργασία	mean_post_διαφορετικότητα
mean_post_συνεργασία	Pearson's r	—	
	df	—	
	p-value	—	
mean_post_διαφορετικότητα	Pearson's r	-0.222	—
	df	16	—
	p-value	0.375	—

Τέλος, στον πίνακα 17, η συσχέτιση μεταξύ της μέσης τιμής ενσυναίσθησης και της μέσης τιμής διαφορετικότητας είναι επίσης αρνητική και πολύ μικρή (Pearson's $r = -0.034$) και δεν είναι στατιστικά σημαντική ($p\text{-value} = 0.894$), υποδηλώνοντας ότι η ενσυναίσθηση δεν σχετίζεται αξιόπιστα με τη διαφορετικότητα.

Πίνακας 16. Συσχέτιση μέσης τιμής ενσυναίσθησης και μέσης τιμής αποδοχής της διαφορετικότητας της πειραματικής ομάδας.

Correlation Matrix		mean_post_ενσυναίσθηση	mean_post_διαφορετικότητα
mean_post_ενσυναίσθηση	Pearson's r	—	
	df	—	
	p-value	—	
mean_post_διαφορετικότητα	Pearson's r	-0.034	—
	df	16	—
	p-value	0.894	—

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την συσχέτιση μεταξύ της μέσης τιμής της ενσυναίσθησης και της μέσης τιμής της συνεργασίας (πίνακας 18). Ο δείκτης Pearson's $r = -0.091$, ενώ το $p\text{-value} = 0.720$, υποδηλώνουν πώς η ενσυναίσθηση δεν σχετίζεται αξιόπιστα με τη συνεργασία.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Πίνακας 17. Συσχέτιση μέσης τιμής ενσυναίσθησης και μέσης τιμής συνεργασίας της πειραματικής ομάδας.

Correlation Matrix		mean_post_ενσυναίσθηση	mean_post_συνεργασία
mean_post_ενσυναίσθηση	Pearson's r	—	—
	df	—	—
	p-value	—	—
mean_post_συνεργασία	Pearson's r	-0.091	—
	df	16	—
	p-value	0.720	—

Συνολικά, οι στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών είναι περιορισμένες και δείχνουν ότι μόνο η ενσυναίσθηση έχει σημαντική θετική επίδραση στις κοινωνικές δεξιότητες, ενώ οι άλλες μεταβλητές δεν παρουσιάζουν αξιόλογες συσχετίσεις.

Ομοίως έγιναν οι αντίστοιχες συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών και στην ομάδα ελέγχου για τις μέσες τιμές των μεταβλητών μετά την παρέμβαση. Τα αποτελέσματα συσχετίσεων του δείκτη του Pearson's r για την ομάδα ελέγχου έδειξαν πώς υπάρχει μια θετική, αλλά όχι στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της μέσης τιμής της ενσυναίσθησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων (πίνακας 19) μετά την παρέμβαση (Pearson's r = 0.234, p = 0.401).

Πίνακας 18. Συσχέτιση της μέσης τιμής της ενσυναίσθησης και της μέσης τιμής των κοινωνικών δεξιοτήτων της ομάδας ελέγχου.

Correlation Matrix

Correlation Matrix		mean_post_ενσυναίσθηση	mean_post_κοιν.δεξιότητες
mean_post_ενσυναίσθηση	Pearson's r	—	—
	df	—	—
	p-value	—	—
mean_post_κοιν.δεξιότητες	Pearson's r	0.234	—
	df	13	—
	p-value	0.401	—

Αντιθέτως, παρατηρείται μια αρνητική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση (πίνακας 20) μεταξύ της μέσης τιμής της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας μετά την

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

παρέμβαση (Pearson's $r = -0.530$, $p = 0.042$), υποδηλώνοντας ότι η αύξηση της ενσυναίσθησης συνδέεται με μείωση της συνεργασίας.

Πίνακας 19. Συσχέτιση μέσης τιμής ενσυναίσθησης και μέσης τιμής συνεργασίας της ομάδας ελέγχου

Correlation Matrix		mean_post_ενσυναισθηση	mean_post_συνεργασία
mean_post_ενσυναισθηση	Pearson's r	—	
	df	—	
	p-value	—	
mean_post_συνεργασία	Pearson's r	-0.530	—
	df	13	—
	p-value	0.042	—

Τέλος, στον πίνακα 21 φαίνεται πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της μέσης τιμής της ενσυναίσθησης και της αποδοχής της διαφορετικότητας μετά την παρέμβαση (Pearson's $r = -0.017$, $p = 0.953$).

Πίνακας 20. Συσχέτιση της μέσης τιμής της ενσυναίσθησης και της μέσης τιμής της συνεργασίας της ομάδας ελέγχου.

Correlation Matrix

Correlation Matrix		mean_post_ενσυναισθηση	mean_post_διαφορετικοτητα
mean_post_ενσυναισθηση	Pearson's r	—	
	df	—	
	p-value	—	
mean_post_διαφορετικοτητα	Pearson's r	-0.017	—
	df	13	—
	p-value	0.953	—

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι η μόνη σημαντική συσχέτιση είναι η αρνητική σχέση μεταξύ ενσυναίσθησης και συνεργασίας, ενώ οι υπόλοιπες συσχετίσεις δεν είναι σημαντικές.

6.3 Δεύτερο ερευνητικό ερώτημα

Για να απαντηθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας το οποίο είχε διαμορφωθεί ως εξής : « Είναι το Scratch ένα εύχρηστο περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού για αρχάριους μαθητές και μαθήτριες στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;», αναλύθηκαν τα ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από την χορήγηση και συλλογή ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης της παρέμβασης μέσω του Scratch το οποίο συμπληρώθηκε μόνο από τα άτομα της πειραματικής ομάδας. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της παρέμβασης αποτελείται από 8 κλειστές ερωτήσεις Likert κλίμακας, τεσσάρων βαθμών όπου οι απαντήσεις κυμαίνονται από «χαμηλή» (1) έως «πολύ υψηλή» (4).

Πίνακας 21. Δείκτες εσωτερικής συνέπειας ερωτηματολογίου ευχρηστίας

Reliability Analysis		
Scale Reliability Statistics		
	Cronbach's α	McDonald's ω
scale	0.634	0.655

Οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας του εργαλείου είναι Cronbach's alpha =0.634 και McDonald's omega =0.655 (πίνακας 22). Παρά την μέτρια αξιοπιστία που παρουσιάζει το ερωτηματολόγιο με τιμές Cronbach's alpha 0.634 και McDonald's omega 0.655, τα αποτελέσματα μπορούν να γίνουν αποδεκτά λόγω του μικρού δείγματος (N=18) που χορηγήθηκε σε σχολική τάξη. Σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, είναι αναμενόμενο να εμφανίζονται χαμηλότερες τιμές αξιοπιστίας, καθώς οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να είναι λιγότερο σταθερές. Εφόσον η έρευνα έχει διερευνητικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην πρώτη συλλογή δεδομένων ή στην πιλοτική αξιολόγηση του εργαλείου, οι συγκεκριμένες τιμές αξιοπιστίας θεωρούνται επαρκείς. Αυτό επιτρέπει τη συνέχιση της έρευνας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων με την προϋπόθεση της αναγνώρισης και της επεξήγησης των περιορισμών αυτών.

Περιγραφικά στατιστικά

Οι περιγραφικές στατιστικές αναλύσεις του ερωτηματολογίου που μετρά την ευχρηστία του Scratch δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται γενικά θετικά την εμπειρία τους με το εργαλείο (πίνακας 23).

Πίνακας 22. Περιγραφικά στατιστικά ερωτηματολογίου ευχρηστίας.

Descriptives

Descriptives								
	EY1	EY2	EY3	EY4	EY5	EY6	EY7	EY8
N	18	18	18	18	18	18	18	18
Mean	3.33	2.89	2.89	3.56	3.11	3.33	3.11	2.67
Median	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Standard deviation	0.686	0.832	0.758	0.616	0.832	0.594	0.758	0.907
Minimum	2	1	2	2	2	2	2	1
Maximum	4	4	4	4	4	4	4	4
25th percentile	3.00	2.25	2.00	3.00	2.25	3.00	3.00	2.00
50th percentile	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
75th percentile	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00

Συγκεκριμένα, η κατανόηση των βασικών λειτουργιών του Scratch αξιολογήθηκε με μέση τιμή $M.T.= 3.33$ και τυπική απόκλιση $T.A.= 0.686$, υποδεικνύοντας καλή κατανόηση. Ο χρόνος εκμάθησης και ο χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών αξιολογήθηκαν μέτρια προς υψηλά, με μέσες τιμές $M.T.= 2.89$ και $M.T.= 2.89$ αντίστοιχα, και τυπικές αποκλίσεις $T.A.= 0.832$ και $T.A.= 0.758$. Η αυτοπεποίθηση στη χρήση του Scratch είχε τον υψηλότερη μέση τιμή $M.T.= 3.56$ με τυπική απόκλιση $T.A.= 0.616$, δείχνοντας ότι οι συμμετέχοντες αισθάνονται πολύ άνετα με τη χρήση του εργαλείου. Η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του Scratch και η συνολική εμπειρία αξιολογήθηκαν επίσης θετικά, με μέσες τιμές $M.T.= 3.11$ και $M.T.= 3.33$ αντίστοιχα. Η ευχρηστία για αρχάριους είχε μέση τιμή $M.T.= 3.11$ και τυπική απόκλιση $T.A.= 0.758$, ενώ η προτίμηση για μελλοντική χρήση είχε τη χαμηλότερη αξιολόγηση με μέση τιμή $M.T.= 2.67$ και τυπική απόκλιση $T.A.= 0.907$, υποδηλώνοντας κάποια αμφιβολία από τους συμμετέχοντες. Γενικά, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μια θετική εμπειρία με το Scratch, αν και η χαμηλότερη προτίμηση για μελλοντική χρήση μπορεί να απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Σχετικά με τα αποτελέσματα των κλειστών ερωτήσεων όπως φαίνεται και στο γράφημα 8 οι μαθητές στην ερώτηση σχετικά με την κατανόηση των βασικών λειτουργιών του Scratch, απάντησαν με υψηλά ποσοστά, 44.4% τόσο στην «υψηλή» (3) και 44.4% στην «πολύ υψηλή» (4), ενώ μόνο μια μικρή μερίδα 11.1% (2 μαθητές) έχει μέτρια κατανόηση. Αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός πως η απάντηση για χαμηλή κατανόηση είχε μηδενικό ποσοστό.

Γράφημα 8 Κατανόηση λειτουργιών του Scratch.

Στην ερώτηση σχετικά με τον χρόνο εκμάθησης όπως φαίνεται και στο γράφημα 9, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών (50%), απάντησε ότι χρειάστηκε "υψηλός" χρόνος εκμάθησης (3). Αυτό υποδηλώνει ότι για τους μισούς μαθητές, η εκμάθηση του Scratch απαιτούσε σημαντικό χρόνο. Ένα άλλο σημαντικό ποσοστό, 22.2%, δήλωσε ότι χρειάστηκε "πολύ υψηλός" χρόνος εκμάθησης (4). Αυτό δείχνει πως περίπου ένας στους πέντε μαθητές βρήκε τη διαδικασία εκμάθησης ακόμη πιο απαιτητική. Ένα επιπλέον 22.2% των μαθητών ανέφερε ότι χρειάστηκε "μέτριος" χρόνος εκμάθησης (2). Αυτό σημαίνει ότι για αυτούς τους μαθητές, ο χρόνος που απαιτήθηκε ήταν κάπου στη μέση, ούτε πολύ μικρός ούτε πολύ μεγάλος. Μόνο το 5.6% των μαθητών (1 μαθητής) απάντησε ότι χρειάστηκε "χαμηλός" χρόνος εκμάθησης (1), υποδηλώνοντας πως πολύ λίγοι μαθητές βρήκαν τη διαδικασία εκμάθησης του Scratch γρήγορη και εύκολη. Αυτό πιθανόν να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η απουσία προηγούμενης εμπειρίας με παρόμοια εργαλεία ή η προσωπική ικανότητα κατανόησης και προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Γράφημα 9 Χρόνος εκμάθησης του Scratch

Στην ερώτηση σχετικά με το χρόνο ολοκλήρωσης μιας εργασίας (γράφημα 10), οι περισσότεροι μαθητές (66.7%) χρειάστηκαν υψηλό ή πολύ υψηλό χρόνο για να ολοκληρώσουν την εργασία τους, ενώ το 33.3% των μαθητών χρειάστηκε μέτριο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα το 50% των μαθητών απάντησε πως χρειάστηκε υψηλό χρόνο (3) για την ολοκλήρωση της εργασίας και το 16.7% πολύ υψηλό χρόνο (4).

Διπλωματική εργασία Θωμαΐς Κόγια

Γράφημα 10 Χρόνος ολοκλήρωσης μιας εργασίας

Αξιοσημείωτα είναι τα ευρήματα όπως δείχνει το γράφημα 11, στην ερώτηση σχετικά με την αυτοπεποίθηση των μαθητών στη χρήση τους Scratch, μετά την παρέμβαση. Η συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 66,7% δήλωσε πως μετά την παρέμβαση παρουσιάζει πολύ υψηλή (4), αυτοπεποίθηση στη χρήση του Scratch, το 27,8% δήλωσε πως παρουσιάζει υψηλή (3), αυτοπεποίθηση στην χρήση του Scratch, ενώ μόλις ένα 5,6% δήλωσε πως μετά την παρέμβαση παρουσιάζει μέτρια (2), αυτοπεποίθηση στη χρήση του Scratch. Μηδενικά είναι τα ποσοστά στην κατηγορία χαμηλής αυτοπεποίθησης. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών (94.5%) αισθάνεται αρκετά έως πολύ άνετα και αυτοπεποίθηση κατά τη χρήση του Scratch, υποδεικνύοντας θετική εμπειρία χρήσης.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Γράφημα 11 Αυτοπεποίθηση στην χρήση μετά την παρέμβαση.

Στην ερώτηση σχετικά με την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του Scratch (γράφημα 12) το 27.8% των μαθητών αξιολόγησε την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του Scratch ως μέτρια (2), το 33.3% ως υψηλή (3) και το 38.9% ως πολύ υψηλή (4). Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι, αν και η πλειοψηφία των μαθητών (72.2%) βρήκαν την αλληλεπίδραση θετική, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό (27.8%) που την βρήκε μόνο μέτρια, υποδηλώνοντας περιθώρια βελτίωσης στην εμπειρία αλληλεπίδρασης.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Γράφημα 12 Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του Scratch

Οι μαθητές φαίνεται πως βίωσαν μια θετική εμπειρία με το Scratch, όπως φαίνεται και στο γράφημα 13 μιας και το 38,9% δήλωσε πως αξιολογεί ως πολύ υψηλή (4) την εμπειρία του στο περιβάλλον του Scratch, το 55,5% (3) την χαρακτηρίζει ως υψηλή και μόλις ένα 5,6% χαρακτηρίζει ως μέτρια (2).

Γράφημα 13 Συνολική εμπειρία με το Scratch

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Στο ερώτημα που αφορά την χρηστικότητα του Scratch (γράφημα 14), το 22.2% των μαθητών αξιολόγησε την ευχρηστία του Scratch ως μέτρια (2), το 44.4% ως υψηλή (3) και το 33.3% ως πολύ υψηλή (4). Αυτά τα ποσοστά υποδηλώνουν ότι η πλειονότητα των μαθητών (77.7%) βρήκαν το Scratch αρκετά φιλικό προς τον χρήστη, με τις αξιολογήσεις να κλίνουν προς το υψηλό και πολύ υψηλό επίπεδο ευχρηστίας.

Γράφημα 14 Ευχρηστία του Scratch

Τέλος, (γράφημα 15) όσον αφορά την ερώτηση για το αν θα το προτιμήσουν μελλοντικά για χρήση το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (50%) απάντησε ότι υπάρχει "υψηλή" πιθανότητα (3) να χρησιμοποιήσουν το Scratch στο μέλλον. Αυτό δείχνει ότι οι μισοί μαθητές είναι θετικά διακείμενοι προς την περαιτέρω χρήση του εργαλείου. Ένα ποσοστό 22.2% των μαθητών ανέφερε "μέτρια" πιθανότητα (2) να χρησιμοποιήσουν το Scratch στο μέλλον. Αυτοί οι μαθητές βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, ούτε απόλυτα θετικοί ούτε αρνητικοί προς τη μελλοντική χρήση του Scratch. Το 16,7% δήλωσε πολύ υψηλή πιθανότητα για μελλοντική χρήση υποδηλώνοντας ότι περίπου ένας στους έξι μαθητές είναι πολύ θετικά διακείμενος προς τη μελλοντική χρήση του εργαλείου, ενώ μόλις το 11,1% δήλωσε χαμηλή

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

πιθανότητα, υποδηλώνοντας ότι πολύ λίγοι μαθητές δεν βλέπουν το Scratch ως εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον.

Γράφημα 15 Μελλοντική χρήση του Scratch

Συνοψίζοντας και με βάση το γράφημα 16 το Scratch θεωρείται γενικά ένα εξαιρετικά εύχρηστο και αποδοτικό περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού για αρχάριους μαθητές στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η πλειονότητα των αξιολογήσεων κατανέμεται στις κατηγορίες «πολύ υψηλή» και «υψηλή», υποδηλώνοντας ότι οι μαθητές εκτιμούν ιδιαίτερα το Scratch τόσο για την εύκολη χρήση του όσο και για την εκπαιδευτική του αξία. Αναλυτικότερα σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες (π.χ., κατανόηση λειτουργιών, χρόνος εκμάθησης, εμπειρία, ευχρηστία), το μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων δείχνει «πολύ υψηλή» αξιολόγηση, (μωβ τμήμα). Αυτό υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι μαθητές βρίσκουν το Scratch πολύ χρήσιμο και εύχρηστο. Ένα μεγάλο ποσοστό των απαντήσεων χαρακτηρίζεται ως «υψηλή» (πράσινο τμήμα), κάτι που υποδηλώνει ότι, ακόμη και αν δεν θεωρείται

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

τέλειο, το Scratch είναι εξαιρετικά αποδεκτό και εκτιμάται από την πλειοψηφία των μαθητών. Τέλος υπάρχουν λίγες περιπτώσεις μέτριας ή χαμηλής αξιολόγησης (κόκκινο και μπλε τμήμα), κυρίως στον «χρόνο εκμάθησης» και στην «αυτοπεποίθηση στη χρήση». Αυτό μπορεί να δείχνει ότι, για κάποιους μαθητές, η αρχική κατανόηση του περιβάλλοντος ή η αυτοπεποίθηση στην εφαρμογή των γνώσεων μπορεί να είναι προκλήσεις. Συνεπώς τα δεδομένα δείχνουν ότι το Scratch είναι γενικά πολύ αποδεκτό και θεωρείται εύχρηστο περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού για αρχάριους μαθητές στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι περισσότερες αξιολογήσεις συγκεντρώνονται στην κατηγορία «πολύ υψηλή» και «υψηλή», υποδηλώνοντας μια συνολικά θετική εμπειρία. Ωστόσο, τα σημεία όπου εμφανίζονται μέτριες ή χαμηλές αξιολογήσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν τομείς για βελτίωση, όπως η ενίσχυση της υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εκμάθησης και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών στη χρήση του Scratch.

Γράφημα 16. Ποσοστιαία Σωρευτική Συχνότητα Απαντήσεων

Κεφάλαιο 7. Συζήτηση, περιορισμοί και συμπεράσματα

7.1 Συζήτηση

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να εξετάσει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της χρήσης του περιβάλλοντος προγραμματισμού Scratch στους μαθητές της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκε στην ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων δύναται να επιτευχθεί μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβατικών προγραμμάτων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού εξατομικευμένα (Bagea et al., 2023). Τα αποτελέσματα των προ-τεστ και μετα-τεστ της παρούσας μελέτης, έδειξαν ποικίλες επιδράσεις στις τρεις αυτές δεξιότητες.

Αρχικά ελέγχθηκε ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας του κάθε εργαλείου ξεχωριστά. Έπειτα υλοποιήθηκε διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων που είχαν τεθεί εξ αρχής με βάση τη βιβλιογραφία και τη στοχοθεσία της παρούσας μελέτης. Βάσει του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος και των ερευνητικών υποθέσεων, αναμέναμε ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας που εργάστηκαν με το Scratch θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που ακολούθησε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι μαθητές παρουσίασαν αύξηση στα επίπεδα ενσυναίσθησης μετά την παρέμβαση με το Scratch. Η μέση τιμή της ενσυναίσθησης αυξήθηκε από $M.T.= 2.07$ στο προ-τεστ σε $M.T.= 2.36$ στο μετα-τεστ, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Scratch συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη αυτής της κοινωνικής δεξιότητας. Αυτό το εύρημα ενισχύει την υπόθεση ότι το Scratch μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των άλλων, πιθανώς μέσω της δημιουργίας και προβολής σεναρίων που απαιτούν συναισθηματική κατανόηση και ότι οι καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, όπως το Scratch, μπορούν να προάγουν τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Αντίθετα, η ομάδα ελέγχου παρουσίασε μόνο μια μικρή αύξηση στα επίπεδα

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

ενσυναίσθησης, με τη μέση τιμή να αυξάνεται από $M.T.= 2.07$ στο προ-τεστ σε $M.T.= 2.13$ στο μετα-τεστ. Αυτή η μικρή διαφορά δείχνει ότι η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας δεν είχε σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, υπογραμμίζοντας τη δυναμική του Scratch ως εργαλείο για την ενίσχυση αυτής της δεξιότητας.

Όσον αφορά τη συνεργασία, η ανάλυση έδειξε μικρή μείωση στα επίπεδα συνεργασίας, για την πειραματική ομάδα, με τη μέση τιμή να μειώνεται από $M.T.= 2.57$ στο προ-τεστ σε $M.T.= 2.55$ στο μετα-τεστ. Παρόλο που η διαφορά είναι ελάχιστη και μπορεί να θεωρηθεί στατιστικά μη σημαντική, το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η χρήση του Scratch δεν είχε σημαντική επίδραση στη συνεργασία των μαθητών. Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι οι μαθητές ήδη είχαν υψηλά επίπεδα συνεργασίας πριν την παρέμβαση ή ότι απαιτούνται πιο συγκεκριμένες δραστηριότητες εντός του Scratch για να ενισχυθεί αυτή η δεξιότητα. Αντίθετα, η ομάδα ελέγχου παρουσίασε μια σχετικά μεγαλύτερη αύξηση στη συνεργασία, από $M.T.= 2.13$ στο προ-τεστ σε $M.T.= 2.34$ στο μετα-τεστ. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι η παραδοσιακή διδασκαλία μπορεί να υποστηρίζει τη συνεργασία σε κάποιο βαθμό, αν και τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο έντονα όσο αναμενόταν από μια καινοτόμο προσέγγιση.

Η αποδοχή της διαφορετικότητας για την πειραματική ομάδα, παρουσίασε ελαφριά αύξηση, από $M.T.= 2.22$ στο προ-τεστ σε $M.Y.= 2.23$ στο μετα-τεστ. Αυτή η μικρή αλλά θετική αλλαγή υποδηλώνει ότι η χρήση του Scratch είχε κάποια επίδραση στην αποδοχή της διαφορετικότητας μεταξύ των μαθητών, αν και η επίδραση αυτή δεν ήταν έντονη. Η δημιουργία σεναρίων που ενσωματώνουν διάφορες πολιτισμικές ή κοινωνικές πτυχές ενδέχεται να συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στη διαφορετικότητα. Εν αντιπαράβολή, στην ομάδα ελέγχου δεν υπήρξε καμία αλλαγή, με τη μέση τιμή να παραμένει σταθερή στο $M.T.= 2.01$. Αυτό το αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι η παραδοσιακή μέθοδος δεν είχε καμία επίδραση στην αποδοχή της διαφορετικότητας,

Συνολικά, οι κοινωνικές δεξιότητες στην πειραματική ομάδα παρουσίασαν γενική αύξηση, με τη μέση τιμή να αυξάνεται από $M.T.= 2.29$ στο προ-τεστ σε $M.T.= 2.38$ στο μετα-τεστ. Εν αντιθέσει, στην ομάδα ελέγχου η αύξηση ήταν πιο περιορισμένη, από $M.T.= 2.07$ στο προ-τεστ σε $M.T.= 2.16$. Αυτά τα δεδομένα υποστηρίζουν την

υπόθεση ότι το Scratch μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η θετική επίδραση στην ενσυναίσθηση και η μικρή αύξηση στην αποδοχή της διαφορετικότητας επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα του Scratch να λειτουργήσει ως πλατφόρμα που προάγει τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.

Όσον αφορά την ανάλυση των δεδομένων μέσω του Paired Samples t-test στην πειραματική ομάδα, αυτή έδειξε ότι μόνο η ενσυναίσθηση παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση μετά την παρέμβαση με p-τιμές 0.016 και 0.022 από το Student's t-test και το Wilcoxon test, αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες μεταβλητές, όπως η συνεργασία, η αποδοχή της διαφορετικότητας και οι γενικές κοινωνικές δεξιότητες, δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές πριν και μετά την παρέμβαση, καθώς οι p-τιμές ήταν πολύ μεγαλύτερες από το επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Συγκεκριμένα, (γράφημα 17), οι p-τιμές για τη συνεργασία ήταν 0.806 (Student's t) και 0.728 (Wilcoxon), για την αποδοχή της διαφορετικότητας 0.928 (Student's t) και 0.648 (Wilcoxon), και για τις γενικές κοινωνικές δεξιότητες 0.161 (Student's t) και 0.304 (Wilcoxon).

Γράφημα 17. p- τιμές Student's test και Wilcoxon test

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η παρέμβαση με τη χρήση του Scratch είχε θετική επίδραση μόνο στην ενσυναίσθηση, ενώ δεν επηρέασε σημαντικά τις άλλες

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

κοινωνικές δεξιότητες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας Shapiro-Wilk έδειξαν ότι οι διαφορές ανάμεσα στις τιμές πριν και μετά την παρέμβαση ακολουθούν κανονική κατανομή ($p > 0.05$ για όλες τις μεταβλητές), δικαιολογώντας τη χρήση του Student's t-test για την ανάλυση των δεδομένων. Αντίστοιχα, στην ομάδα ελέγχου, τα αποτελέσματα του t-test έδειξαν ότι καμία από τις μεταβλητές δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές μετά την παραδοσιακή διδασκαλία, με τις p-τιμές να είναι όλες μεγαλύτερες από 0.05. Η δοκιμή Shapiro-Wilk στην ομάδα ελέγχου υποδεικνύει ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Συνολικά, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την υπεροχή της παρέμβασης με τη χρήση του Scratch στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης, ενώ οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας δεν επέφεραν σημαντικές αλλαγές στις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών.

Το ίδιο ακριβώς συμπέρασμα ότι τελικά, η παρέμβαση με το Scratch επηρεάζει θετικά τις κοινωνικές δεξιότητες μέσω της ενσυναίσθησης, προκύπτει και από την ανάλυση των συσχετίσεων μέσω του συντελεστή Pearson's r. Στην πειραματική ομάδα αποκαλύπτει ότι υπάρχει μια μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ενσυναίσθησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων ($r = 0.481$, $p = 0.043$), υποδεικνύοντας ότι η αύξηση της ενσυναίσθησης συνοδεύεται από αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αξιόλογες συσχετίσεις μεταξύ των άλλων μεταβλητών, όπως συνεργασία και αποδοχή της διαφορετικότητας, είτε αυτές είναι μικρές και μη στατιστικά σημαντικές είτε αρνητικές χωρίς αξιοσημείωτη σημασία. Στην ομάδα ελέγχου, τα αποτελέσματα δείχνουν μια θετική, αλλά όχι στατιστικά σημαντική, συσχέτιση μεταξύ ενσυναίσθησης και κοινωνικών δεξιοτήτων ($r = 0.234$, $p = 0.401$). Επιπλέον, υπάρχει μια στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ ενσυναίσθησης και συνεργασίας ($r = -0.530$, $p = 0.042$), υποδηλώνοντας ότι η αύξηση της ενσυναίσθησης συνδέεται με μείωση της συνεργασίας.

Στη συνέχεια ακολούθησε διερεύνηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος και της ερευνητικής του υπόθεσης. Στόχος του δευτέρου ερευνητικού ερωτήματος ήταν να εξετάσει την ευχρηστία του Scratch ως περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού για αρχάριους μαθητές και μαθήτριες στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

ερευνητική υπόθεση υποστήριξε ότι το Scratch είναι ένα ευχάριστο και εύχρηστο εργαλείο για τη διδασκαλία προγραμματισμού σε αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Τα αποτελέσματα των περιγραφικών στατιστικών αναλύσεων ανέδειξαν σημαντικές διαστάσεις της ευχρηστίας του Scratch. Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιολόγησαν θετικά την κατανόηση των βασικών λειτουργιών του Scratch, γεγονός που υποδεικνύει ότι το εργαλείο είναι προσιτό και κατανοητό για αρχάριους χρήστες. Ο χρόνος εκμάθησης και ολοκλήρωσης εργασιών καταγράφηκε επίσης ως θετικός, γεγονός που αναδεικνύει την αποδοτικότητα του Scratch στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η υψηλή αυτοπεποίθηση στη χρήση και η ευκολία αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του Scratch αποτελούν επιπρόσθετους δείκτες της ευχρηστίας του.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα ευρήματα αυτά συνάδουν με προηγούμενες μελέτες που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του Scratch στη βελτίωση των δεξιοτήτων προγραμματισμού των μαθητών (Moreno-Leon & Robles (2016). Η έρευνα των Almeida et al., (2021), επιβεβαιώνει ότι το Scratch μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παρέχοντας στους μαθητές ένα εύχρηστο και ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης. Η πρακτική σημασία αυτών των ευρημάτων είναι σημαντική για τους εκπαιδευτικούς και τους σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ενσωμάτωση του Scratch στο πρόγραμμα σπουδών μπορεί να ενισχύσει την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών, προσφέροντάς τους μια προσιτή και αποδοτική μέθοδο εκμάθησης προγραμματισμού. Επιπλέον, η θετική αντίδραση των μαθητών απέναντι στο Scratch υποδεικνύει ότι η χρήση του μπορεί να αυξήσει την ενασχόληση και το ενδιαφέρον τους για τον προγραμματισμό.

Στον πίνακα 24 που ακολουθεί και για σαφέστερη αποτύπωση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν για την κάθε ερευνητική υπόθεση, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η κρίση περί απόφασης, σχετικά με την αποδοχή ή μη, της ερευνητικής υπόθεσης.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Πίνακας 23. Συγκεντρωτικός πίνακας αποδοχής ή απόρριψης των ερευνητικών υποθέσεων.

<u>Ερευνητικές υποθέσεις</u>	<u>Απόφαση</u>
(H1): Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας θα αναπτύξουν τις κοινωνικές δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργίας σεναρίων στο περιβάλλον του Scratch, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που χρησιμοποιεί παραδοσιακές μεθόδους.	ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΗ
(H1a): Η δεξιότητα της ενσυναίσθησης θα αναπτυχθεί περισσότερο στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.	ΔΕΚΤΗ
(H1b): Η δεξιότητα της συνεργασίας θα αναπτυχθεί περισσότερο στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(H1c): Η δεξιότητα της αποδοχής της διαφορετικότητας θα αναπτυχθεί περισσότερο στην πειραματική ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.	ΔΕΚΤΗ
(H2): Το Scratch είναι ένα ευχάριστο και εύχρηστο περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού για αρχάριους μαθητές και μαθήτριες στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.	ΔΕΚΤΗ

7.2 Περιορισμοί της έρευνας

Παρά τα θετικά ευρήματα της παρούσας έρευνας, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Αυτοί οι περιορισμοί επηρεάζουν την γενικευσιμότητα και την εγκυρότητα των συμπερασμάτων και υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.

Πρώτον, το μέγεθος του δείγματος ήταν σχετικά μικρό, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων σε μεγαλύτερους πληθυσμούς μαθητών. Ένα μεγαλύτερο δείγμα θα μπορούσε να παράσχει πιο αξιόπιστα και γενικεύσιμα αποτελέσματα και να μειώσει την πιθανότητα τυχαίων διαφορών μεταξύ των ομάδων.

Δεύτερον, η διάρκεια της παρέμβασης ήταν περιορισμένη. Ενώ οι μαθητές της πειραματικής ομάδας εργάστηκαν με το Scratch για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μια μακροχρόνια παρέμβαση θα μπορούσε να αποκαλύψει πιο ξεκάθαρα και σταθερά αποτελέσματα σχετικά με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η επίδραση της παρέμβασης μπορεί να είναι πιο ισχυρή και εμφανής με την πάροδο του χρόνου.

Τρίτον, η μέθοδος συλλογής δεδομένων βασίστηκε κυρίως σε αυτοαναφορές των μαθητών μέσω ερωτηματολογίων. Αν και αυτή η προσέγγιση είναι συνήθης στην εκπαιδευτική έρευνα, μπορεί να υπάρχει υποκειμενικότητα στις απαντήσεις των μαθητών, καθώς μπορεί να επηρεαστούν από κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις ή από τη διάθεσή τους κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Η χρήση πρόσθετων μεθόδων συλλογής δεδομένων, όπως παρατηρήσεις και συνεντεύξεις, θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε μόνο σε μαθητές της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πολιτισμικές και εκπαιδευτικές διαφορές μεταξύ χωρών μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της παρέμβασης με το Scratch. Συνεπώς, οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εξετάσουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του Scratch σε διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτισμικά πλαίσια για να διαπιστώσουν την καθολικότητα των ευρημάτων.

Τέλος, η έρευνα δεν εξέτασε άλλους εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρέασαν την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, όπως η προηγούμενη εμπειρία με τεχνολογία, το επίπεδο υποστήριξης από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ή η γενική σχολική επίδοση. Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα και θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές έρευνες.

Συνοψίζοντας, ενώ η παρούσα έρευνα προσφέρει πολύτιμα ευρήματα σχετικά με την επίδραση του Scratch στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, οι περιορισμοί της υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερα δείγματα, μακροχρόνιες παρεμβάσεις και πολυμεθοδολογικές προσεγγίσεις. Η διερεύνηση της εφαρμογής του Scratch σε διάφορα εκπαιδευτικά και πολιτισμικά πλαίσια θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της αποτελεσματικότητάς του στην προώθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων.

7.3 Συμπεράσματα

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την επίδραση του περιβάλλοντος προγραμματισμού Scratch στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι το Scratch μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης και των γενικών κοινωνικών δεξιοτήτων, αν και η επίδρασή του στη συνεργασία και την αποδοχή της διαφορετικότητας ήταν λιγότερο έντονη.

Αναλυτικότερα, η χρήση του Scratch οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ενσυναίσθησης μεταξύ των μαθητών της πειραματικής ομάδας. Το εύρημα αυτό υποστηρίζει την υπόθεση ότι το Scratch μπορεί να προάγει την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, προσφέροντας ευκαιρίες για συνεργασία, κατανόηση και αλληλεπίδραση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης. Αν και η αύξηση στη συνεργασία και την αποδοχή της διαφορετικότητας ήταν μικρότερη, η συνολική θετική τάση υποδεικνύει ότι το Scratch μπορεί να ενισχύσει αυτές τις δεξιότητες σε κάποιο βαθμό. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας που

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

χρησιμοποιήθηκε στην ομάδα ελέγχου, το Scratch φαίνεται να προσφέρει περισσότερα οφέλη στην ανάπτυξη συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ομάδα ελέγχου έδειξε μικρές βελτιώσεις στην ενσυναίσθηση και τις γενικές κοινωνικές δεξιότητες, ενώ η συνεργασία παρουσιάζει μια μεγαλύτερη αύξηση, κάτι που υποδηλώνει ότι η παραδοσιακή διδασκαλία μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργασία σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, η σταθερότητα στην αποδοχή της διαφορετικότητας στην ομάδα ελέγχου δείχνει ότι η παραδοσιακή προσέγγιση δεν επηρεάζει θετικά την αποδοχή της διαφορετικότητας μεταξύ των μαθητών.

Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη δυναμική του Scratch ως εκπαιδευτικού εργαλείου που μπορεί να ενισχύσει συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων είναι κρίσιμη για τη συνολική εκπαίδευση των μαθητών. Η ενσωμάτωση του Scratch στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών μπορεί να προάγει μια πιο συνεργατική και συμπεριληπτική εκπαιδευτική εμπειρία, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία στον σύγχρονο κόσμο.

Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί, όπως το μικρό μέγεθος του δείγματος και η περιορισμένη διάρκεια της παρέμβασης, υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες. Μελλοντικά θα πρέπει να εξεταστεί η επίδραση του Scratch σε μεγαλύτερα δείγματα και σε μακροχρόνια βάση, καθώς και να ληφθούν υπόψη εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του Scratch σε διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτισμικά πλαίσια θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της αποτελεσματικότητάς του.

Συνολικά, η παρούσα έρευνα αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το Scratch μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ενώ η θετική επίδραση στην ενσυναίσθηση και τις γενικές κοινωνικές δεξιότητες είναι εμφανής, οι μικρότερες αυξήσεις στη συνεργασία και την αποδοχή της διαφορετικότητας υποδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση. Η ενσωμάτωση και η χρήση του Scratch σε εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να

Διπλωματική εργασία Θωμαΐς Κόγια

προάγει μια πιο συνεργατική και κοινωνικά ενήμερη γενιά μαθητών, συμβάλλοντας θετικά στην ολόπλευρη τους, ανάπτυξη.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Ali, A. M., Mohamed, A., Ismail, N., & Aziz, A. (2022). Redesign of Active Learning with Using Digital Tools to Develop Student Soft Skills. *Studies in Educational Management (SEM)*, 12. <https://doi.org/10.32038/sem.2022.12.02>
- Almeida, R., Gomes, A., Bigotte, M. E., & Pessoa, T. (2017,). iProg: getting started with programming: pilot experiment in two elementary schools. In *2017 International Symposium on Computers in Education (SIIE)* (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/SIIE.2017.8259651>
- Almeida, M. E. B., Almeida, R., Rocha, C., & Ferreira, R. (2021, September). Impact Evaluation: Scratch in Basic Education. In *2021 International Symposium on Computers in Education (SIIE)* (pp. 1-6). IEEE.
- Allport, G. (1968). The historical background of modern social psychology. Στο G. Lindzey & E. Aronson (Eds.), *Handbook of social psychology* (2nd ed.). Readin: MA.
- Allvin, R. E. (2016). The push up of 21st century learning skills the answer has always been in the early years. *YC: Young Children*, 71(3), 48-51. Retrieved from: <https://www.jstor.org/stable/ycyoungchildren.71.3.48>
- Alulema, D., & Paredes, M. (2019). *Evaluación de las Emociones de los Estudiantes en el Aprendizaje Visual de la Programación* (No. COMPON-2019-CINAIC-0051). <https://doi.org/10.26754/CINAIC.2019.0051>
- Alulema, D., & Paredes-Velasco, M. (2021). Relation between programming visual learning with VILEP and students' emotions. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 16(1), 36-44. <https://doi.org/10.1109/RITA.2021.3052481>
- Alyabyeva, A. G., Ganicheva, J. V., Korsakova, I. A., & Shcherbakova, A. I. (2020). Cooperation as a Form of Interaction in Modern Educational Society. In *Frontier Information Technology and Systems Research in Cooperative Economics* (pp. 335-343). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57831-2_35

- Αναστασοπούλου, Μ., Ζυγούρη, Α., & Καζταρίδου, Χ. (2014). Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών στο πλαίσιο ενός προγράμματος κοινωνικής-συναισθηματικής μάθησης. Στο Πρακτικά του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Εκπαίδευσης (σελ. 102-114).
- Anisimova, E. V., & Krushelnitskaya, O. B. (2023). Empathy in interpersonal relationships of students as a factor in their psychological safety. *Modern Foreign Psychology*, 12 (3), 93-102. <https://doi.org/10.17759/jmfp.2023120309>
- Bagea, I., Ausat, A. M. A., Kurniawan, D. R., Kraugusteeliana, K., & Azzaakiyyah, H. K. (2023). Development of Effective Learning Strategies to Improve Social-Emotional Skills in Early Childhood. *Journal on Education*, 5(4), 14378-14384. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2474>
- Banerjee, P., True, C., Hart, R., Hodgson, E., Dingwall, K., & Shen, Z. (2023). Evaluation of the ‘Articulate’widening participation intervention aimed at improving soft skills and HE aspirations of students from traditionally under-represented backgrounds. *Review of Education*, 11(1), e3391. <https://doi.org/10.1002/rev3.3391>
- Βασιλόπουλος, Σ., Μπρούζος, Α., & Μπαούρδα, Β. (2016). Ψυχοεκπαιδευτικά ομαδικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους. *Αθήνα: Gutenberg*.
- Brennan, K. & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. Ανακτήθηκε 28 Μαΐου 2015 από http://web.media.mit.edu/~kbrennan/files/Brennan_Resnick_AERA2012_CT.pdf
- Bryant, B. K. (1982). An index of empathy for children and adolescents. *Child development*, (pp. 413-425). <https://doi.org/10.2307/1128984>
- Budiana, S., Anoegrajekti, N., & bin Abdul Hakim, M. K. (2022). Exploring multiculturalism implementation to foster diversity among elementary school students. *Indonesian Journal of Learning and Instruction*, 5(2). <https://doi.org/10.25134/ijli.v5i2.8314>
- Buditjahjanto, I. A., & Riduwan, M. (2020). Visual Programming-Based Visual Learning Media to Learn Programming Technique With Fuzzy Rating.

In *Handbook of Research on Diverse Teaching Strategies for the Technology-Rich Classroom* (pp. 268-295). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0238-9.CH018>

Bustamante, S. M. M. (2021). El aprendizaje cooperativo y sus implicancias en el proceso educativo del siglo XXI. *INNOVA Research Journal*, 6(2), 62-76. <https://orcid.org/0000-0002-0217-2506>

Campbell, D. T., Stanley, J. C., & Gage, N. L. (1963). *Experimental and quasi experimental designs in prevention research*. NIDA Research Monograph, 90053-0.

Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (2015). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Ravenio books.

Cherewick M, Schmiede S, Hipp E, Leiferman J, Njau P, Dahl RE (2022) A developmental analysis of dimensions of empathy during early adolescence: Behavioral empathy but not cognitive empathy is associated with lower psychopathology. *PLOS Glob Public Health* 2(11): e0001231. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001231>

Choi, Y., & Hong, S. H. (2015). Effects of STEAM lessons using scratch programming regarding small organisms in elementary science-gifted education. *Journal of Korean Elementary Science Education*, 34(2), 194-209. <https://doi.org/10.15267/keses.2015.34.2.194>

Claxton, G., Costa, A., & Kallick, B. (2016). Hard thinking about soft skills. *Educational Leadership*, 73(6), 60-64.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Ανακτήθηκε στις 05 Ιουλίου 2023 από: <https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13669>

De Boer, A., Pijl, S. J., Minnaert, A., & Post, W. (2014). Evaluating the effectiveness of an intervention program to influence attitudes of students towards peers with disabilities. *Journal of autism and developmental disorders*, 44, 572-583. <https://doi.org/10.1007/s10803-013-1908-6>

- Dellagiustina, A. P. G., Lacerda, L. L. V., & Broering, C. V. (2022). Indicadores de eficácia do jogo “tenha modos” como facilitador do desenvolvimento de habilidades sociais em crianças. *Psicologia e Saúde em debate*, 8(1), 14-28. <https://doi.org/10.22289/2446-922X.V8N1A2>
- Diakiw, J. (2016). Good for kids, good for us: Socio-emotional skill development in the early years. *Our Schools Our Selves*, 25(2), 39-46. Ανακτήθηκε από: <https://diakiwsdigest.wordpress.com/2016/02/11/good-for-kids-good-for-us/>
- Dimitrova, K. (2018). Formation of soft skills in preschool and primary school age-an important factor for success in a globalizing world. *KNOWLEDGE-International Journal*, 28(3), 909-914. <https://doi.org/10,35120/kij2803909K>
- Duan, C., & Hill, C. E. (1996). The current state of empathy research. *Journal of counseling psychology*, 43(3), 261-274. Available on <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0167.43.3.261>
- Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (2021, 21 Δεκεμβρίου). Πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Αρ. Φύλλου 3567.
- Eiselt, K., & Carter, P. (2018, October). Integrating social skills practice with computer programming for students on the autism spectrum. In *2018 IEEE frontiers in education conference (fie)* (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/FIE.2018.8659252>
- Elias, A. P. de A. J., Behrens, M. A., & Torres, P. L. (2021). Cooperating and collaborating in learning processes: An analysis of concepts. *Written Education*, 12 (1), e38027. <https://doi.org/10.15448/2179-8435.2021.1.38027>
- Endah, Zakiyyatun, Najah, M., Rahmat. (2022). Improving Student Cooperation Skills in Civics Through the Quick on The Draw Learning Method. *Advances in social science, education and humanities research*, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220503.093>
- Enyeart Smith, T. M., Wessel, M. T., & Polacek, G. N. (2017). Perceptions of Cultural Competency and Acceptance among College Students: Implications for Diversity Awareness in Higher Education. *ABNF Journal*, 28(2).

- Ersan, D. T., Ata, S., & Kaya, S. (2017). Examining the Psychometric Properties of Acceptance Scale for Kindergarten-Revised (ASK-R) in Turkish. *Journal of Education and Training Studies*, 5(5), 58-63. <https://doi.org/10.11114/jets.v5i5.2129>
- European Commission. (2016). Proposals for a new European Consensus on Development. Our World, our Dignity, our Future. Strasburg, 22/11/2016. Available: https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2018). Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (2018/C 189/01). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Favazza, P. C., & Odom, S. L. (1996). Use of the acceptance scale to measure attitudes of kindergarten-age children. *Journal of Early Intervention*, 20(3), 232-248. Ανακτήθηκε στις 10 Μαρτίου 2024 από: https://www.researchgate.net/profile/Patricia-Favazza/publication/249836119_Use_of_the_Acceptance_Scale_to_Measure_Attitudes_of_Kindergarten-Age_Children/links/571e3b7508aead26e71a84af/Use-of-the-Acceptance-Scale-to-Measure-Attitudes-of-Kindergarten-Age-Children.pdf
- Fullchange, A. (2022). EMPATHY: A necessary ingredient in school-based social-emotional health and equity. *Handbook of positive psychology in schools*, 217-229.
- Fykaris, I., & Nikolaou, M. S. (2017). Development and growing of social skills in teaching procedure: Teaching actions and suggestions. *Journal of Education and Human Development*, 6(1), 120-128. <https://doi.org/10.15640/jehd.v6n1a12>
- Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2021). *Educational research: Competencies for analysis and applications*. Pearson.
- Geranova, Z., & Dimitrov, T. (2019). The manifestation of empathy and its development during the training of healthcare specialists. *KNOWLEDGE-International Journal*, 30(4), 959-962.

- Gilson, L. L., Maynard, M. T., Jones Young, N. C., Vartiainen, M., & Hakonen, M. (2015). Virtual teams research: 10 years, 10 themes, and 10 opportunities. *Journal of management*, *41*(5), 1313-1337. <https://doi.org/10.1177/0149206314559946>
- Gnecco, G., Landi, S. & Riccaboni, M. The emergence of social soft skill needs in the post COVID-19 era. *Qual Quant* **58**, 647–680 (2024). <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01659-y>
- Goodboy, A.K., & Martin, M.M. (2020). Omega over alpha for reliability estimation of unidimensional communication measures. *Annals of the International Communication Association*, *44*(4), 422-439. <https://doi.org/10.1080/23808985.2020.1846135>
- Greshman, F. M., & Elliot, S. N. (1990). Social Skills Rating Scale: Elementary Scale A (“How Often?”). *Circle Pines, MN: American Guidance Services, Inc.* <https://doi.org/10.073428299201000215>.
- Griffiths, A. J., Alsip, J., Hart, S. R., Round, R. L., & Brady, J. (2021). Together we can do so much: A systematic review and conceptual framework of collaboration in schools. *Canadian Journal of School Psychology*, *36*(1), 59-85. <https://doi.org/10.1177/0829573520915368>
- Guasp-Coll, M., Navarro-Mateu, D., Lacomba-Trejo, L., Giménez-Espert, M. D. C., & Prado-Gascó, V. J. (2022). Emotional skills in adolescents’ attitudes towards diversity: Regression models vs qualitative comparative analysis models. *Current Psychology*, *41*(12), 8718-8731. <https://doi.org/10.1007/s12144-020-01319-6>
- Guzmán, E., Chaparro, E., & Castillo, J. (2023). Visual Programming: Applications and Perspectives in Education. *Revista Innovación Digital y Desarrollo Sostenible-IDS*, *3* (2), 45-56. <https://doi.org/10.47185/27113760.v3n2.112>
- Hanayama, K., Matsumoto, S., Higo, Y., & Kusumoto, S. (2019, July). Achievements visualization in programming education. In *2019 IEEE 43rd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)* (Vol. 1, pp. 926-927). IEEE. <https://doi.org/10.1109/COMPSAC.2019.00144>

- Handley, M. A., Lyles, C. R., McCulloch, C., & Cattamanchi, A. (2018). Selecting and Improving Quasi-Experimental Designs in Effectiveness and Implementation Research. *Annual Review of Public Health*, 39, 5–25. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040617-014128>
- Hetzell, S. D. (1996). The effectiveness of a social skills program.
- Hobbs, R., & Moore, D. C. (2013). *Discovering media literacy: Teaching digital media and popular culture in elementary school*. Corwin Press. Retrieved July 3, 2024 from: <https://shorturl.at/8MQnY>
- Hojat, M. (2009). Ten approaches for enhancing empathy in health and human services cultures. *Journal of health and human services administration*, 31(4), 412-450. <https://doi.org/10.1177/107937390903100403>
- Hojat, M., DeSantis, J., Shannon, S. C., Mortensen, L. H., Speicher, M. R., Bragan, L., & Calabrese, L. H. (2018). The Jefferson Scale of Empathy: a nationwide study of measurement properties, underlying components, latent variable structure, and national norms in medical students. *Advances in Health Sciences Education*, 23, 899-920. <https://doi.org/10.1007/s10459-018-9839-9>
- Hoss, M., & Wylie, R. (1997). Accepting Tolerance and Diversity. Retrieved on July 10, 2024 from : <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED412961.pdf>
- Islam, M. S., & Stamp, K. (2020). A reflection on future directions: Global international and intercultural competencies in higher education. *Research in Comparative and International Education*, 15(1), 69-75. <https://doi.org/10.1177/1745499920901951>
- Jakavonytė-Staškuvienė, D. (2021). The benefits of cooperative learning of language in different subject lessons as seen by primary school pupils: The case of one Lithuanian city school. *Education research international*, 2021(1), 6441222. <https://doi.org/10.1155/2021/6441222>
- Jardim, J., Pereira, A., Bartolo, A., Pinho, A., Cardoso, M., & Catanho, P. (2023). Promoting an Entrepreneurial Culture: Development, Feasibility and Acceptability of a Primary School-Based Program Focused on Soft Skills. *Education Sciences*, 13(11), 1074. <https://doi.org/10.3390/educsci13111074>

- Jiemsak, R., & Jiemsak, N. (2023, September). The Development of Teamwork as Soft Skill with Cooperative Learning in Song Translation for Enhancing the 21st Century. In *2023 8th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed)* (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/iSTEM-Ed59413.2023.10305764>
- Johnson, A. J. (2017). Reliability, Cronbach's alpha. *The SAGE encyclopedia of communication research methods, 1*, 1414-1417.
- Johnson, B. (2021). Soft skills-essential for success. *BMH Medical Journal-ISSN 2348-392X*, 8(3), 99-102. Retrieved June 30 2024 from: https://www.babymhospital.org/BMH_MJ/index.php/BMHMJ/article/view/311
- Kalkbrenner, M.T. (2023). Alpha, omega, and h internal consistency reliability estimates: Reviewing these options and when to use them. *Counseling Outcome Research and Evaluation*, 14(1), 77-88. <https://doi.org/10.1080/21501378.2021.1940118>
- Καρανικόλα, Ζ., & Παναγιωτόπουλος, Γ. Α. (2019). Σύγχρονες Πολιτικές Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Εκπαίδευση Ενηλίκων. *Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση*, 10(2Α), 23-32. <https://doi.org/10.12681/icodl.2163>
- Kaushik, M., & Sharma, S. (2023). Development of soft skills for a successful career and advance education. *International Journal of Financial Management Research*, 5(6), 8670-8679. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i06.8670>
- Kelly, A. (2017). "Developing social skills", *Tizard Learning Disability Review*, Vol. 22 No. 3, pp. 159-163. <https://doi.org/10.1108/TLDR-04-2017-0020>
- Kesler, A., Shamir-Inbal, T., & Blau, I. (2022). Active Learning by Visual Programming: Pedagogical Perspectives of Instructivist and Constructivist Code Teachers and Their Implications on Actual Teaching Strategies and Students' Programming Artifacts. *Journal of Educational Computing Research*, 60(1), 28-55. <https://doi.org/10.1177/07356331211017793>
- Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο.
- Kotova, E., Saveleva, E., Lineva, E., & Leontieva, A. (2022, February). The Collective Activity of Schoolchildren in Cooperation Groups as a Step Towards Social Interaction. In *IX International Scientific and Practical Conference*

- “Current Problems of Social and Labour Relations”(ISPC-CPSLR 2021) (pp. 208-213). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220208.037>
- Kouloumenta, S., & Drigas, A. (2022). The use of Robotics for the Development of Social Skills for Children with ASD. *Technium Education and Humanities*, 2(4), 51-62. <https://doi.org/10.47577/teh.v2i4.7379>
- Kuregyan, A. L., & Khusainova, M. A. (2022). Soft skills as key competences for successful employability of graduate students. *Vestnik of Samara State Technical University Psychological and Pedagogical Sciences*, 19(4), 113-120. <https://doi.org/10.17673/vsgtu-pps.2022.4.9>
- Laureta, B. (2018). Soft skills and early childhood education: Strange bedfellows or an ideal match. *He Kupu*, 5(3), 28-34.
- Lippman, L., Ryberg, R., Carney, R., & Moore, K. (2015). Key “Soft Skills” that Foster Youth Workforce Success: Toward a Consensus across Fields. Retrieved from: <https://www.childtrends.org/?publications=key-soft-skills-that-foster-youth-workforce-success-toward-a-consensus-across-fields>
- Long, A. R. (2024). A Knife in the Heart or a Sword in the Courtroom: The Benefits and Drawbacks of Empathy in the Legal Field. *Journal of Biosecurity, Biosafety, and Biodefense Law*, 14(1), 75-82. <https://doi.org/10.1515/jbbbl-2023-0009>
- López, A., McGowan, N., Burgos, D., & Moreno-Ger, P. (2023). New Digital Tools to Teach Soft Skills and Sustainability for the Labor Market: Gamification as a Tool for Competency Acquisition in Realistic Contexts. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33023-0_6
- Losada-Puente, L., Baña-Castro, M., & Asorey, M. F. (2023). How do children value educational inclusion? Opinions from primary schools. *Revista colombiana de educación*, (88), 138-160. <https://doi.org/10.17227/rce.num88-13472>
- Lufri, L., Elmanazifa, S., & Anhar, A. (2021). The effect of problem-based learning model in information technology intervention on communication skills. *Ta'dib*, 24(1), 46. <https://doi.org/10.31958/JT.V24I1.2456>
- Mabe, K., & Bwalya, K. J. (2022). Critical soft skills for information and knowledge management practitioners in the fourth industrial revolution. *South African*

Journal of Information Management, 24(1), 1-11.

<http://dx.doi.org/10.4102/sajim.v24i1.1519>

Maharani, Y. I., Budiyanto, C. W., & Yuana, R. A. (2023, January). The art of computational thinking through visual programming: A literature review. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2540, No. 1). AIP Publishing.
<https://doi.org/10.1063/5.0105766>

Malakcioglu, C. (2022). Empathy Assessment Scale. *Northern Clinics of Istanbul*, 9(4). <https://doi.org/10.14744/nci.2022.55649>

Μαλικιώση – Λοΐζου, Μ. (2003). Μια κριτική ματιά στην ενσυναίσθηση. *Ψυχολογία*, 10 (2-3), σσ. 295-309.

Μάρκος, Α. (2012). Οδηγός ανάλυσης αξιοπιστίας και εγκυρότητας ψυχομετρικών κλιμάκων με το SPSS. *Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, «Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση», Εαρινό Εξάμηνο*. Ανακτήθηκε στις 15 Ιουνίου 2024 από:
<http://www.amarkos.gr/courses/mda/mva.pdf>

Martínez-Valdés, J. A., Velázquez-Iturbide, J. Á., & Hijón-Neira, R. (2017). A (relatively) unsatisfactory experience of use of Scratch in CS1. In *Proceedings of the 5th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturalism* (pp. 1-7). <https://doi.org/10.1145/3144826.3145356>

Matshaka, L. (2023). Students' self-perception of empathy in caring. *Curationis*, 46(1), 2364. <https://doi.org/10.4102/curationis.v46i1.2364>

Mbonu, d. O. (2023). Effects of collaborative teaching methods on the academic performance of government students in senior secondary schools in abia state, nigeria. *Nnadiabube Journal of Education in Africa*, 8(1).

McNaughton, S., Zhu, T., Rosedale, N., Jesson, R., Oldehaver, J. and Williamson, R. (2022).

In school and out of school digital use and the development of children's self-regulation and social skills. *Br J Educ Psychol*, 92: 236-257 e12447. <https://doi.org/10.1111/bjep.12447>

- Mefteh, K. C., & Akrouf, F. (2023). Reinterpretation of the Dimensions of the McBane Empathy Scale (1995) through Neuroscience. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(3), 249 – 267. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i3/15545>
- Medina Bustamante, S. M. (2021). Cooperative learning and its implications in the 21st century educational process. *Paideusis*. <https://doi.org/10.7202/1073089ar>
- Melser, N. A. (2018). Teaching soft skills in a hard world: skills for beginning teachers. Rowman & Littlefield.
- Miller, T. M., & Thiemann-Bourque, K. (2016). Integrating written text and graphic cues into peer-mediated interventions: Effects on reciprocal social communication skills. *Perspectives of the ASHA Special Interest Groups*, 1(1), 20-28.
- Moreno-León, J., & Robles, G. (2016, April). Code to learn with Scratch? A systematic literature review. In *2016 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (pp. 150-156). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2016.7474546>
- Morizio, L. J., Cook, A. L., Collier-Meek, M. A., Famolare, G. M., Fallon, L. M., & Bender, S. L. (2022). Creating Compassion: Creatively-Focused Explicit Behavioral Instruction for Empathy Development. *School Psychology Review*, 53(3), 294–309. <https://doi.org/10.1080/2372966X.2022.2109060>
- Μπρούζος Μ., Βασιλόπουλος Σ., Σουρτζίνου Α., & Μπαούρδα Β. (2019). Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση για την ενίσχυση της διάθεσης για συγχώρεση σε παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών. *Ψυχολογία*, 24(1), 32–50. https://doi.org/10.12681/psy_hps.22385
- Nekhoroshikh, N. A. (2021). Collaboration as a basis for modern education (as exemplified by primary general education). *University Notes*, 11 (2), 352–367. <https://doi.org/10.17162/au.v11i2.652>
- Nemiro, J. E. (2020). Developing collaborative behaviours in elementary school students: a comparison of robotics versus maths teams. *Educational Studies*, 1 17. <https://doi.org/10.1080/03055698.2020.1716209>

- Nikolarazi, M., Kumar, P., Favazza, P., Sideridis, G., Koulousiou, D., & Riall, A. (2005). A cross-cultural examination of typically developing children's attitudes toward individuals with special needs. *International Journal of Disability, Development and Education*, 52(2), 101-119. <https://doi.org/10.1080/10349120500086348>
- Νόμος 4807/2021. Φ.Ε.Κ. Α'. Άρθρο 56: Κατανομή χρόνου διδακτικής ενότητας Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο - Τροποποιήσεις του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017. (n.d.)
- Παλαιολόγου, Ν., & Καρανικόλα, Ζ. (2023). Διερευνώντας τη σημασία των ήπιων δεξιοτήτων κατά τη μαθησιακή διαδικασία. *Ερευνα στην Εκπαίδευση*, 12(1), 20-36. <https://doi.org/10.12681/hjre.32150>
- Palumbo, I. M., & Latzman, R. D. (2021). Parsing associations between dimensions of empathy and reactive and proactive aggression. *Journal of personality disorders*, 35(Supplement C), 56-74. https://doi.org/10.1521/pedi_2021_35_522
- Park, M. N., Ellingsen, R., & Laugeson, E. A. (2017). Cognitive and behavioral interventions to improve social skills. *Handbook of DSM-5 disorders in children and adolescents*, 637-650. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57196-6_33
- Parmigiani, D., Jones, S.L., Palaiologou, N., Murray, M., Korkealehto, K., Kunnari, I., Campora, A., Magioncalda, A., & Zucca, D. (2020). Global competence across European teacher education programmes. *14th Annual Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Conference*, Helsinki, Finland. May 13-15, 2020.
- Parmigiani, D., Jones, S.L., Silvaggio, C., Nicchia, E., Ambrosini, A., Pario, M., Pedevilla, A., & Sardi, I. (2022a). Assessing global competence within teacher education programs. How to design and create a set of rubrics with a modified delphi method. *SAGE Open*, 12(4). <https://doi.org/10.1177/21582440221128794>
- Pérez-Jorge, D., & Martínez-Murciano, M. C. (2022). Gamification with Scratch or App Inventor in Higher Education: A Systematic Review. *Future Internet*, 14(12), 374. <https://doi.org/10.3390/fi14120374>
- Pinto, H.R., Gouveia, L.B., Trigo, M. (2023). Assessment of the Evaluation of Technical and Soft Skills in a Professional Training Course: Pilot Study to

- Analyze the Efficiency of the Instruments and Results. In: Mesquita, A., Abreu, A., Carvalho, J.V., de Mello, C.H.P. (eds) *Perspectives and Trends in Education and Technology . Smart Innovation, Systems and Technologies*, vol 320. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-6585-2_15
- Pongthaisorn, G., Viriyavit, W., Charoenporn, T., & Sornlertlamvanich, V. (2022). Visual Programming for Artificial Intelligent and Robotic Application (VPAR) Framework. In *Information Modelling and Knowledge Bases XXXIII* (pp. 64-80). IOS Press. <https://doi.org/10.3233/FAIA210477>
- Preston, S.D., & De Waal, F.B. (2002). Empathy: Its ultimate and proximate bases. *Behavioral and brain sciences*, 25(1), 1-20. <https://doi.org/10.1017/S0140525X02000018>
- Promsri, N., Saenghong, N., Nawarat, N., & Leepreecha, P. (2023). Fostering Multicultural Competence in Primary School Students and Teachers through Participatory Media Production. *Rajabhat Chiang Mai Research Journal*. <https://doi.org/10.57260/rcmrj.2023.263084>
- Ramdani, Z., Amri, A., Hadiana, D., Warsihna, J., Anas, Z., & Susanti, S. (2022, February). Students diversity and the implementation of adaptive learning and assessment. In *Interdisciplinary Conference of Psychology, Health, and Social Science (ICPHS 2021)* (pp. 157-161). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220203.025>
- Rao, M. S. (2012). Myths and truths about soft skills. *T+ D*, 66(5), 48. Ανακτήθηκε από: www.td.org/Publications/Magazines/TD/TD_Archive/2012/05/Myths-and-Truths-About-Soft-Skills
- Ράπτης, Ν. & Ψαράς, Χ. (2015). Η Συνεργατική Ηγεσία στην Εκπαίδευση: Ο Ρόλος της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων. Αθήνα: Διάδραση.
- Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., & Kafai, Y. (2009). Scratch: programming for all. *Communications of the ACM*, 52(11), 60-67.
- Rodzala, S. A., & Saat, M. M. (2018). Factors Influencing the Improvement of Students' Communication Skill: An Industrial Training Intervention. *The*

- Journal of Social Sciences Research*, 899-906.
<https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.899.906>
- Rosmiati, R., & Hendriani, S. (2023). Implementasi model pembelajaran soft-skills dalam membentuk moralitas siswa di SMP N 11 Sijunjung. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i1.3966>
- Ryleeva, A. S., Khomutnikova, E. A., & Emanova, S. V. (2022). Developing soft skills in high school students using digital tools. *Science for Education Today*, 12(1), 77-98. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2201.04>
- Sáez López, J. M., & Cózar Gutiérrez, R. (2017). Programación visual por bloques en Educación Primaria: Aprendiendo y creando contenidos en Ciencias Sociales. *Revista Complutense de Educación*.
http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2017.v28.n2.49381
- Schneider, B. R. (2024). *Teaching Social-Emotional Skills Through a Structured Curriculum Framework in the Kindergarten Classroom*. Arizona State University. Retrieved June 30, 2024, from:
https://keep.lib.asu.edu/system/files/c7/Schneider_asu_0010E_24072.pdf
- Schonaerts, C.E., & Papa, R. (2016). Creating Magical Moments to Reveal Student Learning and Universal Acceptance of Each Other. In: Papa, R., Eadens, D., Eadens, D. (eds) *Social Justice Instruction*. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-12349-3_14
- Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge. *Journal of Language and Communication*, 146-154.
- Sekhar, R. (2019). Teaching soft skills: a necessity in modern era. *Research Journal of English Language and Literature*, 7(1), 109-117.
<https://doi.org/10.33329/rjelal.7119.109>
- Sibanda, L. (2018). Teaching Social Skills as a Proactive Discipline Management Strategy: Experiences of Selected Secondary Schools in Bulawayo Metropolitan Province, Zimbabwe. *American Journal of Educational Research*, 6(12), 1636-1645. <https://doi.org/10.12691/education-6-12-8>

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

- Σμυρναίου, Z. (2018). Open Campus για την ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων δημιουργικότητας και καινοτομίας, Φιλοσοφική Σχολή, 25 Μαΐου 2018. Ανακτήθηκε στις 10 Ιουνίου 2024 από: <https://shorturl.at/rCzzV>
- Solis, A. R. M., Pimentel, J. F. F., Riveros, J. M. G., & Meza, L. C. F. (2021). Cooperative Work a Fundamental Strategy in Primary Education. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 2(3), 244-249. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v2i3.82>
- Sugai, G., & Lewis, T. J. (2017). Preferred and Promising Practices for Social Skills Instruction. *Focus on Exceptional Children*, 29 (4). <https://doi.org/10.17161/foec.v29i4.6862>
- Sullivan, A., & Bers, M. U. (2018). Dancing robots: integrating art, music, and robotics in Singapore's early childhood centers. *International Journal of Technology and Design Education*, 28, 325-346. <https://doi.org/10.1007/s10798-017-9397-0>
- Thanh Nghia, D., & Hoai, V. (2023). The Development of Student Collaboration Competency in Learning National Defense Path of the Vietnamese Communist Party. *VNU Journal Of Science: Education Research*, 39(1S). <https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4850>
- Tikkanen, L., Anttila, H., Pyhältö, K., Soini, T., & Pietarinen, J. (2022). The role of empathy between peers in upper secondary students' study engagement and burnout. *Frontiers in psychology*, 13, 978546. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.978546>
- Titova, O. O. (2022). Use of visual programming for the development of mathematical abilities of education acquisitions. *Pedagogical sciences: theory and practice*, (2), 181-187. <https://doi.org/10.26661/2786-5622-2022-2-27>
- Torkos, H., & Egerău, A. M. (2022). Students Opinion on the Values of Intercultural Education as Education for Future in Primary School. *Postmodern Openings*, 13(3), 86-105. <https://doi.org/10.18662/po/13.3/478>

- Touloumakos, A. K. (2020). Expanded Yet Restricted: A Mini Review of the Soft Skills Literature. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02207>
- Τσίτσας, Γ., Γιαβαζολιάς, Θ., Μητσοπούλου, Ε., & Αντωνοπούλου Αικ., (2012). Προσαρμοσμένη Κλίμακα Συναισθηματικής Ενσυναίσθησης (An Index of Empathy for Children and Adolescents). Στο Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα & Ρούσση, Π. (Επιμ.) Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα (2η έκδ., σ. 786). Αθήνα: Πεδίο.
- Tupikova, V. A., Gudkova, Y. A., & Ovchinnikov-Lysenko, E. G. (2023). Students' empathy in the context of extremist risks. *RUDN Journal Of Sociology*, 23(3), 579-589. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2023-23-3-579-589>
- Varhata, O., Komar, T., Afanasenko, V., Kuleshova, O., & Mikheieva, L. (2023). «Soft skills» as an important condition for self-creation of the personality of socio-economic professions specialists: theory and practice. *Primedia eLaunch LLC*, 162-162. <https://doi.org/10.36074/ssicspspstp-monograph.2023>
- Väyrynen, S., Kesälahti, E., Pynninen, T., Siivola, J., Flotskaya, N., Bulanova, S., & Afonkina, Y. (2016). Finnish and Russian teachers supporting the development of social skills. *European Journal of Teacher Education*, 39(4), 437-451. <https://doi.org/10.1080/02619768.2016.1216543>
- Vernon, D. S., & Schumaker, J. B. (2022). Effects of computerized social skills instruction for at-risk adolescents. *Journal of Special Education Technology*, 37(2), 225-240. <https://doi.org/10.1177/0162643421997043>
- Vidyarthi, D. (2024). Collaborative Teaching a Pre-requisite of Effective Learning. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i01.11916>
- Yıldırım Hacıbrahimoğlu, B., & Ustaoglu, A. (2020). The acceptance of Turkish kindergarten children toward children with disabilities. *European Early Childhood Education Research Journal*, 28(3), 391-412. <https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1755497>

- Wati, D. A., Pranawa, S., & Rahman, A. (2020). Upaya pengembangan soft skill siswa SMA melalui pramuka. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 34(2), 117-124. <https://doi.org/10.21009/PIP.342.6>
- Wolstencroft, J., Kerry, E., Denyer, H., Watkins, A., Mandy, W., & Skuse, D. (2021). New approaches to social skills training: Blended group interventions for girls with social communication difficulties. *Autism Research*, 14(5), 1061-1072. <https://doi.org/10.1002/aur.2495>
- Wu, T. T., Lin, C. J., Wang, S. C., & Huang, Y. M. (2023). Tracking visual programming language-based learning progress for computational thinking education. *Sustainability*, 15(3), 1983. <https://doi.org/10.3390/su15031983>

Παράρτηματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Έγκριση έρευνας

**Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 3/28-3-2024
της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 28-3-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών μετά την αρ. πρωτ. ΣΦ30/8/27-3-2024 πρόσκληση της Κοσμητορας κ. Ζαχοπούλου Ευρυδίκης η οποία και προέδρευσε.

Παρόντες

1. Ζαχοπούλου Ευρυδίκη, Καθηγήτρια, Κοσμητορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πρόεδρος
2. Ιωαννίδης Γιάννης εκλεγμένο μέλος στην Κοσμητεία ως εκπρόσωπος των ΕΔΙΠ
3. Καμπατζά Βαλεντίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πρόεδρος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Μέλος
4. Ζυγούρη Μαρία εκλεγμένο μέλος στην Κοσμητεία ως εκπρόσωπος των ΕΤΕΠ
5. Τσιπρίδου Μαρία, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Μέλος

Δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος φοιτητών στην σχολή διότι δεν υπήρχε υποψηφιότητα στο Τ.Β.Α.Σ.Π και απέβη άγονη η εκλογική διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων στο Τ.Α.Φ.Π.Π.Η

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση με:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 2^ο

Αίτηση έγκρισης από την επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και Δεοντολογίας της Έρευνας της Σ.Κ.Ε ,της κα. Θωμαή Κόγια για την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Δ.Μ.Π.Σ <<Ψηφιακές και ήπιες Δεξιότητες>>

Τα μέλη της Κοσμητείας αφού έλαβαν υπόψη τους :

Την προφορική εισήγηση της Κοσμητορας της Σ.Κ.Ε , (σχετικά με την αίτηση έγκρισης, έρευνας για το ερευνητικό έργο << Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων της ενσυναίσθησης της συνεργατικότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών προσομοιώσεων με την χρήση οπτικού προγραμματισμού >> από την επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και Δεοντολογίας της Έρευνας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών , το με ημερομηνία 28-3-2024 της υπεύθυνης ερευνήτριας κα. Θωμαή Κόγια(Αίτηση έγκρισης έρευνας ,Συνοπτικό Δελτίο έρευνας, πρακτικό έγκρισης έρευνας ενημερωτικό φυλλάδιο εκπαιδευτικών και γονέων,) και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζουν να εγκρίνουν την παραπάνω αίτηση.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού
Η Γραμματέας της Συνεδρίασης

Ζαρδαβά Κυριακή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Έντυπο συγκατάθεσης

Έντυπο δήλωσης συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα

Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα,

Στο πλαίσιο υλοποίησης της διπλωματικής εργασίας με θέμα: «Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων της ενσυναίσθησης, της συνεργατικότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας, μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών προσομοιώσεων με την χρήση οπτικού προγραμματισμού», προσδοκείται να διερευνηθεί η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός πρωτοτύπου παιχνιδιού με τη χρήση οπτικού προγραμματισμού. Η διπλωματική εργασία εκπονείται από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θωμαή Κόγια, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Κου Δημητρίου Παπακώστα, κοσμήτορα της Σχολής των Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, είναι αναγκαίο οι μαθητές / μαθήτριες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής. Επίσης θα δοθεί ερωτηματολόγιο στους μαθητές/τριες για τη μέτρηση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας θα μείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν καθαρά για ερευνητικούς σκοπούς της διπλωματικής εργασίας. Επίσης, σας βεβαιώνουμε ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Η Διεύθυνση του Σχολείου είναι ενήμερη σχετικά. Το ερωτηματολόγιο ως μέσο συλλογής δεδομένων είναι ασφαλές, ακίνδυνο ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες σχετικές εκπαιδευτικές έρευνες στην Ελλάδα και διεθνώς.

Με την επιστολή αυτή, ζητείται η συγκατάθεσή σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη συμμετοχή των μαθητριών και των μαθητών στην έρευνα. Να σημειωθεί πως στο πλαίσιο υλοποίησης της έρευνας ακολουθούνται οι διεθνείς αρχές για τη διεξαγωγή της, γεγονός που πιστοποιεί τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και της ανωνυμίας των μαθητών. Τέλος, τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας και μόνο. Με τη συγκατάθεσή σας συμβάλλετε ενεργά στην προαγωγή της έρευνας αλλά και στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από καινοτόμες διαδικασίες στο Δημοτικό Σχολείο.

Για τη συλλογή δεδομένων σχετικών με την εκπαιδευτική παρέμβαση κρίνεται αναγκαία η βιντεοσκόπηση/ φωτογράφιση/ ηχογράφιση των μαθητών. Η βιντεοσκόπηση/ φωτογράφιση/ ηχογράφιση θα γίνει αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας. Τα αρχεία της βιντεοσκόπησης /φωτογράφισης/ ηχογράφισης δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό, δεν θα επιχειρηθεί δημόσια προβολή στο πλαίσιο οποιασδήποτε ερευνητικής ή ακαδημαϊκής δραστηριότητας και τα αρχεία θα καταστραφούν αμέσως μετά τη χρήση τους για τις ανάγκες συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων.

Να τονιστεί πως, η συμμετοχή των μαθητών στην παρούσα έρευνα είναι προαιρετική και σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της μπορούν να αποδεσμευτούν από τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Διπλωματική εργασία Θωμαής Κόγια

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: thomi-kogia@hotmail.com

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Την εκτιμώ ιδιαίτερα.

**Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τη συμμετοχή του παιδιού μου στην έρευνα.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι συναινώ στην βιντεοσκόπηση/ φωτογράφιση/
ηχογράφιση του παιδιού μου με σκοπό τη διεκπεραίωση της έρευνας με θέμα: «*Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων της ενσυναίσθησης, της συνεργατικότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας, μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ψηφιακών προσομοιώσεων με την χρήση οπτικού προγραμματισμού*».
Ωστόσο, διατηρώ το δικαίωμα της απόσυρσής του από τη διαδικασία της έρευνας σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της.**

Όνοματεπώνυμο παιδιού:

Τάξη φοίτησης: _____

Όνοματεπώνυμο γονέα:

Ημερομηνία: _____

Υπογραφή: _____

Θωμαή Κόγια
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Δ.Μ.Π.Σ. Ψηφιακές και Ήπιες δεξιότητες
Νηπιαγωγός – Σχ. Νοσηλεύτρια
M.ed. Education and Technologies in Distance Teaching and Learning Systems